

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen

Eingereicht von: Elisabeth Koster

Begleitung: Dr. Daniel Barth

Datum der Abgabe: 9. Dezember 2018

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit geht der Frage nach, wie Kindergartenkinder von Lehrpersonen in der Emotionsregulierung unterstützt werden können.

Aus aktueller Forschungsliteratur zur emotionalen Entwicklung und damit zur Emotionsregulierung wurden die wichtigsten Emotionsregulationsstrategien zusammengetragen. Es zeigte sich, dass die Regulation zunehmend mehr vom Kind übernommen wird. Die Bezugspersonen nehmen als Interaktionspartner eine wichtige Rolle ein: sie unterstützen diesen Lernprozess und helfen dem Kind dabei, Emotionen zu regulieren, wenn es überfordert ist.

Im empirischen Teil wurden drei Interviews mit Kindergartenlehrpersonen zur Fragestellung qualitativ ausgewertet. Die Fallbeschreibungen zeigen auf, dass Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung auf Unterstützung der Lehrperson angewiesen sind, und dass diese sehr unterschiedlich erfolgen kann.

Dank

Ich möchte mich herzlich bei Allen bedanken, welche zu dieser Masterarbeit in irgendeiner Form beigetragen haben. Ein grosser Dank geht an:

- Die drei Kolleginnen, mit denen ich ein Interview führen durfte, und die mir Einblick in ihre Arbeitsweise gaben.
- Daniel Barth, der mich als Begleitperson von der HfH kompetent unterstützte und mich durch sein Interesse an meiner Arbeit immer wieder ermutigte.
- Peter Fräfel, für das wertvolle Korrekturlesen und die fachlichen Inputs und Ratschläge.
- Arno Koller, meinen Ehemann, für seine Toleranz und Tatkraft.

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1 Einleitung	1
2 Zielsetzung und Fragestellung	2
3 Aufbau der Arbeit	3
4 Theoretischer Teil	5
4.1 Emotionen.....	5
4.1.1 Begriffserklärung	5
4.1.2 Entstehung von Emotionen	6
4.1.3 Zentrale Aspekte: Emotionsausdruck, Emotionsverständnis, Emotionsregulation	7
4.2 Emotionale Entwicklung.....	10
4.2.1 Emotionale Entwicklung im Säuglingsalter (1. Lebensjahr).....	10
4.2.2 Emotionale Entwicklung im Kleinkindalter (2. bis 5. Lebensjahr)	13
4.2.3 Emotionale Entwicklung im Kindergartenalter (5. bis 7. Lebensjahr)	18
4.2.4 Emotionale Entwicklung im Schulalter (ab 7. Lebensjahr)	21
4.3 Emotionale Kompetenz.....	22
4.3.1 Exkurs: Emotionale Kompetenzen – weitreichende Bedeutung für alle Lebensbereiche	23
4.3.2 Das Konzept der emotionalen Kompetenz nach Saarni.....	24
4.4 Emotionsregulierung als zentrale emotionale Kompetenz.....	27
4.4.1 Dimensionen der Entwicklung der Emotionsregulierung	27
4.4.2 Prozess der Emotionsregulierung nach Gross	28
4.4.3 Prozess der Emotionsregulierung in sozialen Interaktionen - das SKI – Modell	30
4.5 Faktoren der Emotionsregulierung	32
4.5.1 Temperament	33
4.5.2 Familiäre Einflüsse	35
4.5.3 Einflussfaktor Kindergarten	39
4.6 Schlussfolgerungen für die Unterstützung und Förderung im Kindergarten.....	44
5 Empirischer Teil	47
5.1 Fragestellung	47
5.2 Forschungsmethode	48
5.2.1 Qualitativer Forschungszugang.....	48
5.2.2 Beschreibung der Stichprobe	48
5.2.3 Erhebungsinstrument: Interview	49
5.2.4 Transkription.....	51
5.2.5 Auswertung der Daten.....	51
5.3 Ergebnisse: Darstellung und Interpretation	56
5.3.1 Interviewpartnerin 1 (IP1)	56
5.3.2 Interviewpartnerin 2 (IP2)	61
5.3.3 Interviewpartnerin 3 (IP3)	65
5.3.4 Vergleichende Darstellung und Interpretation	69
6 Diskussion	72
6.1 Beantwortung der Fragestellung.....	72
6.1.1 Unterstützung durch die Lehrperson	72

6.1.2 Einfluss der Lehrperson auf die Emotionsregulierung der Kinder	74
6.1.3 Einfluss der Peers auf die Emotionsregulierung.....	75
6.2 Reflexion des Forschungsprozesses.....	76
6.3 Kritische Würdigung.....	76
6.4 Persönliches Schlusswort.....	78
7 Verzeichnisse	79
7.1 Literaturverzeichnis.....	79
7.2 Abbildungsverzeichnis.....	81
7.3 Kastenverzeichnis.....	81
7.4 Tabellenverzeichnis	81
7.5 Anhang	82

1 Einleitung

Ein Mädchen klammert sich am Morgen an seine Mutter und weint bitterlich; ein Kind bleibt beim Begrüssungstanz sitzen und schaut zu Boden; ein Kind begehrt lautstark auf, weil es beim Spiel noch nicht an der Reihe war; ein Kind berichtet traurig, dass es andere Kinder nicht mitspielen lassen; ein Kind schlägt andere Kinder und Erwachsene, wenn dessen Bedürfnisse nicht genau und sofort erfüllt werden – dies sind Beispiele, die den Alltag in einem Kindergarten widerspiegeln.

Im Kindergarten wird viel Anpassungsleistung von den Kindern erwartet. Den meisten gelingt es gut, sich einzufügen und all die Anforderungen zu bewältigen, einigen fällt es schwer, wie die Beispiele zeigen. Sie erleben intensive Emotionen und sind nicht immer in der Lage, diese angepasst zu regulieren. Das Kind leidet, die Eltern sind verzweifelt, die anderen Kindergartenkinder vielleicht verunsichert, und die Lehrpersonen geraten unter Druck, wenn sich in ihrem erzieherischen Verhaltensrepertoire keine geeigneten Massnahmen finden lassen.

Wenn an emotional-sozial herausforderndes Verhalten gedacht wird, erscheinen oft die externalisierenden Störungsbilder im Kopf: Kinder, die laut sind, andere schlagen, über wenig Impulskontrolle verfügen, und die den Unterricht erheblich stören. Die Forschungsliteratur bestätigt dies. So weisen Hillenbrand et al. (2013) darauf hin, dass rein statistisch bei einer Klassengrösse von 25 Kindern bei 5 Kindern sozial-emotionale Probleme zu erwarten sind. Studien zeigen, dass gerade diese Kinder weniger Instruktion und positive Aufmerksamkeit von den Lehrpersonen erhalten (vgl. Schell, 2011, S. 87). Es gibt aber auch die überängstlichen, überangepassten und überkontrollierten Kinder, die gefährdet sind, internalisierende Störungen zu entwickeln, die auch Unterstützung im Aufbau emotionaler Kompetenzen bräuchten (vgl. Southam-Gerow & Kendall, 2002; in Schell, 2011, S. 78). Der Umgang mit intensiven Gefühlen ist aber bei vielen Kindern ein Thema und dies nicht nur am Schuljahresanfang, wo die Anforderungen besonders hoch sind. Dass die Kinder bei Kindergarteneintritt seit Harnos¹ kaum 4 Jahre alt sind, unterstreicht die Brisanz dieses Themas, denn der Aufbau von Emotionsregulierungsstrategien, auf die das Kind in schwierigen Situationen zugreifen kann, ist noch in vollem Gange. Die Lehrperson² ist als emotionaler Beistand gefordert. Die Ko-Regulation von Emotionen ist eine Aufgabe, die die Lehrperson in der jeweiligen Situation zeitlich belastet, andererseits ist sie eine gute Möglichkeit zur Intervention: Sie vermittelt emotionale Sicherheit und zeigt neue Strategien auf, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich dies für alle lohnt.

Mit der vorliegenden Arbeit soll dieser Vermutung nachgegangen werden, um herauszufinden, in welcher Form einem Kindergartenkind Unterstützung bei der Emotionsregulierung gegeben werden kann. Die Arbeit soll unter anderem schulische Heilpädagoginnen- und pädagogen, wie die Autorin der Arbeit, dazu befähigen, mithilfe entwicklungspsychologischen Wissens zu erkennen, über welche emotionalen Kompetenzen das Kind bereits verfügt und worin die nächsten Schritte liegen, im Hinblick darauf, dass das Kind möglichst selbstständig in seiner Emotionsregulation³ wird.

¹ Harnos (interkantonale Harmonisierung der obligatorischen Schule) ist ein Konkordat vieler Schweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein, das 2009 in Kraft getreten ist. Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Lebensjahr vollenden, treten Anfang des nächsten Schuljahres in den Kindergarten ein. (Quelle: Zugriff am 18.10.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten.html)

² Wenn möglich, werden in dieser Arbeit geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Wo dies die Lesefreundlichkeit einschränkt, werden nach eigenem Abwägen beide Geschlechtsformen oder die weibliche berücksichtigt, da im Feld der Vorschulpädagogik immer überwiegend Frauen arbeiten. Die Nichterwähnung einer Form stellt keine Diskriminierung seitens der Autorin der Arbeit dar.

³ Die Begriffe Emotionsregulation und Emotionsregulierung werden in der Literatur synonym verwendet.

2 Zielsetzung und Fragestellung

Das Ziel dieser empirischen Masterarbeit liegt darin, die emotionale Entwicklung anhand fachwissenschaftlicher Forschungsliteratur so zusammenzutragen und darzustellen, dass daraus Schlussfolgerungen für die Unterstützung bei der Emotionsregulierung von Kindergartenkindern gezogen werden können.

Unterstützung meint einerseits das Beistehen der Lehrperson in der Situation, wenn das Kind von intensiven Emotionen überwältigt wird, und andererseits den Beitrag der Lehrperson zum Aufbau von Emotionsregulationsstrategien in Interaktionen. Die didaktische Vermittlung, z. B. Programme zur Förderung emotionaler Kompetenzen, wird nicht berücksichtigt, weil die Erarbeitung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Aus der Zielsetzung ergeben sich nachfolgende Fragen.

Zentrale Fragestellung:

Wie gelingt es Lehrpersonen, im Kindergarten 4- bis 7-jährige Kinder in der Emotionsregulierung zu unterstützen?

Präzision:

Welchen Einfluss hat die Lehrperson auf die Emotionsregulierung der Kinder?

Welchen Einfluss haben Peers auf die Emotionsregulierung einzelner Kinder?

3 Aufbau der Arbeit

Nachdem im 1. Kapitel die Ausgangslage geschildert wurde und anschliessend im 2. Kapitel das Ziel der Arbeit bestimmt und die Fragestellungen formuliert wurden, wird in diesem 3. Kapitel der Aufbau der Arbeit vorgestellt.

Die zentrale Fragestellung, die mit dieser Arbeit beantwortet werden soll, erfordert eine differenzierte Auseinandersetzung mit der emotionalen Entwicklung in den ersten sieben Lebensjahren anhand entwicklungspsychologischer Forschungsliteratur zum Thema.

Der **Theoretische Teil** der Arbeit klärt zu Beginn, was genau unter dem **Begriff Emotion** verstanden wird. Das **Modell zur Entstehung von Emotionen** von Gross (1998) verdeutlicht, dass Emotionen prozesshaft verlaufen.

Das Kapitel **Emotionale Entwicklung** zeigt auf, in welcher Reihenfolge und durch welche Unterstützung und Einflüsse sich beim **Säugling**, beim **Kleinkind**, beim **Kindergartenkind** und schliesslich zusammengefasst beim **Schulkind** die emotionale Entwicklung abspielt.

Das Modell von Saarni (2002) zur **emotionalen Kompetenz** (Kap. 4.3.2) zeigt auf, was unter emotionaler Kompetenz zu verstehen ist und welche Teilfähigkeiten erworben werden müssen, um mit den eigenen Emotionen sowie mit denjenigen der Mitmenschen kompetent umzugehen.

Im Kapitel **Emotionsregulierung als zentrale emotionale Kompetenz** wird der Verlauf des Aufbaus von Emotionsregulationsstrategien vom Säuglingsalter bis zum Schulalter konzentriert dargestellt. Das **Modell der Emotionsregulierung von Gross (2002)** findet ebenso Erwähnung. Das **Modell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung (SKI)** von Crick und Dodge (1994) beleuchtet den Prozess aus dem Blickwinkel sozialer Situationen von der Reizaufnahme bis zur Entscheidung für eine Reaktion. Welche **Strategien im Kindergartenalter** in der Forschungsliteratur beschrieben werden, wird im Anschluss daran aufgezeigt.

Obschon die Entwicklung bei allen Kindern ähnlich verläuft, zeigen sich grosse individuelle Unterschiede darin, wie sie mit intensiven Emotionen umgehen. Ausgewählte wichtige **Einflussfaktoren** werden beschrieben: das **Temperament** des Kindes und der **elterliche Einfluss** in Bezug auf den Bindungsstil und auf den Erwerb der Emotionsregulationsstrategien. Kulturelle Einflüsse werden exemplarisch genannt. Auf diese Ergebnisse wird aufgebaut, wenn im folgenden Kapitel (4.5.3) ausgeführt wird, inwiefern die **Lehrperson im Kindergarten** und inwiefern **Peers** Einfluss auf die Emotionsregulation nehmen.

Schliesslich werden im letzten Kapitel des Theorieteils die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst wiedergegeben und durch Überlegungen der Autorin zur Unterstützung und Förderung ergänzt.

Interaktion sagt bereits aus, dass mindestens zwei Personen direkt involviert sind, die jede für sich sozialisiert wurde. Diese Individualität interessiert nebst verallgemeinernden Aussagen der Literatur auch. Der **empirische Teil** zeigt anhand von Interviews auf, wie Lehrpersonen dem Thema Emotionsregulierung im Kindergartenalltag begegnen. Anhand eines Fallbeispiels berichten sie, wie sie ein Kind mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung unterstützten und schildern ihre Erlebnisse, Gefühle und Gedanken dazu.

Das Forschungsvorgehen wird vorgestellt, indem zuerst die Merkmale qualitativer Forschung genannt werden. Das **Leitfadeninterview** als Methode der Datenerhebung, der Ablauf der Erhebung und die Vorgehensweise der Datenfixierung (Transkription) werden erläutert, ebenso die Auswertungsmethode anhand der **qualitativen strukturierten Inhaltsanalyse** nach Mayring (2002). Die Kategorienbildung als Grundlage der Auswertung der Interviews wird aufgezeigt.

Die Resultate der gebildeten Kategorien werden im Kapitel **Ergebnisse: Darstellung und Interpretation** bekanntgegeben.

Schliesslich werden die Fragestellungen anhand der Ergebnisse des empirischen und theoretischen Teils beantwortet.

Das **Schlusswort** gibt Auskunft über die Ergebnisse der Arbeit und inwiefern dabei neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Es werden weitere Themen, die erforscht werden könnten, aufgeführt bevor die Autorin reflektiert, was sie persönlich beim Verfassen dieser Arbeit dazugelernt hat.

4 Theoretischer Teil

Im Theorieteil wird erarbeitet, was mit Emotionsregulierung gemeint ist und an einem Modell aufgezeigt, welche Prozesse sich dabei abspielen. Das Kapitel „Emotionale Entwicklung“ erklärt, wie sich die Fähigkeit, Emotionen auszudrücken, sie zu erkennen, verstehen und zu regulieren, entwickelt. Durch die Beschreibung des **elterlichen Interaktionsverhalten** wird beleuchtet, wie wichtig das Gegenüber ist, und Hinweise dazu gegeben, worauf die Lehrperson im Kindergarten in der Interaktion zurückgreifen kann. Themen, die besonders bedeutsam für die Emotionsregulierung sind, wie z. B. die kognitive Entwicklung oder die Sprachentwicklung, erhalten ein besonderes Gewicht in der Ausführung. Anschliessend wird erläutert, was unter emotionalen Kompetenzen verstanden wird und weshalb sie so wichtig für das Leben sind. Kapitel 4.4 präzisiert den Prozess der Emotionsregulierung und fasst die Strategien des Kindergartenkindes zusammen. Das letzte Kapitel zeigt den Einfluss von Temperament, elterlichem Einfluss und Kindergarten auf die Emotionsregulierung auf.

4.1 Emotionen

Bevor im nächsten Kapitel auf die emotionale Entwicklung eingegangen werden kann, müssen die Begriffe Emotion und Emotionsregulierung bestimmt werden. Erst dadurch lassen sich Forschungsergebnisse verstehen.

4.1.1 Begriffserklärung

Der deutsche Begriff Emotion kommt vom lateinischen „emovere“ und meint „herausbewegen“ (vgl. Hadumod, 2008).

Die Vorstellung von Emotionen finden die meisten Menschen selbstverständlich und setzen den Begriff mit *Gefühlen* gleich. Forscher dagegen haben eine sehr viel komplexere Vorstellung davon. Die Auffassungen, was genau mit Emotion gemeint ist, gehen auseinander. Weitgehende Einigkeit herrscht darüber, dass eine **Emotion aus verschiedenen Komponenten** besteht.

Eine Emotion ist eine zeitlich begrenzte Zusammensetzung von Körperreaktionen (z. B. Herzschlag, Atemfrequenz, Hormonspiegel), Ausdrucksformen und einem subjektiven Gefühlszustand. Die Ausprägung dieser Komponenten hängt davon ab, wie die betroffene Person innere oder äussere Situationen bewertet, inwiefern sie für die Befriedigung ihrer Motive und Ziele relevant sind (vgl. Hermann & Holodynski, 2014, S. 135).

Damit wird der Unterschied zwischen den Begriffen Gefühl und Emotion deutlich: Das Gefühl als subjektives – nicht beobachtbares – Erleben ist nur eine der vier Teilkomponenten einer Emotion (vgl. Frank, 2008, S. 24).

Die Trennung zwischen den Begriffen Affekt und Emotion ist schwierig. Der Begriff **Affekt** wird oft ähnlich oder gleich wie Emotion verwendet. Allgemein wird unter Affekt ein intensives, relativ kurz andauerndes Gefühl, das mit aller Kraft zum Ausdruck drängt, verstanden. **Stimmung** hingegen meint einen länger andauernden Zustand, der sich nicht auf eine Auslösesituation bezieht und keinen definierten Anfang oder ein Ende hat (vgl. Wertfein, 2007, in Pichl, 2012, S. 116).

Emotionen lassen sich aufgrund ihrer **Funktionen** gut spezifizieren. Das heisst nach Frijda (1986), dass Reize danach abgeschätzt werden, wie förderlich oder abträglich sie für die eigenen Motive sind. Diese Einschätzungsprozesse lösen eine emotionale Handlungsbereitschaft aus, z. B. etwas zu tun oder zu unterlassen, mit dem Emotionsausdruck den Kommunikationspartner zu beeinflussen oder den Körper durch physiologische Prozesse in Handlungsbereitschaft zu setzen (vgl. Holodynski, 2006, S. 17). Emotionen

unterstützen das Kind darin, seine Entwicklungsaufgaben zu meistern. Wenn das 3-jährige Kind daran gehindert wird, etwas selber zu machen, ist es für seine Selbstständigkeit wichtig, wenn es seinen Ärger mit einem lauten und heftigen „Nein, ich selber!“ kundtut und die Eltern veranlasst, ihr Eingreifen zu unterbrechen. Die Interaktion kann gestaltet werden. Eine weitere Funktion liegt darin, dass Emotionen helfen, das Gedächtnis für wichtige Ereignisse zu stärken.

Für die Pädagogik heisst das, dass unangenehme Emotionen ihre Berechtigung haben. Heftige Emotionen bei jungen Kindern geben Hinweise darauf, dass eine Situation vom Kind als bedeutungsvoll bewertet wird (vgl. Kullik, & Petermann, 2012, S. 12). Der Emotionsausdruck kann ab einem gewissen Alter auch strategisch eingesetzt werden, was es wiederum erschwert, einzuschätzen, wie wichtig etwas ist. Die Lehrperson kann auf den Ausdruck von Ärger eingehen und mit dem Kind zusammen versuchen, zu verstehen, oder sie kann ihn ignorieren.

Der soziokulturelle Ansatz greift diese Auffassung auf und geht davon aus, dass Emotionen und ihre Regulation durch das soziale Miteinander erst konstruiert werden.

4.1.2 Entstehung von Emotionen

Wie zuvor aufgezeigt, bestehen Emotionen aus vier Komponenten. Doch wie spielen diese zusammen und was passiert, bis ein subjektives Gefühl entsteht und äusserlich für andere erkennbar wird?

Das Modell von James Gross (1998) beleuchtet den **Prozess der Entstehung und des Ausdrucks von Emotionen**. Es heisst integrativ, weil es zwei verschiedene theoretische Ansätze in einem Modell zusammenfasst: auf der einen Seite Erklärungen, bei denen **Bewertungsprozesse** im Vordergrund stehen, und auf der anderen Seite **Erklärungen, die besonders den Emotionsausdruck und physiologische Begleiterscheinungen** in den Blick nehmen, wie Abbildung 1 veranschaulicht (vgl. Von Salisch & Kunzmann, 2005, S. 3; zit. n. Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 59). Beide Aspekte – Bewertung von Reizen und Ausdrucksmöglichkeiten – sind gute Ansatzpunkte für eine Förderung.

Abbildung 1: Integratives Prozessmodell zur Entstehung von Emotionen nach Gross (1998)

Zur Erklärung des Modells am Beispiel Hans:

1. Das Kind nimmt in psychologisch relevanten Situationen bestimmte Reize wahr (im Modell: antezedente Bedingungen). Die Reize können internal oder external sein. External bedeutet in der Umwelt

verortet, wie beispielsweise der Gesichtsausdruck oder die Äusserung eines anderen Kindes oder eine Situation, in der ein Kind seine Bezugsperson in einer fremden Umgebung aus den Augen verliert. Internal meint innere Signale wie Hunger, Durst, Schmerz oder eine innere Vorstellung (z. B.: „Lauert da ein grosser Hund?“) und Erinnerungen (z. B.: „Letzte Woche bin ich hier umgefallen und die anderen Kinder haben gelacht.“).

Beispielbezogen: Hans wird von Anthony geschubst.

2. Diese Reize werden bewertet (im Modell: Bewertung). Ein desinteressierter Blick kann zum Beispiel als Angriff auf die eigene Person (Ärger) oder eben als reines Desinteresse (Gelassenheit) bewertet werden. Je nach Bewertung resultiert eine bestimmte Emotion daraus.

Beispielbezogen: Hans bewertet den Schubs von Antony als persönlichen Angriff.

3. Der Emotionsprototyp (z. B. Ärger) wird im Inneren des Kindes verarbeitet (im Modell: Reaktionstendenzen). Er wird unterschiedlich erlebt, trifft auf ein spezifisches Ausdrucksprogramm (z. B. Ärgerausdruck) und eine unterschiedliche physiologische Unterstützung (z. B. ein eher leicht erregbares Kind oder ein eher entspanntes).

Beispielbezogen: Hans' Bewertung löst bei ihm das subjektive Gefühl von Ärger aus. Dieses Ärgergefühl wird innerlich von den verschiedenen Erfahrungen von Ablehnung und dem Herumgeschubstwerden, die Hans schon oft in seinem Leben gemacht hat, geformt.

4. Von aussen sicht-, hör- und messbar ist das, was Kinder von ihren Emotionen berichten (im Modell: Selbstbericht), was sie an nonverbalem Gefühlsausdruck (im Modell: Ausdruck) zeigen und wie ihr Körper reagiert (z. B. erhöhter Herzschlag, heftige Atmung, Erröten) (im Modell: physiologische Reaktion). Die sichtbaren Reaktionen müssen nicht mit der inneren Reaktion übereinstimmen, da sie moduliert werden (im Modell: reaktions-orientierte Regulation).

Beispielbezogen: Hans greift auf das Ausdrucksprogramm, das er kennt, zu. Die inneren Impulse setzt Hans direkt nach aussen um. Hier gibt es kaum eine Modulation von inneren Prozessen und sichtbarem Verhalten. Das wäre der Fall, wenn er zwar am liebsten zuschlagen oder brüllen würde, sich aber beherrscht.

Emotionsregulierung kann sowohl bei der Bewertung von Reizen erfolgen als auch bei der Modulation des Emotionsausdrucks oder indem die Lehrperson mit dem Kind erarbeitet, gewisse Situationen zu meiden. Je klarer der emotionale Zustand und die eigene Bewertung wahrgenommen werden, desto besser können die eigenen Handlungen geprüft und moduliert werden (vgl. Pfeffer, 2017, S. 84-85).

4.1.3 Zentrale Aspekte: Emotionsausdruck, Emotionsverständnis, Emotionsregulation

Wer jemals mit Kindern intensiver zu tun hatte, weiss, wie faszinierend und anrührend, aber auch wie belastend und anstrengend sie sein können. Emotionen werden von Kindern als Widerfahrnisse erlebt, die unmittelbar nach Ausdruck drängen und die sich einer direkten, willentlichen Kontrolle entziehen (vgl. Holodynski, 2006). Obschon Erwachsene an sich über das breitere Gefühlsspektrum als Kinder verfügen, zeigten Tagebucheinträge, dass Erwachsene im Tagesverlauf weniger und weniger intensive Gefühlszustände notierten, als Eltern bei ihren jungen Kindern beobachteten. Holodynski und Friedlmeier (2006) geben als möglichen Grund an, dass Erwachsene einiges an Vorsorge und Planung aufwenden, um von solchen Gefühlszuständen wenig überwältigt zu werden. Sie beschäftigen sich im Voraus mit möglichen emotionalen Reaktionen und meiden gewisse äussere Situationen. Sie suchen aktiv nach alternativen Bewertungen, wenn die spontane Bewertung zu unangenehmen subjektiven Gefühlen führt, setzen Strategien ein, um den pochenden Herzschlag zu normalisieren oder entscheiden, ob sie den Emotionsausdruck zeigen und in welcher Intensität. Da die Erfolge vorhersehbar geplant werden, lösen sie nicht so intensive positive Emotionen wie unerwartete Erfolge aus. Die zunehmende Handlungsplanung und Selbststeuerung ist erst nach dem Jugendalter ausgereift (vgl. Holodynski, 2006, S. 2).

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der angemessene Umgang mit emotionaler Erregung zu den **bedeutendsten Entwicklungsaufgaben** des Vorschulalters gehört.

Für ein pädagogisches Verständnis ist es wichtig, die emotionale Entwicklung von Anfang an zu beschreiben. Da sich emotionale Kompetenzen in der Interaktion aufbauen, ist auch die soziale Entwicklung von Bedeutung. Am Ende jeder Phase wird zusammengefasst, wie Erwachsene die Emotionsregulation unterstützen und fördern.

Obwohl in den ersten Lebensjahren die wichtigsten Meilensteine erworben werden, ist die Entwicklung von sozial-emotionalen Fähigkeiten ein lebenslanger Prozess (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016). Emotionale Entwicklung meint die Entwicklung des Emotionsausdrucks, des Emotionsverständnisses und der Emotionsregulierung. Diese Teilbereiche entwickeln sich in verschiedenen Altersstufen, laufen dann parallel und beeinflussen sich wechselseitig stark (s. Abb. 2). Der Ausbau anderer Bereiche, insbesondere der kognitiven Entwicklung, wie Sprache, Gedächtnisleistung, Perspektivenübernahme, Metakognition, sowie von Entwicklungsbereichen, wie Identität und Selbstkonzept, oder der Moralentwicklung spielen eine wichtige Rolle im Erwerb der emotionalen Fertigkeiten.

Abbildung 2 zeigt die Meilensteine beim Erwerb emotionaler Fertigkeiten, die es den Kindern erlauben, in sozialen Situationen zunehmend kompetentes Verhalten zu zeigen. Die Einschätzung, inwieweit ein Kind diese Meilensteine erreicht hat, gibt wichtige Hinweise, um seine Verhaltensweisen zu verstehen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 36).

Abbildung 2: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren Petermann & Wiedebusch (2016)

4.1.3.1 Emotionsausdruck – Begriffserklärung und Erläuterungen zum Verständnis

Emotionen können im Verhalten, in der Mimik, Gestik, Körperhaltung, aber auch stimmlich und sprachlich ausgedrückt werden. Dies ist mit Emotionsausdruck gemeint. Nach Holodynski (2006) drücken auch Berührungen oder die Art, wie sich das Kind im Raum bewegt, wie es spielt oder wie es kreative Materialien verwendet, Gefühle aus. Der Emotionsausdruck hat eine wichtige kommunikative und soziale Funktion: Er übermittelt Informationen über Gedanken, Gefühle und Ziele und lenkt somit soziale Interaktionen (vgl. Suveg, Jacob et al., 2010; in Kullik & Petermann, 2012, S. 13). Die Intensität des Ausdrucksverhaltens wird dem sozialen Kontext in der Regel angepasst. So lachen Menschen beispielsweise weniger oder zeigen weniger Besorgnis, wenn sie allein sind. Wenn die bewusste Beeinflussung des Ausdrucksverhaltens

sozial erwünscht ist, wird von Darbietungsregeln gesprochen. Sie werden sozial vermittelt und sind stark kulturabhängig (vgl. Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 50).

Die Differenzierungstheorie der Emotionen besagt, dass das Kind mit nur zwei generellen Möglichkeiten der Emotionsäußerung in das Leben eintritt: Aus den Emotionen Distress und Zufriedenheit, die Holodynski (2006) als „Vorläuferemotionen“ bezeichnet, differenzieren sich im Verlauf der ersten beiden Lebensjahre weitere Emotionen heraus, wobei der Umwelt eine gewichtige Rolle zukommt (vgl. Sroufe, 1996; in Wilkening, Freund & Martin, 2009, S. 64).

Dass das Ausdrucksverhalten in den ersten Lebensmonaten und Jahren reichhaltiger wird, bejahen alle Theorien. Wilkening et al. (2009) schreiben, dass die Debatte deshalb so schwer zu entscheiden ist, weil unklar ist, ob Kinder wirklich das Gleiche fühlen wie Erwachsene, wenn ihr Gesichtsausdruck der gleiche zu sein scheint.

Tabelle 1: Ausbildung primärer und sekundärer Emotionen im Entwicklungsverlauf nach Petermann & Wiedebusch (2016, S. 37)

Alter	Emotionsentwicklung
Ab dem 3. Lebensmonat	<p><i>Primäre Emotionen (Basisemotionen):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Freude – Ärger – Traurigkeit – Angst – Überraschung – Interesse
Nach dem 2. Lebensjahr	<p><i>Sekundäre Emotionen (selbstbezogene, soziale Emotionen):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Stolz – Scham – Schuld – Neid – Verlegenheit – Empathie

4.1.3.2 Emotionsverständnis - Begriffserklärung und Erläuterungen zum Verständnis

Das Emotionsverständnis beruht auf den individuellen Erfahrungen des Kindes mit verschiedenen Emotionen, dem gesammelten Wissen und damit auch auf kulturspezifischen Vorstellungen des Kindes von Emotionen.

Nach Petermann und Wiedebusch umfasst das Emotionsverständnis die folgenden Fähigkeiten (2016, S. 51):

- emotionale Ausdrücke bei sich selbst und bei anderen Menschen an ihrer Mimik, Gestik oder physiologischen Hinweisreizen erkennen,
- das Erleben multipler Emotionen,
- das Wissen über die Ursachen von Emotionen und
- der gezielte Einsatz von Emotionsausdrücken in der sozialen Interaktion.

Emotionale Schemata beinhalten Emotionsbenennungen und verallgemeinerte Informationen über Emotionen. Das Erleben unterschiedlichster Emotionen ist Bedingung für den Erwerb von emotionalen Sche-

mata. Bei der Konfrontation mit neuen emotionalen Situationen können Kinder auf diese Schemata zurückgreifen und sich an ihren bisherigen Informationen und Erfahrungen orientieren. Sich an Gefühle zu erinnern, ist eine Voraussetzung dafür. Dabei bedeutet Wissen aber nicht, dass Säuglinge und Kleinkinder über eine bewusste und reflektierte Fähigkeit verfügen, Emotionen zu verstehen. Dies geschieht vor allem intuitiv (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 51).

4.1.3.3 Emotionsregulation – Begriffserklärung und Erläuterungen zum Verständnis

Oft ist der Ausdruck von Emotionen hilfreich. Es gibt aber Situationen, in denen der Ausdruck der erlebten Emotion zu mehr Schwierigkeiten führen kann, z. B. wenn eine Mutter nicht möchte, dass ihre Tochter ihre Mäusephobie bemerkt, wird sie sich bemühen, nicht loszuschreien, um die Tochter nicht zu beunruhigen. Sie kann ihr Ausdrucksverhalten willentlich anpassen.

Der Mensch ist seinen Gefühlen also nicht passiv ausgesetzt, er kann seine Emotionen regulieren. Gross definiert **Emotionsregulation** folgenderweise: „Emotionsregulation bezieht sich auf alle Prozesse, die einen Einfluss darauf haben, ob und wann welche Emotion auftritt, wie intensiv wir sie wahrnehmen und wie sie ausgedrückt wird“ (Gross, 2002, S. 282; in In-Albon, 2013, S. 18).

Die Fähigkeit zur Emotionsregulation gewinnt besonders bei starken und weniger erwünschten Gefühlen wie Angst oder Ärger an Bedeutung (vgl. Pfeffer, 2017, S. 83).

Nach Saarni (2002) ist die Emotionsregulierung selbst Teil der emotionalen Kompetenz und baut auf dieser auf. So ist z. B. der Erwerb der Fähigkeit, Gefühlsausdruck und -erleben trennen zu können, zugleich auch eine Strategie, die Emotionen zu regulieren, oder die Fähigkeit, das eigene Erleben wahrzunehmen und zu akzeptieren; hilft, die Intensität zu mindern. Die Entwicklung der Emotionsregulierung kann daher nicht gesondert von der Entwicklung des Emotionsausdrucks und des Emotionsverständnis betrachtet werden.

4.2 Emotionale Entwicklung

„Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Mass zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer“ (Aristoteles, 384-322 v. Chr.; zit. n. In-Albon, 2013, S. 15)

Emotionen wahrzunehmen, zu erkennen und benennen und sie so zu regulieren, dass die eigenen Bedürfnisse wie auch die soziale Akzeptanz dabei berücksichtigt werden, ist ein Entwicklungsprozess, der in der Interaktion geschieht. Im Folgenden wird dargestellt, wie sich Emotionsausdruck, -verständnis und regulation in den ersten 7 Lebensjahren entfalten.

4.2.1 Emotionale Entwicklung im Säuglingsalter (1. Lebensjahr)

4.2.1.1 Emotionsausdruck und -verständnis

Zur **Häufigkeit primärer Emotionen** im Säuglings- und Kleinkindalter liegen unterschiedliche Angaben vor (vgl. Breitenbach, 2014, S. 316). Im 2. bis 3. Lebensmonat zeigt sich das **soziale Lächeln**, das häufig während der Interaktion mit vertrauten Menschen auftritt. Etwas später lächeln Babys auch in nichtsozialen Situationen, z. B. wenn sie ein Spielzeug wiedererkennen. Sie scheinen sich – wie Erwachsene – wohlzufühlen, wenn ihre Erwartungen eintreffen. Nach dem ersten Geburtstag erleben Kinder zunehmend Freude, wenn sie durch ihr eigenes Handeln andere Personen zum Lachen bringen. Das kindliche Bedürfnis, mit den Eltern und anderen vertrauten Personen positive Affekte auszutauschen, bleibt auch weiterhin erhalten und verstärkt das Fürsorgeverhalten (vgl. Lohaus, Vierhaus, & Maass, 2010; in Breitenbach, 2014, S. 316). Traurigkeit findet in diesem Alter ihren ersten Ausdruck, wenn positive Reize entzogen werden (vgl. Lewis, 2000; in Kullik & Petermann, 2012, S. 14).

Mit etwa 4 Monaten scheinen sich Babys vor unbekanntem Objekten und Ereignissen in Acht zu nehmen. Mit etwa 6 bis 7 Monaten tauchen erste klare Anzeichen von **Furcht** im Emotionsausdruck von Kindern auf. Ein bekanntes Phänomen ist das **Fremdeln**: Während zuvor praktisch jede fremde Person, die dem Kind freundlich begegnete, bei ihm ein Lächeln auslösen konnte, zeigt es nun Furcht und Angstreaktionen. Furcht kann sich auch auf neue Spielzeuge, ungewohnte Geräusche und vieles mehr richten. Die Furcht sowohl vor Personen als auch vor Objekten geht schliesslich um den 12. Monat herum zurück. Eine andere Art von Furcht bei Kindern dieses Alters ist besonders hervorstechend: die **Trennungsangst**. Sie beginnt etwas später als das Fremdeln und hat ihren Höhepunkt später, in der Regel zwischen 14 und 18 Monaten. Anlass ist die Trennung von der primären Bezugsperson (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 65). Sie ist Ausdruck der wachsenden Bindung des Säuglings an die Eltern (vgl. Breitenbach, 2014, S. 316). Im ersten Lebensjahr beginnen einige Kinder auch ein *Übergangsobjekt*, wie ein Tuch, ein Stofftier etc., zu wählen und können sehr verzweifelt reagieren, wenn dieses unauffindbar ist. Winnicott (1953), der den Begriff prägte, sieht die Bedeutsamkeit darin, dass das Objekt eine Ressource zur Beruhigung darstellt, wenn die Bezugsperson nicht zur Verfügung steht. Mit fortschreitendem Alter stellt das Übergangsobjekt nach Bowlby eine kognitive Repräsentation der Bezugsperson dar (Bowlby, 2006a; in Glüer, 2017, S. 93).

Eine Studie von Saarni, Mumme und Campos (1998) im 4., 9., 19. und 30. Lebensmonat zeigte, dass der Ausdruck von den Basisemotionen Freude, Angst und Interesse stetig zunimmt. Sie begründen dies damit, dass der Säugling mit dem Beginn des Krabbelalters mit vielen neuartigen Situationen konfrontiert wird, die verschiedene Gefühle auslösen. Zugleich wird durch die motorische Möglichkeit zu krabbeln, zu laufen, jemandem etwas hinzuhalten oder auf etwas zu zeigen, auch der Handlungsspielraum bei der Suche nach sozialer Unterstützung in Situationen emotionaler Belastung wesentlich grösser. **Ärgerreaktionen** zeigt das Kind erst vermehrt, wenn es aufgrund seiner kognitiven Entwicklung in der Lage ist, Erwartungen in Bezug auf Handlungsziele auszubilden und sich diese dann nicht erfüllen, ca. ab dem 9. Monat. Meist nimmt der Ärgerausdruck bis zum Alter von zweieinhalb Jahren wieder ab (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 39).

Koschanska (2001) beobachtete in seiner Studie den Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Primäremotionen und der Qualität der Mutter-Kind-Bindung. Bei sicher gebundenen Kindern nahm der Ausdruck negativer Gefühle im 2. und 3. Lebensjahr ab. Durch eine sichere Mutter-Kind-Bindung im Alter von 14 Monaten konnte vorhergesagt werden, dass die Kinder im Alter von 33 Monaten seltener Angst und Ärger zeigten. Bei unsicher gebundenen Kindern wurde dagegen mit zunehmendem Alter ein Anstieg negativer und ein Rückgang positiver Emotionen festgestellt. Im 2. und 3. Lebensjahr freuten diese Kinder sich seltener und waren häufiger ängstlich oder ärgerlich (in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 39).

Es wurde herausgefunden, dass Säuglinge im 1. Lebensjahr die emotionalen Ausdrücke ihrer Bezugspersonen immer besser erkennen und differenzieren können. Die Gesichtsausdrücke von fremden Personen erkennen sie später. Allgemein erkennen sie zunächst Freude, darauf folgen Traurigkeit und Ärger, die zunächst verwechselt werden können (vgl. Janke, 1999; in Schell, 2011, S. 75). Sekundäre Emotionen können erst deutlich später erkannt werden (vgl. Wiedebusch & Petermann, 2013, S. 38). Zugleich wurde bei Säuglingen beobachtet, dass sie auf negative emotionale Reize aus ihrer Umwelt aufmerksamer reagieren und von diesen stärker beeinflusst werden als von positiven Reizen (vgl. Vaish, Grossmann, Woodward, 2008; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 38).

4.2.1.2 Emotionsregulierung

Nach Prechtl ist der Säugling eine „physiologische Frühgeburt“ (Prechtl, 1993; in Holodynski, 2006, S. 87). Das Neugeborene ist darauf angewiesen, dass sich seine Bezugsperson um seine Bedürfnisbefriedigung sorgt. Dabei ist es aktiv: Es drückt sein Missbehagen – nicht nur für Eltern – unmissverständlich aus. Das Schreien aktiviert die bei Eltern biologisch angeborene Intuition, und sie setzen in der Regel alles daran,

die Ursache des Schreiens zu beheben. Dabei wenden sie verschiedene Techniken an: die Befriedigung von grundlegenden Bedürfnissen (z. B. Müdigkeit, Hunger, Schutz vor Kälte oder Schmerz), taktile oder kinästhetische Beruhigungsstrategien (z. B. Hochheben, leichte Berührungen, Wippen, Umarmen oder Küssen des Kindes), später dann, wenn das Kind an Objekten interessiert ist, Ablenkungsstrategien (vgl. Kovacs et al., 2006; in Kullik & Petermann, 2012, S. 31). Reagieren Eltern prompt auf das Wimmern und durchdringende Schreien, erlebt sich der Säugling als selbstwirksam – erste Kontingenzerfahrungen bilden sich heraus und damit eine erste interpersonale Regulationsstrategie: Zwischen dem 3. und 6. Monat beginnt das Kind, bei grösseren Belastungen die Unterstützung durch die Bezugspersonen einzufordern, zum Beispiel durch Weinen. Beruhigungsversuche durch die Eltern oder andere Personen werden zu den **externalen Regulationsstrategien** gezählt. Es wird auch von Ko-Regulation oder interpersonaler Regulation im Gegensatz zu intrapersonaler Regulation gesprochen, die intern vom Kind kommt.

Als erste Formen der intrapersonalen Emotionsregulierung sind bei Säuglingen die selbstberuhigenden Strategien zu nennen: ab dem 2. Monat das Saugen an den Fingern, am Schnuller oder an anderen Objekten sowie das wiederholte Reiben an der eigenen Kleidung. Das Abwenden des Blickes oder das Schliessen der Augen wird möglich durch die Reifung der visuellen und motorischen Kontrolle. Die Fähigkeit, zu greifen, unterstützt die Strategie der Aufmerksamkeitslenkung zusätzlich. Diese Strategien sind jedoch nur erfolgreich, wenn die emotionale Belastung nicht allzu gross ist (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 33).

Sind die Mangelzustände befriedigt, erlebt der Säugling Phasen, in denen er neugierig und offen auf seine Umwelt reagiert. Das menschliche Gesicht im Abstand von 20 cm zieht das Interesse in ausgeprägter Weise auf sich, später ebenso die Objektwelt. Erwachsene reden langsam, mit hoher, modulierter Stimme und vermögen damit, die Aufmerksamkeit des Säuglings zu halten (vgl. Papousek, 1994; in Holodynski, 2006, S. 92). Zu viele Stimuli führen zu einer Anspannung und signalisieren der Bezugsperson, die Stimulation zu begrenzen, bevor sie in Distress übergeht. Kann der Säugling die Stimulation assimilieren, hat dies eine Entspannung zur Folge, die mit einem Lächeln verknüpft ist (vgl. Holodynski, 2016, S. 90).

In diesen **Face-to-Face-Interaktionen** wird der vorerst noch unspezifische Emotionsausdruck des Säuglings durch die Eltern aufgenommen und in verschiedenen Modalitäten (z. B. Stimme, Ausdruck) prägnant gespiegelt. Dieser Austausch spielt eine sehr wichtige Rolle in der Ausbildung der primären Emotionen, die sich im Laufe des ersten Lebensjahres entwickeln. Wenn ein negativer Emotionsausdruck des Kindes durch das Gesicht der Mutter gespiegelt wird und zusätzlich durch eine andere Modalität, wie beispielsweise ihre Stimmlage oder Berührungen Beruhigung signalisiert wird, gelingt es, das intensive Gefühl für das Kind erträglich zu machen. Diese Emotionsregulationsstrategie wird in der Psychoanalyse **Containment** genannt. Dies ist möglich, da der Säugling zur intermodalen Wahrnehmung fähig ist. Das heisst, er kann über einen Sinn Informationen aufnehmen und diese auf einen anderen Sinneskanal übertragen (vgl. Stern, 1992; in Holodynski, 2016, S. 93).

Die Face-to-Face-Interaktion ermöglicht eine weitere Strategie, die primären Emotionen aufzubauen und zur interpersonalen Regulation: das motorische Mimikry. Bereits 2 Tage alte Neugeborene können den mimischen Ausdruck eines Erwachsenen nachahmen, wohl ohne das dazugehörige Gefühl zu empfinden (z. B. Lächeln, Stirn runzeln). Holodynski nimmt an, dass das motorische Mimikry bei der Differenzierung der Emotionen bei älteren Säuglingen eine herausragende Rolle spielt: Die Ausdrucksreaktionen zwischen Erwachsenen und Kind und ihren propriozeptiven Körperempfindungen können durch das Mimikry synchronisiert werden, und auf diese Weise lassen sich die Ausdruckszeichen emotionspezifisch zuordnen (vgl. Holodynski, 2016, S. 94).

Wenn der Säugling Gesichtsausdrücke einer nahestehenden Person erkennt, eröffnet sich eine interessante Regulationsstrategie. Wenn sich Kinder unsicher sind, wie eine ungewohnte Situation zu interpretieren ist, ob sie z. B. die Schnauze des hereingekommenen Hundes berühren dürfen oder nicht, achten sie

auf den Gesichtsausdruck einer anderen Person und interpretieren ihn. Je nachdem, ob er Gefahr oder Vorfreude signalisiert, entscheidet das Kind anders. Diese Regulationsstrategie, die auch **Social referencing** oder **Soziale Rückversicherung** genannt wird, tritt ab etwa dem 8. Monat auf (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 65). Auch im Kindergarten wird diese Regulationsstrategie noch häufig beobachtet.

Holodynski (2006) gibt zu bedenken, dass Eltern in den meisten Fällen bemüht sind, die Bedürfnisse zu befriedigen oder mithilfe von Ablenkungsstrategien zu regulieren, dass dies jedoch von ihnen selbst ein gehöriges Mass an reflexiver Regulation ihrer eigenen Emotionen erfordert. Denn das Kind frage nicht danach, inwieweit seine Appelle mit den Motiven der Bezugspersonen kompatibel sind. Es will seine Motive an Ort und Stelle befriedigt wissen. Sind Eltern nicht zur reflexiven Regulation fähig, kann es beim Kind zu ernststen Störungen der interpersonalen Regulation kommen (S.120).

4.2.1.3 Folgerungen für die Praxis: internale Regulation unterstützen und externale Regulation anbieten

Intrapersonale Strategien

- Selbstberuhigungsstrategien und Aufmerksamkeitslenkung unterstützen
- Distanzschaffende Strategien unterstützen

Interpersonale Regulation

- Physiologische, behaviorale und präverbale Ausdruckszeichen feinfühlig beachten und darauf reagieren
- Taktile, kinästhetische, stimmliche Beruhigungsstrategien
- Face-to-Face-Interaktionen → Spiegeln, Containment und motorisches Mimikry (auch wichtig für die Entwicklung primärer Emotionen)
- Soziale Rückversicherung als Regulationsstrategie erkennen und bewusst darauf reagieren
- Ablenkungsstrategien, z. B. durch zunehmenden Objektbezug (gemeinsam dasselbe mit Interesse beachten)

Die Übersicht zeigt, dass sowohl der Aufbau von Strategien als auch die interpersonale Regulation in dieser Entwicklungsphase vor allem durch Blick- und Körperkontakt geschieht. Das heisst, die Bezugspersonen muss mental aber auch körperlich sehr präsent sein.

4.2.2 Emotionale Entwicklung im Kleinkindalter (2. bis 5. Lebensjahr)

Mit dem Übergang vom Säuglings- zum Kleinkindalter erweitert sich das Spektrum an Regulationsstrategien erheblich. Das heisst jedoch nicht, dass die emotionalen Belastungen geringer werden, denn die Herausforderungen sind im Kleinkindalter, in dem das Kind die Umgebung und seine eigenen Fähigkeiten exploriert, ebenfalls sehr hoch.

4.2.2.1 Emotionsausdruck und -verständnis

Bereits mit 2 Jahren lassen sich stabile individuelle Unterschiede im Emotionsausdruck sowie typische individuelle Verhaltenstendenzen bei verschiedenen Gefühlszuständen beobachten, die auf das elterliche emotionale Ausdrucksverhalten zurückzuführen sind. Der Emotionsausdruck gleicht sich immer mehr demjenigen der Mutter an wie Untersuchungen zeigten (vgl. Denham, 1998; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 40).

Sekundäre Emotionen, die auch selbstbezogene und soziale Emotionen genannt werden, erweitern das Gefühlsspektrum der primären Emotionen und bilden sich erst ab dem Ende des 2. Lebensjahres aus. Sie umfassen die Emotionszustände Stolz, Scham, Neid, Verlegenheit, Empathie und Schuld. Das Erleben

selbstbezogener Emotionen setzt voraus, dass das Kind sich seiner selbst bewusst und zur Selbstreflexion fähig ist (vgl. Saarni et al., 1998; Lewis, 2008, 2011; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 40). Das ist der Fall, wenn sich das Kind im Spiegel erkennt. Diese selbstbewertenden Emotionen sind schon deutlich mit kognitiven Elementen verflochten und werden durch das wachsende Regel- und Normbewusstsein verstärkt (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 65). Die Kinder entwickeln ein Gefühl dafür, was Erwachsene und die Gesellschaft von ihnen erwarten, und das eigene Verhalten wird zu diesen Regeln in Beziehung gesetzt (vgl. Siegler, DeLoacche & Eisenberg, 2011; in Breitenbach, 2014, S. 317).

In der zweiten Hälfte des 2. Lebensjahres zeigen Kinder Gefühle von **Verlegenheit**, wenn sie einer erhöhten Aufmerksamkeit durch andere ausgesetzt werden. Sie senken ihren Blick, lassen meist den Kopf hängen, erröten oder verstecken ihr Gesicht in den Händen (vgl. Breitenbach, 2014). **Scham**, deren Emotionsausdruck ähnlich ist, wurde erst im 3. Lebensjahr im Zusammenhang mit Regelverletzung und Nichterreichen eines Ziels beobachtet.

Das Erleben von **Schuld** und Scham nimmt in den ersten Lebensjahren zu, wenngleich sich der Emotionsausdruck mit dem Alter verändert. Bei 2-Jährigen bestand der Emotionsausdruck von Schuld darin, dass sie vermehrt negative Gefühle ausdrückten, z. B. verletzende Verhaltensweisen (vgl. Lewis, Alessandri & Sullivan, 1992; in Breitenbach, 2014, S. 317). Mit 4 Jahren zeigten die Kinder weniger negative Gefühle, die körperliche Anspannung blieb bestehen, wie Untersuchungen des Cortisolspiegels aufzeigten (vgl. Eisenberg, 2000; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 41). Das ist auf die ab dem 3. Lebensjahr entwickelnde Fähigkeit, das Gefühlserleben von dem sichtbaren Ausdruck zu trennen, möglich.

Ob Kinder **Scham** oder **Schuld** erleben, ist zum Teil von den Reaktionen der Eltern bzw. Erzieherinnen abhängig. Kinder empfinden eher Schuld als Scham, wenn ihre Eltern ihnen die Konsequenzen ihrer Handlungen für andere erklären und ihnen beibringen, dass es notwendig ist, den Schaden, den sie angerichtet haben, wiedergutzumachen (vgl. Breitenbach, 2014, S. 318). Die Emotion Schuld ist mit Empathie für andere verbunden und umfasst Gefühle wie Reue und Bedauern über das eigene Verhalten und den Wunsch, die Folgen dieses Verhaltens ungeschehen zu machen.

Zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr zeigen Kinder in ihrem mimischen Ausdruck und in ihrer Körperhaltung **Stolz** nach Erfolgserlebnissen. Ab 3 Jahren zeigen Kinder bei der Bewältigung schwieriger Aufgaben mehr Stolz als bei leichteren Aufgaben (vgl. Lewis, Alessandri & Sullivan 1992; in Breitenbach, 2014, S. 317). Mit ca. 4 Jahren erkennen Kinder den Ausdruck von Stolz und können ihn etwas später von Freude und Überraschung unterscheiden (vgl. Traxy & Robins, 2008; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 41).

Das Selber-machen-wollen ist ein zentrales Thema im 2. und 3. Lebensjahr. Die motorischen Fähigkeiten erlauben dem Kleinkind zunehmend, Bedürfnisse selbst zu befriedigen. Während eine Aufgabe zu bewältigen Stolz hervorrufen kann, kann unerbetene Hilfeleistung zu ärgerlichen Reaktionen führen (vgl. Frank, 2008, S. 26). **Wut- und Trotzreaktionen** werden häufig bei Routine- und Alltagshandlungen beobachtet, wie z. B. Waschen, Anziehen, gemeinsamen Mahlzeiten, oder wenn ein Spielzeug geteilt werden soll. In diesem Zusammenhang treten aggressive Verhaltensweisen wie Schlagen, Wegnehmen, Anrempeln häufiger auf. Hinzu kommt, dass Kinder aufgrund der motorischen und der sprachlichen Entwicklung ihrem Ärgererleben entsprechend Ausdruck verleihen können. Andererseits hilft das zunehmende Sprachverständnis, denn das Kind kann auf direkte verbale Anweisungen reagieren. Auch wenn Wutausbrüche häufig zu beobachten sind, nimmt das Ausmass im 3. Lebensjahr über das gesamte Vorschulalter hinweg kontinuierlich ab. Ursächlich dafür ist neben der Entwicklung von Emotionsregulationsstrategien das Auftreten selbstbewusster Emotionen (vgl. Breitenbach, 2014, S. 317) und die soziale Missbilligung solchen Verhaltens.

Zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr sind die Kinder aufgrund der kognitiven und sprachlichen Entwicklung zur **Imagination** fähig. Das führt dazu, dass das Imaginierte möglicherweise als real erlebt wird und Trost

spendet, aber auch zu einem Angstauslöser werden kann. Kinder wachen nachts auf und weinen, weil sie Angst vor Tieren oder Gespenstern haben. Diese Unfähigkeit, Fantasie und Realität zu trennen, wird mit dem Erreichen des konkret-operationalen Stadiums des Denkens nach Piaget mit etwa 5 bis 7 Jahren überwunden. Dann zeigt sich zunehmende Angst vor realen Gefahrensituationen, z. B. bei Unfällen, Naturkatastrophen, Krankheiten. Mit Eintritt in die Schule stehen die schulischen Leistungen und die Anerkennung durch Gleichaltrige als angstausslösende Situationen im Vordergrund (vgl. Breitenbach, 2014, S. 317).

4.2.2.2 Emotionsregulierung und Sprache

Enorme Fortschritte erfährt die emotionale Entwicklung durch den Erwerb der Sprache. Der sprachliche Ausdruck von Emotionen beginnt meist gegen Ende des 2. Lebensjahres und differenziert sich im Laufe der Entwicklung immer mehr (s. Tabelle 2). Eine Studie mit jeweils 2-stündiger Familienbeobachtung zeigte, dass Kinder mit 18 Monaten im Durchschnitt 0,8 Äusserungen zur Befindlichkeiten zeigten, mit 24 Monaten waren es bereits 4,7 Äusserungen in 2 Stunden (vgl. Dunn et al., 1987; in Frank 2008, S. 26).

Tabelle 2: Die Entwicklung des sprachlichen Emotionsausdrucks (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48)

Die Entwicklung des sprachlichen Emotionsausdrucks	
18. bis 20. Lebensmonat	<ul style="list-style-type: none"> – Einzelne Gefühlswörter für Basisemotionen – Seltener Ausdruck eigener Emotionen (z. B.: „Ich freue mich.“, „Ich weine.“) – Passives Verständnis von einfachen Emotionswörtern
Bis zum 2. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> – Emotionswortschatz reicht für rudimentäre Gespräche über Emotionen – Grösseres passives Verständnis als aktiver Gebrauch von Gefühlswörtern
Bis zum 4. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> – Häufigere Benennung von Emotionen anderer Personen – Ausführliche Gespräche über Emotionen werden möglich (z. B. über Ursachen und Konsequenzen von Emotionen)
Bis zum 6. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> – Differenzierung des Emotionsvokabulars für komplexe Emotionen (z. B. „eifersüchtig“, „empört“, „nervös“)
Bis zum 12. Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> – Weitere Zunahme des Emotionsvokabulars (z. B. Synonyme für bereits bekannte Gefühlswörter)

In einer Längsschnittstudie konnten Bezüge zwischen der Bindungssicherheit von Kleinkindern und der Entwicklung ihres emotionalen Wortschatzes aufgezeigt werden. Sicher gebundene Kinder benutzten häufiger und früher positive Emotionswörter (z. B. „froh“, „überrascht“) als unsicher gebundene Kinder. Während negative Emotionswörter (z. B. „traurig“, „ängstlich“) zunächst auch von den sicher gebundenen Kindern häufiger verwendet wurden (im Alter von 17 bis 23 Monaten), wurden sie zu den späteren Untersuchungszeitpunkten häufiger von unsicher gebundenen Kinder benutzt. Sicher gebundene Kinder äusserten ausserdem häufiger Wörter, die sich auf ihre physiologischen Befindlichkeit (z. B. „hungrig“, „müde“) sowie ihre Fähigkeiten (z. B. „können“, „versuchen“, „fertig machen“) bezogen, sodass diese Kinder möglicherweise ein höheres Mass an Selbstbewusstheit und Introspektion ausbilden konnten, was den Ausdruck von Gefühlen erleichterten (vgl. Lemche et al., 2004; 2007; in Petermann & Wiedebusch, S. 47).

Im 2. und 3. Lebensjahr setzen Kinder Emotionsvokabular ein, um andere dazu zu bewegen, auf ihre emotionalen Bedürfnisse einzugehen (vgl. Denham, 1998; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 47), was ihnen hilft, ihre Emotionen zu regulieren. Kinder können und wollen Erlebtes verbal mitteilen, Emotionen

anderer benennen und sich über Gefühle und Bedürfnisse auszutauschen. Wenn es gelingt, das emotionale Erleben in Worte zu fassen, dann fällt es leichter, diese Erfahrungen mental zu organisieren, zu reflektieren, im Nachhinein zu bewerten und abzurufen (vgl. Nelson & Fivush, 2004; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 70). Letzteres schliesst auch Ratschläge zur Emotionsregulation ein. Eltern machen Angebote zur Umdeutung eines Anlasses oder Kinder interpretieren belastende Situationen selbst um, sodass das Geschehen in akzeptablerem Licht erscheint.

Kleinkinder verstehen zunehmend, dass bestimmte Situationen Emotionen hervorrufen können bzw. welche Konsequenzen Gefühle haben. Durch Sprache kann sowohl auf vergangene Erlebnisse als auf zukünftiges Bezug genommen werden, also auch auf Bedingungen („Es war keine Absicht.“) und Folgen („Ich bin traurig darüber.“) von Emotionen. Dadurch vergrössert sich das Emotionswissen, z. B. bei ausführlichen Gesprächen über Ursachen und Folgen einfacher Emotionen im Kindergartenalter.

Die Unterhaltungen mit imaginären Gefährten helfen Kindern bei belastenden Situationen (vgl. Schell, 2011, S. 77).

Rückstände in der Sprachentwicklung haben zur Folge, dass die Entwicklung im sozial-emotionalen Bereich verzögert ist. So sind beispielsweise Kinder, die später mit dem Sprechen beginnen (sogenannte Late-talkers), häufiger sozial zurückgezogen und verfügen über weniger Emotionswissen als gleichaltrige Kinder (vgl. Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 71). Bei Kindern, die wenig sprachliche Förderung erfahren, z. T. Kinder mit Migrationshintergrund, die semilingual sind (ungenügende Beherrschung der Muttersprache sowie der Umgebungssprache), besteht das Problem weniger in den sprachlichen Fehlern, sondern in der Unsicherheit im Ausdruck, was sich unter anderem im Sozialverhalten zeigt (vgl. Winter-Heider, 2010; in Pfeffer, 2017, S. 24). Die Förderung der Muttersprache ist wichtig, denn je besser Kinder die Sprache verstehen und sich in Worten ausdrücken können, desto eher können Missverständnisse vermieden werden.

4.2.2.3 Emotionsregulierung und kognitive Entwicklung

Der wachsende Emotionsausdruck und das wachsende Emotionsverständnis werden nicht nur durch die Sprache begünstigt, sondern auch durch die kognitive Entwicklung, z. B. durch die Fähigkeit zur **Perspektivenübernahme**. Es wird zwischen visueller und emotionaler Perspektivenübernahme unterschieden. Die emotionale Perspektivenübernahme zeigt sich gegen Ende des 2. Lebensjahres, indem sich das Kind im Spiegel selbst erkennt und von sich als „ich“ spricht. Zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr nimmt die Perspektivenübernahme immens zu. Das Kind unterscheidet zunehmend zwischen eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer, es nimmt die Perspektive anderer ein und kann Gefühle mitempfinden. Das Kind reagiert empathisch und zeigt prosoziale Verhaltensweisen (vgl. Eisenberg, 2000; in Schell, 2011, S. 74). Kinder verhalten sich häufiger prosozial, wenn sie sich selbst in einem neutralen oder positiven emotionalen Zustand befinden, und seltener, wenn sie ärgerlich sind (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 45). Empathie hängt nicht nur mit kognitiven Fähigkeiten wie der Perspektivenübernahme zusammen, elterliche Zuneigung und Wärme spielen bei der Ausbildung empathischer Fähigkeiten eine bedeutende Rolle.

Die zunehmenden sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten ermöglichen dem Kind gegen Ende des 2. Lebensjahres eine markante Verselbstständigung der Emotionskontrolle. Das Kind entwickelt selbstregulative Fähigkeiten, die ihm helfen, ärgerliche Wartezeiten zu ertragen oder mit Frustrationen und Enttäuschungen umzugehen. Mit einsetzender Vorstellungstätigkeit im 2. Lebensjahr können Kinder Ziele in der Vorstellung generieren und Handlungen entsprechend planen (vgl. Schell, 2011, S. 77).

2-Jährige nutzen am häufigsten die Strategie der Aufmerksamkeitslenkung, um ihren emotionalen Stress zu regulieren (vgl. Connell, 1996; in Kullik & Petermann, 2012, S. 34). Sie initiieren beispielsweise ein Spiel,

um die Situation zu verändern (vgl. Diener & Manglesdorf, 1999; in Kullik & Petermann, 2012, S. 34). Jüngere Kinder beziehen sich verbal und gestisch auf die beabsichtigte Handlung, sind also motivational noch auf diese eingestimmt. Kinder im 4. Lebensjahr steigern sich in der Selbstkontrolle, und impulsives Reagieren kann zunehmend unterdrückt werden. Diese exekutiven Kontrollfähigkeiten und die Entwicklung des Zeitbegriffes helfen, Verhalten zu unterdrücken und Bedürfnisse aufzuschieben (vgl. Rueda et al., 2004; in Kullik & Petermann, 2012, S. 34). Ein Beispiel dafür sind die Testsituationen, in denen Kinder ein Marshmallow nicht essen oder berühren mit der Erwartung, bei der Rückkehr der Versuchsperson ein zweites Marshmallow zu erhalten.

Hilfreich ist, dass durch Sprache Informationen über Ereignisse, Ursachen, subjektives Erleben und Konsequenzen gespeichert und abgerufen werden können. Russell spricht von Emotionskripten, in denen das Emotionswissen repräsentiert ist (vgl. Russell, 1989; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 42). Das Kind kann zunehmend mehr reflektieren und Handlungsalternativen abwägen, bevor eine Entscheidung getroffen wird (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 695).

4.2.2.4 Folgerungen für die Praxis: internale Regulation unterstützen und externale Regulation anbieten

Intrapersonale Strategien

- Imagination → Kinder können mit imaginären Gefährten (nicht sichtbar oder einem Stofftier) reden und dadurch Hilfe erfahren
- Selbstregulation durch Ablenkungsstrategien, z. B. Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Umdeutung eines Anlasses
- Erste Trennung von Emotionserleben und -ausdruck
- Distanzschaffende Strategien
- Körperliches Ausleben von Emotionen
- Verbaler Emotionsausdruck

Interpersonale Regulation

- Soziale Rückversicherung → Gesichtsausdruck der Bezugspersonen bleibt weiterhin wichtige Emotionsregulationsquelle
- Sprache eröffnet viele Regulationsstrategien
 - Gefühle und Bedürfnisse werden benannt und damit reguliert, Hilfe kann verbal eingefordert werden
 - Direkte Anweisungen und Ratschläge können vom Kind umgesetzt werden
 - Anlässe können in Gesprächen umgedeutet und neu bewertet werden
 - Situationen können im Gespräch oder ritualisiert antizipiert werden
 - Strategien können besprochen, gespeichert und abgerufen werden, das Kind kann angeleitet werden, sie abzurufen und zu benennen
 - Konsequenzen von Handlungen aufzeigen, Unterstützung bei Wiedergutmachungen (Schuldregulation)
- Unterstützung, Regeln und Erwartungen einzuhalten (Scham und Schuldregulation)
- Unterstützung, Ärgererleben altersadäquat auszudrücken und Selber-machen-wollen weitgehend akzeptieren
- Problemzentrierte Lösungsstrategien erarbeiten, besonders bei belastenden Schuld und Schamgefühlen (die nicht immer erkennbar sind), bei Ärgergefühlen berücksichtigen, dass Bereitschaft für prosoziales Verhalten klein ist
- Imaginatives und animistisches Denken (alles ist belebt) erkennen und als Lösungsstrategie nutzen

Indirekte Förderung der Regulationsfähigkeit

- Allgemeine Sprachförderung bei Kindern mit Semilingualismus
- Raumgestaltung → Räume zum Toben

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Kind im Kleinkindalter vieles alleine lösen will und kann, und dadurch Problemlösestrategien erwirbt. Durch die sprachlichen Fähigkeiten lassen sich Geschehnisse einordnen und verstehen und belastende Emotionen können mit der Bezugsperson geteilt werden. Das Kind nimmt vorwiegend seine Perspektive wahr und Regeln einhalten, stellt eine grosse Herausforderung dar.

4.2.3 Emotionale Entwicklung im Kindergartenalter (5. bis 7. Lebensjahr)

Während Eltern bei Kindern im Säuglings- und Kleinkindalter noch überwiegend auf die physische Beruhigung oder die Benennung von Emotionen zurückgreifen, sind sie zunehmend weniger bereit, als externale Regulationsressource zu dienen, da dies nicht mehr als alterskonform angesehen wird. Sie fordern die Kinder auf, ihre Anliegen, die sie bisher nur im Ausdrucksverhalten zeigten, in Worte zu formulieren, und sie fordern mehr gezieltes Problemlöse- und Bewältigungsverhalten (vgl. Eisenberg & Morris, 2002; in Kullik & Petermann, 2012, S. 38). Allgemein wird erwartet, dass das Kindergartenkind seine Handlungen an den kulturellen Normen und Regeln ausrichtet und die Befriedigung seiner Motive hierarchisiert und Handlungsimpulse hemmt oder unterlässt (vgl. Holodynski, 2006, S. 121).

Dennoch nehmen die Eltern weiterhin eine sehr wichtige Rolle als **externale Regulationsressource** ein (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 38). Das zeigt sich zum Beispiel im Kindergarten, wenn Kinder beim Abholen von ihren Eltern empfangen werden und in Tränen ausbrechen oder schimpfen – vielleicht deshalb weil die Fähigkeit den Emotionsausdruck während der Unterrichtszeit zu kontrollieren, viel von ihnen abverlangt.

4.2.3.1 Emotionsausdruck und -verständnis

Zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr erleben Vorschulkinder ambivalente oder **multiple Emotionen** und bauen das Emotionsvokabular für diese komplexen Emotionen allmählich auf (z. B. „eifersüchtig“, „empört“, „nervös“). Die Erkenntnis, dass Menschen sich widersprechende Emotionen gleichzeitig erleben, geschieht verzögert ab dem 6. Lebensjahr. Erst wenn Kinder erkennen, dass Emotionen nicht ausschliesslich an externe Aspekte einer Situation gebunden sind, sondern auch von inneren Faktoren (z. B. Einstellungen) beeinflusst werden, können sie Ambivalenz verstehen. Diese Entwicklung dauert einige Jahre und ist erst am Ende der Grundschulzeit abgeschlossen (vgl. Donaldson & Westerman, 1986; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 53).

Ein umfassendes Emotionswissen und die Fähigkeit, den mimischen Emotionsausdruck anderer richtig zu interpretieren, ist bei 6- bis 7-jährigen Kindern mit geringeren sozialen Problemen und weniger Rückzugsverhalten verknüpft (vgl. Schell, 2011, S. 85). Obschon 5-Jährige primäre Emotionsausdrücke in Untersuchungen von Janke (2008) zu 80 % erkennen, bereitet ihnen der Ausdruck von Traurigkeit klar am meisten Mühe (vgl. Janke, 2008; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 40). Das ist interessant, da der sprachliche Terminus für Traurigkeit von 3-Jährigen bereits gut verstanden wird.

Es zeigte sich, dass es Kindern ab 4 Jahren leichter fällt, einen Ausdruck richtig zu interpretieren, wenn der Gefühlsausdruck intensiv ist (vgl. Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 39).

Während bereits 3-Jährige es schaffen, Gefühle nicht offen zu zeigen, können 6-Jährige Gefühlserleben und -ausdruck gezielt und explizit einsetzen und wissen auch, dass bei anderen der gezeigte Gefühlsausdruck nicht unbedingt mit dem Erleben übereinstimmen muss. Hilfreich dabei ist auch, dass das Vorschulkind seine Mimik bewusst zu kontrollieren vermag. Es kann entscheiden, welchen Emotionsausdruck es in welcher Intensität zeigt, z. B. denjenigen, der der sozialen Situation angemessen ist (Darbietungsregeln).

Dadurch kann es die sozialen Erwartungen besser erfüllen und belastenden Gefühlen, wie z. B. Scham, vorbeugen (vgl. Schell, 2011, S. 76). Die am frühesten eingesetzte Strategie für die Separierung von Emotionserleben und -ausdruck ist die Maximierung bzw. Übertreibung des Emotionsausdrucks mit dem Ziel der elterlichen Unterstützung und Aufmerksamkeit. Etwas später entwickeln die Kinder die Fähigkeit, die Intensität der erlebten Emotionen abzuschwächen (Minimierung), um das wahre Ausmass der Gefühle zu verbergen. Reifere Strategien sind die Maskierung von Emotionen, die das Vortäuschen nicht erlebter Gefühle meint, und die Neutralisierung, um den Eindruck emotionaler Nichtbeteiligung zu erwecken (vgl. Saarni et al., 1998; in Schell, 2011, S. 76). Ab dem 6. Lebensjahr kommt es zu einer Internalisierung des Emotionsausdrucks, das heisst, dieser verschwindet nicht, sondern existiert auf einer mentalen Ebene. Die Belastung bleibt aber bestehen, wie z. B. der Cortisolspiegel bei Stress zeigt.

4.2.3.2 Emotionsregulierung und kognitive Entwicklung

Auch im Bereich Sprache und Handlungsplanung findet eine **Internalisierung** statt, was für die Emotionsregulierung sehr hilfreich ist, z. B. verbale Selbstinstruktionen oder mentales Probehandeln. Die mentale Zeitreise stellt eine komplexe Form der Umdeutung dar. Das Kind stellt sich vor, wie das aktuelle Motiv, das im Moment nicht befriedigt werden kann, zu einem zukünftigen Zeitpunkt befriedigt wird, und kann so das Motiv und das damit verbundene Gefühl deaktivieren. Mit dieser Strategie gelingt der Belohnungsaufschub (vgl. Hermann & Holodynski, 2014, S. 139). Das innere Sprechen hilft dabei, Bedürfnisse zu hierarchisieren.

Kinder, die Mühe mit der selektiven oder der Daueraufmerksamkeit haben, wählen seltener Strategien, die mit Aufmerksamkeitslenkung zu tun haben. Damit fehlt ihnen eine wichtige Strategie, sich in frustrierenden Wartesituationen abzulenken (vgl. Bonekamp & Von Salisch, 2007; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 73). Aufmerksamkeit ist eine Teilfähigkeit der exekutiven Funktionen. Kinder mit wenig entwickelten exekutiven Funktionen können Impulse weniger gut hemmen und lassen sich mehr auf „emotionale Ansteckung“ ein (vgl. Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 74).

Allgemein führen die Reifungsprozesse der Aufmerksamkeitskontrolle, des Gedächtnisses, des emotionalen Systems und die Fähigkeit zur **Perspektivenübernahme** zu einem sich ausweitenden Regulationsrepertoire (vgl. Durbin & Shafir, 2008; in Kullik & Petermann, 2012, S. 37). Die erlernten Strategien können im Gegensatz zum Kleinkindalter besser abgerufen und geplant eingesetzt werden. Kindergartenkinder können in Untersuchungssituationen aufgrund ihrer Erfahrung und der kognitiven Entwicklung feststellen, ob eine Strategie bei Trauer, Ärger oder Furcht effektiv oder ineffektiv ist (vgl. Janke, 2010; in In-Albon, 2013, S. 63).

Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, die als Errungenschaft im Kleinkindalter beschrieben wird, wird im Kindergartenalter durch eine weitere Theory-of-mind-Fähigkeit erweitert. Ganz allgemein werden unter „**theory of mind**“ (Theorie des Denkens) Annahmen über mentale Zustände (z. B. Absichten, Wünsche, Bedürfnisse, Überzeugungen) verstanden, die zur Verhaltensklärung und -vorhersage für das eigene und das Handeln anderer genutzt werden. Im Laufe der Entwicklung erfahren die Kinder die Beeinflussbarkeit des emotionalen Erlebens durch Kognitionen und merken, dass die eigenen Gefühle mit ihren Wünschen, Erwartungen, Überzeugungen und Bewertungen in Zusammenhang stehen (vgl. Schell, 2011, S. 76).

1-Jährige sind bereits in der Lage, das Verhalten anderer Menschen mentalistisch zu interpretieren. Sie verstehen, dass andere Menschen mit ihren Handlungen Absichten und möglicherweise Wünsche verfolgen (vgl. Klinkhammer & Von Salish, 2015, S. 46).

Kinder zwischen 3 und 5 Jahren haben noch Schwierigkeiten zu verstehen, dass Personen aufgrund ihrer Überzeugung handeln, wie die Untersuchungssituation Maxi zeigt.

Kindern zwischen 3 und 5 Jahren wird die **Geschichte „Maxi und die Schokolade“** erzählt, bei der Maxi mit seiner Mutter vom Einkaufen kommt und zu Hause eine eingekaufte Tafel Schokolade in den grünen Schrank legt. Während Maxi beim Spielen ist, räumt die Mutter die Schokolade in den blauen Schrank. Die Kinder sollen nun die Frage beantworten, in welchem Schrank Maxi die Schokolade suchen wird, wenn er vom Spielen kommt.

Nahezu alle 3-Jährigen antworteten auf die Testfrage „Im blauen Schrank.“ (wo sie sich tatsächlich befindet), während je nach experimenteller Bedingung mehr als die Hälfte der 4- bis 5-Jährigen angab, dass Maxi im grünen Schrank suchen würde (vgl. Wimmer & Perner, 1983; in Breitenbach, 2014, S. 312).

Kasten 1: Theory of mind – Teilfähigkeit Überzeugungen (false belief) Maxi und die Schokolade

Im Kindergarten zeigt sich eine Perspektivenübernahme, wenn ein Kind einem anderen ein Spiel erklärt und dabei erkennt, welche Informationen dieses braucht, oder wenn Kinder beim Erzählen von Erlebnissen erkennen, dass der Gesprächspartner, der nicht dabei war, andere Informationen benötigt (vgl. Strätz, 2003; in Frank, 2008, S. 35). Auch beim Rollenspiel setzt das Kindergartenkind diese neu erworbene Fähigkeit ein.

Die Theory-of-mind-Fähigkeiten wirken sich auf die Empathie und auf das prosoziale Verhalten aus. Im Gegensatz zum Kleinkind hilft das Vorschulkind nicht mehr vorwiegend in der Weise, wie es selbst gern behandelt werden würde, sondern unterscheidet mehr zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und der Perspektive der anderen Person. Mit fortschreitender Sprachentwicklung können Kinder auch besser Informationen über den inneren Zustand eines anderen gewinnen und nicht nur den Gefühlsausdruck, sondern auch weitere Faktoren miteinbeziehen, um eine Situation einzuschätzen. Im Vorschulalter zeigt sich dementsprechend eine grosse Bandbreite prosozialer Verhaltensweisen, z. B. sich trösten, einen anderen beschützen, warnen, mitgehen, wenn jemand sich etwas nicht traut, die Erzieherin zu Hilfe holen, teilen (vgl. Frank, 2008, S. 32).

Indem das Kind auf die Appelle der anderen Kinder helfend und tröstend reagiert, gewinnt es selbst als externale Regulationsperson an Bedeutung.

4.2.3.3 Folgerungen für die Praxis: internale Regulation unterstützen und externale Regulation anbieten

Intrapersonale Strategien

- Trennung von Emotionserleben und -ausdruck, z. T. Internalisierung
- Selbstgespräche und positive Selbstinstruktion
- Problemlösungsstrategien durch zunehmende Handlungskompetenzen

Interpersonale Regulation

- Beruhigungsstrategien wie Trösten, Ermutigen
- Sprache
- Wahrnehmen → Sekundäre und ambivalente Gefühle verbalisieren und spiegeln
- Präsenz → da sein, als Gesprächspartner ansprechbar sein, da der verbale Austausch dem Kind hilft, Gefühle zu regulieren
- Problemlösestrategien zusammen mit dem Kind erinnern oder entwickeln
- Helfen, Darbietungsregeln einzuhalten
- Perspektivenübernahme im Gespräch und Rollenspiel fördern, um damit die Strategie der Neubewertung zu fördern

Indirekte Förderung der Regulationsfähigkeit

- Klarer Emotionsausdruck
- Aufforderung, Anliegen verbal zu formulieren – vor allem in nicht allzu belastenden Situationen
- Selbstregulation in den Alltag einbauen, mit der Konsequenz, dass sich diese lohnt

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Emotionsregulation im Kindergartenalter an Bedeutung gewinnt, denn das Kind ist zunehmend angehalten, schwierige Situationen alleine zu bewältigen, oder eine neue Bezugsperson in angemessener Weise dazu zu bringen, es zu unterstützen. Kognitive Fähigkeiten wie Sprache, exekutive Funktionen und Perspektivenübernahme ermöglichen dem Kindergartenkind, belastende Emotionen zunehmend selber zu regulieren.

4.2.4 Emotionale Entwicklung im Schulalter (ab 7. Lebensjahr)

Schulkinder können Emotionen bei anderen und bei sich selbst besser erkennen und benennen. Während der Säugling den Gefühlsausdruck anderer an der Mimik erkennt, gewinnt im Kleinkind- und Vorschulalter die sprachliche Benennung an Einfluss. Erst nach 7 Jahren gewichten Kinder sogenannte paralinguistische Merkmale, wie Stimmlage oder Sprechtempo, vermehrt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 50). Ab dem Schulalter erkennen die Kinder weitere physiologische Begleiterscheinungen und können diese interpretieren.

Mit 6 bis 7 Jahren fühlen sich Kinder stolz, wenn sie von anderen gelobt werden, bzw. beschämt oder schuldig, wenn sie von anderen getadelt werden. Ab dem 8. Lebensjahr nennen die Kinder eigene Gründe, um stolz auf sich selbst zu sein, oder sie fühlen sich beschämt oder schuldig, auch wenn die Eltern oder andere Personen nicht anwesend sind. Das elterliche Urteil ist dennoch wichtig. Ältere Kinder gaben an, ihren Eltern von einem (fiktiven) Diebstahl zu erzählen, um ihre unangenehmen Scham-/Schuldgefühle zu regulieren, während nur 10 % der Vorschulkinder angaben, dies zu tun – aus Angst vor Bestrafung (vgl. Harter & Whitesell, 1989; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 57). Hier ist auch der Einfluss der Entwicklung moralischer Überzeugungen auf das Handeln ersichtlich, ebenso wenn jüngere Kinder die Zielerreichung als bestimmend für eine Emotion erachten, während Kinder ab 7 Jahren Regeln und Konsequenzen in ihre Überlegungen miteinbeziehen, z. B. dass eine gestohlene Schokolade nicht glücklich macht, auch wenn sie den Appetit genauso stillen kann wie eine gekaufte (vgl. Lagattuta, 2005; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 56). Das alleinige Wissen um die Norm, dass man nicht stehlen sollte, ist nicht bestimmend, sondern die moralische Motivation hilft, die Normen befolgen zu wollen (vgl. Nunner-Winkler, 2007; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 57).

Schulkinder verstehen, dass das Zeigen von Emotionen in vielen Situationen von kulturellen Regeln bestimmt ist. Allmählich, meistens durch aufwendige Interventionen der Eltern begleitet, lernen sie, diese Darbietungsregeln zu verstehen und selbst anzuwenden. Sie versuchen, Freude zu zeigen, wenn ihnen die Patin einen Rucksack statt des erwarteten Spielzeugs schenkt, und sie verstehen, dass hinter einem freundlichen Gesichtsausdruck nicht immer eine positive Emotion stehen muss (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 65).

Bis ca. 7 Jahre wenden Kinder vor allem handlungsorientierte Strategien an. Erst im Schulalter erkennen sie, dass mentale Strategien oft effizienter sind. Dabei sind kognitive Umbewertungen bei Ärger besonders wirksam, bei Trauer hilft nach Angaben interviewter 10-Jähriger die Suche nach sozialer Unterstützung besser (vgl. Waters & Thompson, 2014; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 63).

Insgesamt gesehen nimmt also der Einsatz von kognitiven Regulationsstrategien mit dem Alter zu, während verhaltensbezogene Vermeidungsstrategien und aggressionsbezogenes Verhalten seltener beobachtet werden (vgl. Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010; in Breitenbach, 2014, S. 319).

Ab der mittleren Kindheit unterscheiden sich Jungen und Mädchen im Emotionsausdruck und in der Emotionsregulierung bei Untersuchungen viel deutlicher. Mädchen zeigen häufiger positive Emotionen als Jungen. Ein Geschlechtsunterschied liess sich ebenso bezüglich des Helfens ausmachen. Mädchen zeigen mehr prosoziale Verhaltensweisen ab dem Kindergarten- und Schulalter. Dass Jungen ihre Emotionen (z. B. Ärger) häufiger nach aussen richten, ist spätestens ab dem Vorschulalter zu beobachten. Besonders ab dem Schulalter zeigen Mädchen häufiger nach innen gerichtete Emotionen (z. B. Traurigkeit, Angst) (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 40).

4.2.4.1 Folgerungen für die Praxis: interne Regulation unterstützen und externe Regulation anbieten

Intrapersonale Strategien

- Als Bezugsperson eigene Regulationsstrategien der Kinder unterstützen und akzeptieren, dass man als Bezugsperson nicht mehr so involviert ist

Interpersonale Regulation

- Kognitive Strategien erarbeiten, z. B. durch Gespräche eine Neubewertung oder Umdeutung der Situation anstreben, z. B. durch Perspektivenübernahme
- Kind unterstützen, eigene Ziele zu überprüfen

Indirekte Förderung der Regulationsfähigkeit

- Fähigkeit, andern zuzuhören, sich auszudrücken, zu argumentieren, zu unterstützen

Zusammenfassend heisst dies, dass vom Schulkind meist erwartet wird, dass es sich anpassen und Bedürfnisse aufschieben kann, und dass es diese Erwartungen oft auch an sich selbst stellt. Es verfügt über effiziente mentale Strategien, und kann seine Impulse zunehmend besser steuern. Grundsätzlich ist das von Vorteil, das Internalisieren der Emotionen kann aber auch nachteilig sein, wenn eigene Bedürfnisse zu sehr zurückgestellt werden. Bezugspersonen nehmen unter Umständen belastende Emotionen des Kindes weniger wahr. Daher sind Gespräche besonders bedeutsam.

4.3 Emotionale Kompetenz

Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird der Begriff Kompetenz häufig mit der erfolgreichen Bewältigung einer altersgemässen Entwicklungsaufgabe verknüpft (vgl. Farber & Egeland, 1987; in Schell, 2011 S. 69). Eine Entwicklungsaufgabe im Kindergartenalter liegt z. B. darin, Anforderungen ohne den elterlichen engen Beistand zu bewältigen. Die eigene Bedürfnisbefriedigung aufzuschieben, ist meist noch anspruchsvoll, dennoch muss sich das Kind auf die Bedürfnisse der Gruppe oder einzelner Kinder abstimmen, damit es als Spielpartner akzeptiert wird. Meist ist das Kindergartenkind hoch motiviert, in der Gruppe zu partizipieren, und entwickelt seine emotionale Kompetenz in kurzer Zeit erstaunlich weiter.

Was genau unter **emotionaler Kompetenz** verstanden wird, ist nicht einheitlich. Allen Konzepten ist gemeinsam, dass sie sich auf zentrale Fertigkeiten im Umgang mit den eigenen und den Gefühlen anderer beziehen (vgl. Wiedebusch, & Petermann, 2013, S. 731).

Während in der **westlich orientierten** Gesellschaft die Individualität und Durchsetzungsfähigkeit hoch gewichtet werden, ist in anderen Kulturen das Interesse an der Gemeinschaft und damit die Anpassungsfähigkeit des Einzelnen bedeutend (vgl. Keller, 2011). In dieser Arbeit werden vor allem Forschungsergebnisse

herbeigezogen, die amerikanische und europäische Verhältnisse wiedergeben. Würden die Fragestellungen dieser Arbeit in einen anderen kulturellen Kontext gestellt, sähen die Antworten wohl recht unterschiedlich aus, wie im Kapitel 4.5.2 angedeutet wird.

4.3.1 Exkurs: Emotionale Kompetenzen – weitreichende Bedeutung für alle Lebensbereiche

In welcher Qualität die emotionalen Fähigkeiten ausgebildet sind, ist in den verschiedensten Lebensbereichen von grosser Bedeutung – sowohl aus der Perspektive des Einzelnen als auch aus gesellschaftlicher Sicht, schreibt Pfeffer (2017).

Viele Studien gehen davon aus, dass emotionale Kompetenzen das Fundament für erfolgreiche soziale Beziehungen, für späteren Schulerfolg sowie insgesamt für eine gesunde psychische Entwicklung darstellen (vgl. Denham et al., 2002; Smith, 2001; Shields et al., 2001; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 23-26). Sie bilden somit eine wichtige Grundlage für **Resilienz**. Resilienz wird als psychische Widerstandsfähigkeit verstanden, die es ermöglicht, belastende Situationen und Lebensbedingungen zu bewältigen (vgl. Pfeffer, 2017, S. 17).

Gute emotionale Fähigkeiten sind eine Voraussetzung für eine positive soziale Entwicklung. So wird z. B. die Kommunikation davon bestimmt, wie Gefühle anderer erkannt, interpretiert und berücksichtigt werden. Grenzen der eigenen Bedürfnisbefriedigung müssen wahrgenommen und ertragen werden, um zum Beispiel ein gutes Spielverhalten mit einem Freund aufrechtzuerhalten oder um im Kindergarten zur Gruppe zu gehören. Kompetente Kinder sind im Kindergarten häufig die beliebteren Spielpartner, sie lösen Konflikte selbstständiger und kooperativer als Kinder mit nicht ausreichenden sozio-emotionalen Fähigkeiten (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 11). Diese nehmen allgemein weniger am Gruppengeschehen teil und werden, ausser von ihren Peers, auch von Lehrpersonen weniger akzeptiert. Studien zeigen, dass sie von pädagogischen Fachkräften weniger Anleitung und weniger positives Feedback als andere Kinder erhalten. Die Kinder selber mögen die Vorschule im Gegenzug weniger und lernen weniger (vgl. Schell, 2011, S. 87). Da Peers den Kontakt aufgrund von Feindseligkeiten oft abbrechen, kann sozial kompetentes Verhalten vermindert eingeübt werden (vgl. Petermann et al., 2002; in Schell, 2011, S. 87). Als Folge dieser Ablehnungserfahrungen wenden sich aggressive Kinder häufig verstärkt anderen aggressiven Kindern zu, die ihr problematisches Verhalten akzeptieren und legitimieren (vgl. Schell, 2011, S. 87).

Die Zusammenhänge zwischen **Emotionen und Lernen** sind vielfältig und komplex; es ist belegt, dass sich die emotionale Befindlichkeit und die emotionalen Fertigkeiten von Kindern auf ihre Aufmerksamkeitsleistungen, ihre Lernmotivation und die Aktivierung kognitiver Lernprozesse auswirken (vgl. Hascher, 2010; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 28). So stellen gute Regulationsfähigkeiten einen unabhängigen Prädiktor für die Lese- und Rechenkompetenzen der Kinder am Ende der Grundschulzeit dar. Der Leistungsunterschied zwischen den Schülerinnen und Schülern mit hohen sozial-emotionalen Kompetenzen und denjenigen mit mangelnden Fähigkeiten vergrösserte sich im Laufe der Zeit immer mehr (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 10).

Darüber hinaus wird der Emotionsregulation mittlerweile eine zentrale Bedeutung für die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit zugeschrieben. Demgemäß sind Kinder mit einer hohen emotionalen Kompetenz beispielsweise weniger gefährdet, Suchtverhalten zu entwickeln.

Bestimmte Regulationsmuster können mit einem höheren Risiko für die Entwicklung von Gefühls- und Verhaltensstörungen in Verbindung gebracht werden. So sind Kinder, die ihren Emotionsausdruck zu stark unterdrücken und nicht ausleben, wie z. B. bei Angststörungen und depressiven Störungen, und Kinder, die ihren Emotionsausdruck kaum kontrollieren können, besonders gefährdet (vgl. Southam-Gerow, Kendall, 2002; in Schell, 2011, S. 78).

Petermann und Wiedebusch (2016) sehen einen weiteren Grund für mangelnde emotionale Kompetenzen bei Kindern mit depressiven Störungen und mit Angststörungen in der selektiven Aufmerksamkeit für bedrohliche emotionale Informationen. Sie verwenden viel Energie darauf, um für ihre gefühlsmässige Sicherheit zu sorgen, und begegnen der Umwelt zurückhaltender.

Ebenso zeigen Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen und Kinder mit ADHS typische Defizite in der emotionalen Entwicklung, die teilweise schon im Vorschulalter feststellbar sind (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016). Sie erleben mehr Ärger und Wut gegenüber ihrer Umwelt, drücken in der Interaktion mit Peers signifikant häufiger negative Gefühle aus und zeigen weniger empathische Reaktionen und prosoziale Verhaltensweisen (vgl. Hughes et al., 2000; in Schell, 2011, S. 55). Die Fähigkeit, emotionale Erregung zu deeskalieren und zur Problemlösung sind vermindert. Als Ursache für die verschiedenen Gefühls- und Verhaltensstörungen werden hierfür besonders Defizite in der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung angesehen (vgl. Dodge, 2000; in Schell, 2011, S. 55).

Wiedebusch und Petermann (2013) betonen, wie wichtig begleitende Fördermassnahmen bei der Umsetzung inklusiver Bildungsangebote sind, weil ausser Kinder mit Gefühls- und Verhaltensstörungen auch Kinder mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen oder Behinderungen häufig verlangsamte oder veränderte Entwicklungsverläufe und -muster der emotionalen Kompetenz aufweisen. Die Heterogenität im sozio-emotionalen Bereich erschwere das soziale Miteinander im Unterricht erheblich (vgl. S.733).

Von grosser Bedeutung in diesem Zusammenhang ist, dass eine präventive Unterstützung der emotionalen Entwicklung – insbesondere der Emotionsregulationsstrategien – bei potenziell gefährdeten Kindern die Ausbildung von Gefühls- und Verhaltensstörungen verhindern und einen positiven Entwicklungsverlauf unterstützen kann. Adaptive Emotionsregulation gilt als Schutzfaktor und kann ein reaktives Temperament ausgleichen (vgl. Schell, 2011, S. 34). Mittlerweile gibt es einige empirisch geprüfte Förderprogramme zur Prävention.

Obschon die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen und damit auch der Emotionsregulierung von vielen Faktoren (genetisch und umweltbedingt) abhängt, wie in Kapitel 4.5 beschrieben, die in der Schule wenig oder indirekt beeinflusst werden können, kann die Schule durchaus ihren Beitrag leisten, dass ein Kind adaptive Strategien entwickelt. Diesen Einfluss gilt es um des Kindes willen, aber auch im Hinblick auf das soziale Miteinander zu nutzen.

4.3.2 Das Konzept der emotionalen Kompetenz nach Saarni

Konzepte der emotionalen Kompetenz befassen sich mit der Bedeutung und der Entwicklung von Emotionen und ihrer angemessenen Regulation. Saarnis Konzept (1999) betrachtet die emotionalen Fertigkeiten einer Person vor allem im Hinblick auf ihren Nutzen für soziale Interaktionen. Nach Saarni (2002) zeigen Kinder emotional kompetentes Verhalten, wenn sie ihre emotionalen Fertigkeiten in der Interaktion mit anderen Personen einsetzen und selbstwirksames Verhalten zeigen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Kinder sich bewusst sind, dass ihr emotionales Ausdrucksvermögen die Reaktionen anderer beeinflusst und sie ihr emotionales Verhalten strategisch so zu steuern vermögen, dass die von ihnen gewünschten Reaktionen ausgelöst werden (vgl. Schell, 2011, S. 70).

Saarnis Auflistung emotionaler Schlüsselfertigkeiten beruht nicht auf einem theoretischen Erklärungsmodell, sondern orientiert sich an empirischen Befunden zur emotionalen Entwicklung und ist nach Saarni nicht als abgeschlossen zu betrachten (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15). Das Modell besagt, dass Kinder im Laufe ihres Lebens acht Schlüsselfähigkeiten entwickeln, die von familiären und kulturellen Einflüssen geprägt sind und sich nebst dem eigenen emotionalen Befinden häufig auf die Interaktion und die Beziehung zu anderen Menschen beziehen. Die acht Fertigkeiten wirken dynamisch und stehen in einer

reziproken Beziehung zueinander. Bei Kindern können je nach Alter verschiedene Schlüsselfertigkeiten bereits ausgebildet sein, während andere noch fehlen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15).

Die acht Schlüsselfertigkeiten nach Saarni (1999) beschreibt Schell (2011) und Pfeffer (2017) führt aus, was mit den Fähigkeiten im Alltag mit Kindern gemeint sein könnte. Damit gibt sie Hinweise, wie die Fähigkeiten im Kindergarten gefördert werden können.

Tabelle 3: Das Konzept der emotionalen Kompetenz von Saarni (1999)

Die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein
<p>Nicht nur die Fähigkeit, das momentane Gefühl wahrzunehmen, ist darunter zu verstehen, sondern auch die Fähigkeit, mehrere Gefühle, die sich auch widersprechen können, gleichzeitig festzustellen. Verfügt eine Person über eine ausgereifere Form, kann sie lernen, in der Regel unbewusste Gefühle wahrzunehmen.</p> <p>Pfeffer nennt konkret</p> <ul style="list-style-type: none"> – Körpersignale spüren und zuordnen – Gefühle voneinander unterscheiden – Achtsam in Bezug auf die eigenen Empfindungen sein
Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und zu verstehen
<p>Die betreffende Person erkennt die sozialen und emotionalen Hinweisreize der anderen und kann sie entsprechend interpretieren. Soziale und emotionale Hinweisreize äussern sich beispielweise als Gestik, Mimik oder verbaler Ausdruck des emotionalen Empfindens des Individuums im Kontakt mit anderen. Jede Kultur hat ihre eigenen Hinweisreize.</p> <p>Pfeffer nennt konkret</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gefühlsausdruck einer anderen Person einordnen – Verschiedene Ausdrucksformen und Intensitäten der aktuellen Gefühlslage wahrnehmen – Achtsam mit anderen sein – Körpersprachliche Signale im Rahmen der bekannten Kultur „lesen“
Die Fähigkeit, Gefühle nonverbal und verbal ausdrücken
<p>Jede Kultur verfügt über ihre eigenen Wörter für emotionale Empfindungen. Damit die Emotionalität in die unterschiedlichen sozialen Rollen integriert werden kann, ist ein Wissen über die jeweiligen kulturellen Verhaltensnormen notwendig.</p> <p>Pfeffer nennt konkret</p> <ul style="list-style-type: none"> – Eigene Gefühle nach aussen angemessen mitteilen – Über mimische und gestische Ausdrucksformen verfügen – Über sprachliche Ausdrucksformen wie ein umfassendes Emotionsvokabular verfügen – Ausdrucksregeln der eigenen Kultur kennen – In Bezug auf interkulturelles Lernen: Ausdrucksregeln anderer Kulturen kennen
Die Fähigkeit zur Empathie
<p>Die Person kann sich in andere Personen emotional hineinversetzen und somit etwas miterleben.</p> <p>Pfeffer nennt konkret</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perspektive einer anderen Person übernehmen – Mitgefühl empfinden
Die Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck

Die Erkenntnis, dass das gezeigte emotionale Verhalten der anderen Person nicht mit deren eigentlich gefühlten Emotionen zu tun haben muss, wird gewonnen. Gleichzeitig entwickelt sich die Fähigkeit, sich über die eigene emotionale Wirkung beim anderen bewusst zu sein und diese willentlich strategisch einsetzen zu können.

Pfeffer nennt konkret

- Wissen, dass der äussere Ausdruck nicht mit dem tatsächlich empfundenen Gefühl übereinstimmen muss
- Gefühle verbergen können und Gefühlsausdruck gezielt steuern

Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen

Dafür müssen Regulationsstrategien vorhanden sein, die helfen, bei negativen Gefühlen die Dauer und Intensität zu verringern.

Pfeffer nennt konkret

- Wissen, dass Gefühle veränderbar sind
- Gefühle hervorrufen und aufrechterhalten können
- Deren Intensität und Dauer kontrollieren können
- Impulskontrolle entwickeln
- Sich beruhigen und entspannen können
- Wut, Angst, Trauer und Stress bewältigen
- Ressourcen zur Verfügung haben

Die Fähigkeit, sich bewusst zu sein, dass zwischenmenschliche Beziehungen von der emotionalen Kommunikation bestimmt werden

Durch eine gefühlsbezogene Kommunikation können Beziehungen zu anderen definiert und geformt werden.

Pfeffer nennt konkret

- Erkenntnis, dass Gefühle je nach Interaktionspartner unterschiedlich mitgeteilt werden
- Wissen, dass die Mitteilung der eigenen Gefühle interpersonale Konsequenzen hat
- Verschiedene Arten von Beziehungen unterscheiden (Freund, Mutter, Vater, Erzieherin etc.)
- Emotionale Kommunikation darauf abstimmen

Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit

Die Person lernt, ihre Reaktionen durch Erfahrung in unterschiedlichen emotionalen Empfindungen und Situationen kennen und verbindet sie mit den jeweiligen Moralvorstellungen. Der Mensch nimmt sein emotionales Erleben an und erfährt eine emotionale Selbstwirksamkeit.

Pfeffer nennt konkret

- Eigenes emotionales Erleben wird akzeptiert
- Negative Emotionen wie Wut oder Angst werden toleriert, aber nicht als überwältigend erfahren
- Aktives Bemühen, eine problematische Situation zu lösen
- Kinder gehen davon aus, eine Situation gestalten zu können
- Kinder haben ein gutes Selbstwertgefühl

Die emotionale Kompetenz ist eng verwoben mit der sozialen Kompetenz und stellt eine Grundlage für die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen dar, oft wird daher von sozio-emotionalen Kompetenzen gesprochen. Die soziale Kompetenz beinhaltet Kommunikations-, Empathie-, Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Konfliktlösung. Die Entwicklung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit ist Teil der Identitätsentwicklung und ebenfalls verbunden mit der emotionalen Entwicklung (vgl. Pfeffer, 2017, S. 11). Eine Vertiefung dieser Dimensionen emotionaler Kompetenz würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit übersteigen.

4.4 Emotionsregulierung als zentrale emotionale Kompetenz

Eine der acht Schlüsselkompetenzen beschreibt Saarni folgendermassen: „die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen“. Damit ist die Emotionsregulation gemeint, der in diesem Kapitel nachgegangen wird.

4.4.1 Dimensionen der Entwicklung der Emotionsregulierung

Die Beschreibung der emotionalen Entwicklung hat aufgezeigt, dass dem Kind je nach Entwicklungsstand andere Möglichkeiten offenstehen, seine Emotionen zu regulieren. Holodynski und Friedlmeier (2006) sprechen von „Entwicklungsdimensionen der Emotionsregulationsstrategien“ und nennen die drei ersten der Aufzählung. Die weiteren Verläufe sind von Petermann und Wiedebusch (2016) abgeleitet.

- Von der Fremdzur Selbstregulation
- Vom äusseren zum inneren Emotionsausdruck
- Von der spontanen zur willentlichen Regulation
- Von der handlungsorientierten zur mentalen Regulation
- Von basalen zu komplexen Regulationsprozessen der höheren kortikalen Regionen wie dem präfrontalen Kortex
- Von reaktiver zur antizipatorischen Regulation
- Vom individuellen Bedürfnis zu kulturangepassten Erwartungen

4.4.1.1 Phasen der Emotionsregulation

Eine Unterscheidung, die bezüglich der Frage nach Unterstützung besonders bedeutsam ist, kommt durch die Frage, wer reguliert bzw. wer modifiziert, dass das Kind Emotionen regulieren kann, zustande. Interpersonale Regulation kann entweder auf einen Appell des Kindes an die Bezugsperson erfolgen oder die Bezugsperson handelt von sich aus, um z. B. eine Situation zu verändern, z. B. indem sie dem Kind ein scharfes Messer aus der Hand nimmt und es ablenkt (vgl. Hermann & Holodynski, 2014, S. 138). Zimmermann und Iwanski (2013) schreiben, dass alle soziale Interaktionen, die Emotionen abschwächen oder intensivieren zur Fremdregulation gezählt werden.

Grundsätzlich wird das Kind in allen Entwicklungsdimensionen im Kindergarten unterstützt, die Dimension von der inter- zur intrapersonalen Emotionsregulation ist jedoch für das 4-jährige Kind in der neuen Umgebung von besonderer Bedeutung, weil eine individuell ausgerichtete Fremdregulation unterstützt sowie Sicherheit und Vertrauen vermittelt werden.

Tabelle 4: Entwicklung von der inter- zur intrapersonalen Emotionsregulation (vgl. Friedlmeier, 1999; in Schell, 2011, S. 77)

Phasen der Emotionsregulation nach Friedlmeier (1999)	
1.–2. Lebensmonat	Die Bezugspersonen regulieren das Erregungsniveau des Säuglings, indem sie ihn vor Übererregung schützen und bei negativen emotionalen Reaktionen beruhigen.
3.–6. Lebensmonat	Die Säuglinge tolerieren bereits höhere Erregungszustände und entwickeln Distress-Erholungs-Zyklen. Ausserdem können sie ihre visuelle Aufmerksamkeit steuern und sich von einer Erregungsquelle abwenden.
6.–12. Lebensmonat	Die Regulationsstrategien des Säuglings erweitern sich: Zum einen kann er sich durch Blickkontakte am Verhalten der Eltern orientieren und zum anderen ist er aufgrund seiner fortgeschrittenen Entwicklung in der Lage, sich aus emotional erregten Situationen zurückzuziehen.

2.–5.Lebensjahr	In dieser Altersspanne vollzieht sich der Wechsel zur intrapersonalen Emotionsregulation. Die Kinder setzen zunehmend eigenständige Regulationsstrategien ein, suchen aber bei stärkerer emotionaler Erregung weiterhin nach sozialer Unterstützung durch die Bezugspersonen.
Ab 5. Lebensjahr	Die Kinder regulieren ihre Emotionen in der Regel selbstständig ohne soziale Rückversicherung. Die Eltern übernehmen nicht mehr die Lösung der Probleme, sondern unterstützen das Kind im Gespräch. Sie erörtern mit ihm, was es z. B. wütend macht, helfen Situationen zu verändern oder unterstützen andere Bewältigungsstrategien.

Emotionsregulationsmuster bilden sich bereits in den ersten Lebensmonaten aus. Im Laufe der Entwicklung übernehmen Kleinkinder immer mehr die Regulation ihrer Gefühle, bleiben aber bei der Bewältigung negativer Emotionen noch lange auf die Unterstützung ihrer Bezugspersonen angewiesen. Kinder unterscheiden sich schon früh im Hinblick darauf, ob sie eher zu individueller oder sozialer Emotionsregulierung tendieren, und wie flexibel sie über verschiedene Regulationsstrategien verfügen können (vgl. Spangler, 2001; in Schell, 2011, S. 77).

4.4.1.2 Adaptive und maladaptive Strategien

Emotionsregulationsstrategien werden häufig in funktionale bzw. adaptive und dysfunktionale Strategien eingeteilt. Eine adaptive Emotionsregulation beinhaltet, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie zu verstehen, sie anzunehmen und so zu handeln, dass längerfristige Ziele verfolgt werden (vgl. Werner & Gross, 2010; in In-Albon, 2013, S. 19). Zu den funktionalen Strategien werden häufig die Ablenkung, die Entspannung, die kognitive Umdeutung oder Bewertung der emotionsauslösenden Umstände, die positive Selbstinstruktion und die motivdienliche Veränderung der situativen Gegebenheiten gezählt.

Zu den dysfunktionalen Strategien zählen das passive Vermeiden, die gedankliche unablässige Weiterbeschäftigung, die Resignation und die Aggression (z. B. Rachegedanken), die negative Bewertung der eigenen Person und der Situation (vgl. Hermann, Holodynski, 2014, S. 139). Wenn sich ein Schulkind bei Überforderung oder Frustration öfters unter den Tisch verzieht, wird das als dysfunktionale Strategie bewertet, während Erwachsene bei einem dreijährigen Kind darum bemüht sind, das Kind zu trösten, ohne dabei an eine maladaptive Strategie zu denken.

4.4.2 Prozess der Emotionsregulierung nach Gross

Die Emotionsregulation kann an den fünf in Abbildung 3 bezeichneten Punkten des Prozesses der Emotionsentstehung ansetzen: Auswahl der Situation, Modifikation der Situation, Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Veränderung der Bewertungen (z. B. durch Neubewertung) sowie an der direkten Modulation der emotionalen Reaktion (vgl. Klinkhammer & von Salisch, 2015, S. 60). Gross und Thompson betonen, dass es sich bei diesem Modell um eine sehr vereinfachte Darstellung handelt. So kann der Prozess bei besonders intensiven Gefühlsepisoden mehrmals durchlaufen werden oder es kann gleichzeitig an mehreren Punkten angesetzt werden (Gross & Thompson, 2007, in In-Albon, 2013, S. 20). Während **psychologische Abwehrmechanismen** unbewusst ablaufen, laufen Prozesse der Emotionsregulation auf einem Kontinuum zwischen automatisch und kontrolliert und einem Kontinuum zwischen bewusst oder unbewusst ab (vgl. Klinkhammer & von Salisch, 2015, S. 61). Gross (1998) grenzt Emotionsregulation auch von Coping ab, da sich Coping auf negative Emotionen beschränkt und mehr auf kognitive und verhaltensbezogene Bewältigung der äusseren Situation als auf die emotionale Erfahrung und den emotionalen Ausdruck bezieht (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 26).

Abbildung 3: Prozessmodell der Emotionsregulation

Die **antizipatorischen** Strategien beziehen sich auf die Zeit, bevor eine Emotion entfaltet ist. Antizipatorische Strategien umfassen die Situationsauswahl, die Situationsmodifikation, die Aufmerksamkeitslenkung und die Kognitive Veränderung. Die **reaktive** Strategie hingegen fokussiert die unmittelbare emotionale Reaktion, wenn die Emotion bereits erlebt wird, wie Abbildung 3 zeigt (vgl. Gross, Thompson, 2007; in In-Albon, 2013, S. 20).

Tabelle 5: Prozessmodell der Emotionsregulierung von Gross (1998) mit eigenen Beispielen

Situationsselektion	Situationen, Personen oder Orte, die eine emotionale Bedeutung haben, können bewusst aufgesucht oder vermieden werden. Beispiel: Ein Kind streckt im Kreis kaum einmal auf und meidet damit die Situation, etwas vor allen anderen machen zu müssen.
Situationsmodifikation	Situationen lassen sich ein Stück weit auch aktiv verändern. Beispiel: Ein Kind schaut zu den Eltern, um sich an ihrem Gesichtsausdruck zu orientieren.
Aufmerksamkeitslenkung	Hier geht es um einzelne Aspekte, die beachtet oder eben nicht beachtet werden können. Dieser Prozess ist oft nicht direkt beobachtbar, kann aber der Emotionsregulation dienen – unbewusst oder bewusst. Beispiel: Ein Kind schaut geradeaus und nicht auf die andere Strassenseite, wo der furchterregende Hund ist.
Kognitive Veränderung	Beinhaltet die Bedeutung, die einer Situation zugeschrieben wird. Auch dieser Prozess lässt sich von aussen nicht beobachten. Die Bewertungsprozesse rufen eine emotionale Reaktion hervor, die Veränderungen in den Bereichen des Erlebens, des Verhaltens und in den neurobiologischen Systemen beinhalten können. Diese Ebene bietet vor allem ab dem Schulalter viele Ansatzpunkte zur Emotionsregulation (vgl. Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 59). Beispiel: Einem Kind wird das Spielzeugauto weggenommen. Das Kind überlegt sich, dass es keine Lust mehr hat mit Autos zu spielen, und dass es daher nicht so schlimm ist.
Reaktionsveränderung	Die entstandene Emotion wird zwar erlebt, sie kann jedoch moduliert werden, z. B. durch kognitive Neubewertung oder durch Unterdrückung. Es geht darum, die Emotion so zu regulieren, dass sie erträglich wird und die Ziele unterstützt, bzw. wenn der Emotionsausdruck minimiert oder neutralisiert wird.

	Beispiel: Einem Kind wird ein Spielzeug weggenommen. Das Kind wird wütend und würde das Spielzeug am liebsten mit Gewalt wieder in Besitz nehmen. Es sagt jedoch: „Wenn du mir das Spielzeug nicht gibst, sage ich es der Lehrerin.“
--	--

Von Salisch und Kunzmann (2005) geben zu bedenken, dass Emotionsregulation kaum messbar und damit nachweisbar ist, weil sie kaum von unregulierten Emotionen unterscheidbar sei (vgl. Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 60).

4.4.3 Prozess der Emotionsregulierung in sozialen Interaktionen - das SKI – Modell

Während das Modell von Gross (1998) auf alle Situationen angewendet werden kann, bezieht sich das SKI-Modell von Crick und Dodge (1994) stark auf soziale Interaktionen. Das Präventionsprogramm „Lubo vom All“ basiert auf dem SKI-Modell (vgl. Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2016). Attraktiv an diesem sechsstufigen Kreismodell der sozial-kognitiven Informationsverarbeitungstheorie ist, dass sich die Phasen zumindest theoretisch gut voneinander abgrenzen und damit gute Anhaltspunkte für die Förderung bieten (vgl. Schell, 2011, S. 120).

Das Modell misst der Verarbeitung von Situationsreizen in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse einen grossen Wert bei. Die Bedeutungszuschreibung einer Situation entwickelt sich nicht nur situativ, sondern hängt auch von sozialen Wissensstrukturen und Einstellungen, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, ab. Damit ist die sogenannte **Database** gemeint (vgl. Crick, Dodge, 1994; in Schell, 2011, S. 123). Die Database beinhaltet Emotionswissen und -verständnis, normative Überzeugungen, Vorstellungen über Beziehungen (inneres Arbeitsmodelle), soziale Skripts, Rollenmodelle etc. (vgl. Dodge et al., 2002; Dodge & Pettit, 2003; in Schell, 2011, S. 123). Diese sozialen Wissensstrukturen haben einen grossen Einfluss auf die sozial-kognitive Informationsverarbeitung: So kann sich beispielsweise eine selektive Aufmerksamkeit für bestimmte Hinweisreize, eine vorschnelle Beurteilung gewisser Stimuli oder auch eine Beeinflussung der Erwartungen durch spezifische Vorerfahrungen entwickeln. Der Prozess der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung stellt damit die Verbindung zwischen den früheren Sozialisationserfahrungen eines Kindes und seinem aktuellen und zukünftigen Verhalten her (vgl. Dodge, Pettit, 2003; Dodge et al., 2002; in Schell, 2011, S. 121). Das Kind reagiert mehr und mehr konsistent auf ähnliche Situationen, was beispielsweise bei aggressivem Verhalten problematisch ist. Diese individuellen Verarbeitungsmuster entwickeln sich vor dem Hintergrund biologischer Prädispositionen im Rahmen der bisherigen Beziehungserfahrungen eines Kindes, z. B. durch die Art der Rückmeldung, die das Kind von anderen über sich selbst erhält, wie es von anderen behandelt wird, welche Erfahrungen es in bestimmten Situationen gemacht hat.

Tabelle 6: Die sechs Phasen des SKI-Modells (vgl. Dodge et al, 2001; in Schell, 2011, S. 123)

1. Wahrnehmung und Encodierung sozialer Hinweisreize	Es werden einige aber nicht alle Hinweisreize wahrgenommen und im Arbeitsgedächtnis gespeichert, das heisst, es erfolgt eine Auswahl (selektive Wahrnehmung und selektive Aufmerksamkeit).
2. Interpretation sozialer Hinweisreize	Zuschreibung von Ursachen zum Verhalten der anderen Person (soziale Attribution). Oft handelt es sich um eine Bewertung.
3. Klärung und Auswahl eigener Ziele	Im Arbeitsgedächtnis werden die nun interpretierten Hinweisreize mit eigenen Zielen, die die Person in dieser Situation verfolgt, in Verbindung gebracht.

4. Generierung von Handlungsstrategien	Nachdem die persönlichen Ziele geklärt sind, beginnt nun der Prozess der Verhaltens- oder Handlungsauswahl. Hierzu ist es notwendig, unterschiedliche Handlungsalternativen aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen bzw. neue zu entwickeln (Problemlöseprozess).
5. Bewertung der Lösungsmöglichkeiten und -entscheidung für eine Handlungsauswahl	Die gefundenen Verhaltensmöglichkeiten werden nach ihrem voraussichtlichen Erfolg bewertet und schliesslich wird die erfolgversprechendste von ihnen ausgewählt.
6. Auswahl und Umsetzung der Reaktion sowie Rückkopplung mit der Bewertung durch Peers	Zum Ende des Prozesses führt die Person die favorisierte Verhaltensmöglichkeit aus. Hier beginnt der SKI-Prozess direkt von vorne, da das eigene Verhalten mit der darauffolgenden Reaktion der anderen Beteiligten abgeglichen und gegebenenfalls verändert wird.

Auch hier wird klar ersichtlich, dass sich Emotionsregulierung nicht wie oft verstanden auf den Emotionsausdruck bzw. auf das gezeigte Verhalten beschränkt. Im Kindergartenalltag kann mit dem Kind an der Wahrnehmung und den Bewertungen von sozialen Situationen gearbeitet werden, z. B. indem die Lehrpersonen das Kind anregen, sich in ein anderes Kind hineinzusetzen. Die Lehrpersonen können mit dem Kind Bedürfnisse klären, es können Ideen gesammelt werden, wie diese berücksichtigt werden können. Problematisches Verhalten kann auf seine soziale Wirkung hin kritisch betrachtet und alternative Ausdrucksmöglichkeiten können gesucht und vorgezeigt werden. Gemeinsam kann beschrieben werden, wie die anderen Kinder auf die gewählte Handlung reagieren.

Das SKI-Modell bietet gute Ansätze, mit dem Kind zu erarbeiten, dass z. B. aggressive Verhaltensweise, auch wenn sie noch so zum Ausdruck drängen, gestoppt werden können. Das Emotionsregulierungsmodell von Gross bietet der Lehrperson mehrere Möglichkeiten, mit dem Kind zu arbeiten, oder in schwierigen Phasen kann die Lehrperson die externe Regulation übernehmen, indem sie die Situation ändert oder dem Kind hilft, sich von einer emotionsauslösenden Situation zu distanzieren.

4.4.3.1 Emotionsregulationsstrategien im Kindergartenalter

Tabelle 7 zeigt zusammenfassend die Emotionsregulationsstrategien, die das Kindergartenkind anwendet. Nach Thompson (1990) gibt es verschiedene Lernwege, wie Kinder Strategien erlernen. Dazu gehören die folgenden (vgl. Hermann, Holodynski, 2014, S. 140):

1. Die direkte (sprachliche) Anweisung
2. Angebote zur Umdeutung von Emotionsanlässen
3. Modelllernen
4. Diskurs über Emotionen
5. Inszenieren von Emotionen im Rollenspiel.

Tabelle 7: Emotionsregulationsstrategien im Kindergartenalter

Behaviorale Strategien (Handlung, geäußerte Sprache)	
Interpersonale Strategien	Das Kind veranlasst Erwachsene und Peers durch den Emotionsausdruck, Unterstützung zu geben und Trost zu spenden (siehe auch Tabelle 4).
Selbstberuhigungsstrategien	Das Kind beruhigt sich, indem es an Körperteilen oder am T-Shirt saugt und knabbert, schaukelt, an den Haaren dreht, einen speziellen Gegenstand festhält, wie z. B. einen Talisman oder ein Kuscheltier (Übergangsobjekt), oder indem es tief atmet (vgl. Gerow, Kendall, 2002; in Schell, 2011, S. 78).

Ausagieren	Spannung kann das Kind durch Bewegung, aber auch durch Schreien und Schimpfen ausagieren (vgl. Gerow & Kendall, 2002; in Schell, 2011, S. 78).
Verbale Kommunikation	Das Kind kann seine eigenen Emotionen benennen, beschreiben und anderen mitteilen. Es kann argumentieren, erklären oder sich entschuldigen und so Emotionen verändern. Das verbale Ausagieren kann für deren Regulation förderlich sein (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 41).
Situationsauswahl	Wenn das Kind ein Verständnis dafür entwickelt hat, dass Emotionen auf Ursachen beruhen, kann es emotionsauslösende Situationen vermeiden (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 41).
Situationsmodifikation	Es ist nicht immer möglich und sinnvoll, Situationen zu vermeiden. Die Situation kann aber auch verändert werden, z. B. durch Aufmerksamkeitslenkung wie eine Ersatzbefriedigung in Anspruch nehmen, sich entspannen, Augen schliessen, Blick abwenden etc. (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 41).
Problemzentrierte Strategien	Die emotionsauslösende Situation kann verändert werden, indem das Kind Handlungsstrategien anwendet, z. B. einen Konflikt löst, ein zweites Spielzeug auftreibt etc. (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 84).
Mentale Strategien (Denken, verinnerlichte Sprache)	
Kognitive Strategien	Mit der Reifung kognitiver Prozesse entwickeln sich die internalen Strategien wie Selbstinstruktion, Selbstgespräche, Gedankenstoppen, Umdeuten oder positive Neubewertung der Situation, Anpassung der eigenen Ziele oder durch Aufmerksamkeitslenkung wie Fantasieren, an etwas anderes denken etc. (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 41).
Steuerung des Emotionsausdruck	Mit der Fähigkeit, die Mimik zu kontrollieren, und dem Wissen, dass Gefühlserleben und -ausdruck getrennt werden können, kann das Kind Minimierung, Maximierung und Neutralisation gezielt einsetzen (vgl. Saarni et al., 1998; in Schell, 2011, S. 76).

Die Kenntnisse um diese Strategien sind wichtig, denn Kinder können demzufolge ganz unterschiedlich unterstützt werden.

4.5 Faktoren der Emotionsregulierung

Neugeborene unterscheiden sich in ihrer emotionalen Tätigkeitsregulation, sind sich aber doch vergleichsweise ähnlich, ältere Kinder und Erwachsene unterscheiden sich jedoch immer stärker voneinander. Diese Unterschiede können sowohl intrapersonell als auch interpersonell begründet sein. **Intrapersonelle Ursachen** sind beispielsweise ein unterschiedliches kognitives und sprachliches Entwicklungsniveau, unterschiedlich ausgeprägte verbale Ausdrucksfähigkeiten sowie Temperamentsunterschiede (vgl. Denham & Burton, 2003; in Schell, 2011, S. 85). Ein weiterer intrapersoneller Einflussfaktor, der im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der Komplexität nicht ausgeführt wird, liegt in der neurophysiologischen Reifung (insbesondere der Frontallappenbereiche), die beeinflusst, wie emotionale und Verhaltensimpulse gehemmt werden können (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 85). **Interpersonelle Ursachen** liegen in den Lebens- und Sozialisationsbedingungen der Kinder begründet, insbesondere im Ausmass der vorhandenen elterlichen Kompetenzen. Auch die Erfahrungen, die das Kind im Kindergarten macht, beeinflussen, wie sich das Kind emotional entwickelt.

Abbildung 4: Einflussfaktoren der Emotionsregulation im Kindesalter (Kullik & Petermann, 2012, S. 108)

4.5.1 Temperament

Die Fähigkeit zur Emotionsregulation setzt sich aus den beiden Komponenten physiologische Reaktivität (motorische, affektive und autonome und endokrine Erregbarkeit des Organismus) und der Verfügbarkeit von Regulationsstrategien zusammen (Abbildung 5). Während erstere zusammen mit der Emotionalität eines Kindes als Temperamentsfaktor und damit überwiegend als angeboren verstanden wird, wird das vorhandene Repertoire an Emotionsregulationsstrategien vor allem durch Sozialisationsfaktoren geprägt (vgl. Zentner, 1999); Hillenbrand, Hennemann und Schell (2016) nennen nebst Temperament des Kindes, den Umgang mit den kindlichen Gefühlen in der Familie und die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren eigenen Gefühlen umgehen, als ausschlaggebend für die Entwicklung der emotionalen Kompetenz.

Abbildung 5: Komponenten der Emotionsregulation (Petermann, Wiedebusch, 2016, S. 70)

Manche Kinder sind relativ freundlich und gutmütig: Sie regen sich wenig auf und sind in der Lage, sich zu beruhigen, wenn sie einmal aufgebracht sind. Dagegen reagieren andere Kinder sehr emotional: Sie sind schnell erregt und ihre negative Emotion hält lange an.

Da sich die beschriebenen Unterschiede bereits bei Säuglingen zeigen, wird häufig angenommen, dass Kinder mit unterschiedlichen emotionalen Eigenschaften geboren werden. Nach Zentner können Temperamentsfaktoren als teilweise angeborene „emotionale Brillengläser“ betrachtet werden, durch die hindurch

wir von früh an unsere Umwelt in einer bestimmten Art und Weise erleben und interpretieren“ (Zentner, 1999, S. 174; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 78). Das heisst, wenn ein Kind einen ausgeglichenen Eindruck erweckt, kann das darauf zurückzuführen sein, dass eine geringe emotionale Erregbarkeit besteht, die mit einem geringeren Regulationsbedarf einhergeht, oder es kann heissen, dass Regulationsstrategien erfolgreich eingesetzt werden (vgl. Zentner, 1999, S. 69). Kinder mit einer niedrigen Erregungsschwelle, das heisst mit einer hohen physiologischen Reaktivität, die auch als Stressanfälligkeit aufgefasst werden kann, benötigen mehr Regulationsstrategien, die die emotionale Erregung abschwächen (vgl. Petermann & Kullik, 2011).

Lewis betont die Notwendigkeit, das Temperament der Kinder in der Erforschung der Bedingungen, die die Ausbildung emotionaler Kompetenz erleichtern oder erschweren, aufzunehmen. Das sei selten der Fall, das Augenmerk werde zu häufig und einseitig auf die Eltern oder die Mutter-Kind-Bindung gerichtet, auch wenn eine komplexe Interaktion zwischen dem Temperament des Kindes und dem Verhalten der Eltern vorliege (Lewis, 2014; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 78). Ein schwieriges Temperament belastet die Eltern-Kind-Interaktion oftmals.

Viele Merkmale eines schwierigen Temperaments sind bei externalisierenden Verhaltensproblemen erkennbar. Was wird unter einem schwierigen Temperament verstanden? Chess und Thomas begannen in der grossen New Yorker Langzeitstudie Eltern zu interviewen und das spezifische Verhalten ihrer Kleinkinder zu erfragen. Es war zu erkennen, dass die ermittelten Verhaltensdimensionen (als Ausdruck des Temperaments) eine entscheidende Bedeutung für das elterliche Verhalten besitzen. Auf der Grundlage der erhobenen Daten wurden neun Merkmale des kindlichen Temperaments identifiziert (Chess & Thomas, 1980; in Kullik & Petermann, 2012, S. 89).

- **Annäherung/Vermeidung** (+ findet schnell Kontakt; – braucht lange, bis es Fremden gegenüber auftaut, meidet neue Situationen)
- **Aktivität** (+ bewegt sich viel; – zieht ruhige Beschäftigungen vor)
- **Intensität/Reaktivität** (+ wenn ihm etwas misslingt, fängt es gleich an zu toben; – es ist schwer zu merken, ob es sich über etwas freut)
- **Stimmungslage** (+ fast immer guter Laune; – quengelt oft)
- **Ablenkbarkeit** (+ wenn ihm etwas weh tut, lässt es sich leicht ablenken; – wenn es malt, hört und sieht es nichts anderes mehr)
- **Ausdauer** (+ kann etwas sehr hartnäckig immer wieder versuchen; – wenn etwas nicht gleich klappt, gibt es schnell auf)
- **Anpassungsfähigkeit** (+ kann sich gut auf eine neue Lehrperson einlassen; – kann auf Reisen schlecht einschlafen)
- **Sensorische Empfindlichkeit/Reizschwelle** (+ merkt oft gar nicht, wenn es sich stösst; – heult bei jedem kleinen Kratzer)
- **Regelmässigkeit** (+ wird abends zur selben Zeit müde; – unregelmässiger Rhythmus)

Kasten 2: Neun Merkmale des kindlichen Temperaments (Vgl. Chess & Thomas; in Kullik & Petermann, 2012, S. 89)

Kullik und Petermann führen aus, wie Aspekte des Temperaments die Emotionsregulierung beeinflussen können. Die Dimension „Annäherung/Vermeidung“ meint, dass verhaltensgehemmte Kinder mehr vermeidende Regulationsstrategien anwenden, dass sie in neuen Situationen misstrauisch, schüchtern und ängstlich reagieren (vgl. Yagmurlu, Altan, 2010; Kullik & Petermann, 2012, S. 88). Lernerfahrungen können dadurch nicht wahrgenommen werden. Der kontrollierende unflexible Regulationsstil führt dazu, dass sich

die Kinder sozial zurückziehen, sich häufig unglücklich fühlen und in ihrer psychischen Gesundheit gefährdet sind (z. B. Neigung zu Depression). Kinder mit einer unterkontrollierten Emotionsregulation verhalten sich impulsiv, teils aggressiv und sind bei Gleichaltrigen aufgrund ihrer mangelnden sozialen Fertigkeiten oft unbeliebt (S. 93). „Effortful Control“ entspricht der Dimension „Anpassungsfähigkeit“ nach Thomas und Chess. Damit ist die Fähigkeit zur Hemmung einer dominanten Reaktion zugunsten einer untergeordneten Handlung gemeint, die eine effiziente Aufmerksamkeitslenkung und bessere Fähigkeiten der Selbstregulation ermöglicht. Kinder mit einer hohen emotionalen Reaktivität müssen einiges mehr an Emotionsregulation aufbringen, weil sie auf Neues intensiv und oft auch negativ reagieren (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 93). Diese Kinder sind auf mehr Unterstützung bei der Emotionsregulation durch die Bezugsperson angewiesen. Studien zeigen, dass Erzieherinnen jedoch Kinder mit hoher Reaktivität meiden (Schell, 2011, S. 87).

Wie sich Kinder letztendlich anpassen, hängt nicht nur von ihrem Temperament ab, sondern auch davon, wie ihr Temperament zu der spezifischen Umwelt passt, in der sie aufwachsen. Dies greift das **Passungsmodell** auf, das davon ausgeht, dass das Temperament seine soziale Bedeutsamkeit erst durch den kulturellen Kontext, vor allem aber durch die Passung zum elterlichen Verhalten erhält. Dieselbe Temperamenteigenschaft kann im Prinzip sowohl positive als auch negative Eltern-Kind-Interaktionen nach sich ziehen (vgl. Zentner, 1999; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 81). Das ist von hoher Bedeutung, weil eine positive Eltern-Kind-Interaktion ausschlaggebend für die Ausbildung positiver Selbstwertgefühle ist.

4.5.2 Familiäre Einflüsse

Der familiäre Einfluss ist sehr prägend, wie auch im Kapitel 4.2 dargestellt wurde. In diesem Kapitel werden die Eltern-Kind-Bindung, der Erziehungsstil, die elterlichen Regulationsstrategien und exemplarisch der kulturelle Einfluss in Bezug auf die Emotionsregulierung näher angeschaut.

4.5.2.1 Eltern-Kind-Bindung

Auf den prägenden Einfluss der Bindung auf die verschiedensten Entwicklungsbereiche wurde in dieser Arbeit bereits hingewiesen. Was genau wird unter sicherer Bindung verstanden und wie kann sie entstehen?

Das Baby drückt seine emotionalen Bedürfnisse aus. Wenn die Wahrnehmungsschwelle der Bindungsperson nicht zu hoch ist, wenn sie die Signale versteht und darauf richtig reagiert, fühlt sich das Kind verstanden und erlebt, dass es bemerkt wird und Wirkung erzielen kann. Mit diesen Reaktionen drückt die Bindungsperson **Feinfühligkeit** aus. Es sind die Vokalmelodien und Worte, die dem Kind vermitteln, dass es verstanden wird. Erst mit der Zeit gewinnen die Worte an Bedeutung und nach Jahren benutzt es dieses Bewertungssystem, um nach dem Anlass negativer Gefühle zu suchen, anstatt auf die Gefühle selbst zu reagieren. Grossmann (2004) schreibt zur Feinfühligkeit, dass in ihr die Grundlage für sichere Bindungsbeziehungen liegt.

Diese frühen Interaktionserfahrungen werden im inneren Arbeitsmodell der Bindung gespeichert und während des ganzen Lebens auf neue Beziehungen und Situationen übertragen, beispielsweise auf die Lehrperson-Kind-Beziehung (vgl. Fonagy, Target, 2002; in Kullik & Petermann, 2012, S. 97). Je nachdem geht das Kind davon aus, dass es sich bei Schwierigkeiten an die Lehrperson wenden kann oder es zieht sich zurück.

Das Bindungskonzept bezieht sich auf die Mutter-Kind-Beziehung bei Trennungs- bzw. Wiederkehrsituationen im Kleinkindalter. Es macht einerseits Aussagen zum Bindungsverhalten und andererseits zum Explorationsverhalten. Inwieweit es auf das Kindergartenalter angewendet werden kann, kann nicht genau

gesagt werden. Dennoch sind diese Kenntnisse zum Bindungsstil – insbesondere zum inneren Arbeitsmodell der Bindung – sehr wichtig, wenn es darum geht, schwierige Verhaltensweisen besser zu verstehen und das Interaktionsverhalten darauf abzustimmen.

Tabelle 8: Bindungsstile nach John Bowlby (1969) und Mary Ainsworth (1973) (in Kullik & Petermann, 2012, S. 98)

Die Bindungsstile	
Sichere Bindung	Bei emotionaler Belastung sucht das Kind die Nähe einer Bezugsperson. Es lässt sich trösten und beruhigen und wendet sich dann wieder explorativ der Umgebung zu.
Unsicher-vermeidende Bindung	Der Ausdruck negativer Belastung wird gegenüber den Bezugspersonen vermieden. Die Kinder wenden sich stärker der Exploration zu. Sie wirken z. B. nach kurzen Trennungen nach aussen hin wenig emotional (und somit vermeintlich unbelastet), sind jedoch, wie auf physiologischer Ebene festzustellen ist, durchaus belastet.
Unsicher-ambivalente Bindung	Die Kinder zeigen einerseits ein Verhalten, das die Nähe zum Elternteil etabliert oder aufrechterhält, gleichzeitig jedoch Kontaktwiderstand oder weinerliche Passivität. Sie beruhigen sich nur sehr langsam und explorieren nicht mehr. Den Eltern gelingt es nicht, die negativen Emotionen der Kinder zu regulieren.
Unsicher-desorganisiert-desorientierte Bindung	Die Kinder zeigen ein widersprüchliches, nicht vorhersehbares Verhalten. Einmal lächeln sie bei der Annäherung an ihre Bezugsperson, um dann plötzlich Wut zu zeigen.

Eine Studie von Ainsworth (1978), die den Bindungsstil amerikanischer Kinder untersuchte, besagt, dass 65 % der Kinder sicher und 30 bis 35 % unsicher-gebunden waren (20 % vermeidender Typ, etwa 10 % ambivalenter Typ und 5 % desorganisiert-desorientierter Typ). Kinder, die Misshandlung erfahren haben oder deren Eltern sich in psychiatrischer Behandlung befanden, zeigten auffällig oft desorganisiert-desorientierte Bindungsstile (vgl. Wilkening et al., 2009, S. 70). In der von Suess und Kollegen (1992) durchgeführten Längsschnittstudie zeigte sich, dass Kinder, die zu ihren beiden Eltern eine sichere Bindung aufgebaut hatten, im Kindergarten die höchste soziale Kompetenz, aber auch Selbstständigkeit im Problemlösen aufwiesen. Diese Kinder konnten sowohl gut allein als auch mit anderen spielen, sich dabei besser konzentrieren, und vor allem Konflikte mit Gleichaltrigen selbstständig lösen. Sie nahmen Situationen positiver wahr (vgl. Becker-Stoll, 2017, S. 18).

Diese Ergebnisse aus der Bindungsforschung sind wichtig, weil sie zeigen, dass sichere Bindungserfahrungen nicht – wie lange Zeit angenommen – zu emotionaler Abhängigkeit, sondern im Gegenteil zu größerer Selbstständigkeit und Kompetenz führen (vgl. Becker-Stoll, 2017, S. 18). Bindung bedeutet nicht die Fixierung auf eine Bezugsperson, sondern stellt die sicherheitsgebende Basis für sein Explorationsverhalten dar und damit eine wichtige Voraussetzung für das Lernen (vgl. Bischof-Köhler, 2011).

Inzwischen gibt es verschiedene Untersuchungen, die zeigen, wie sehr Kinder von feinfühligem Zuwendung durch Bezugspersonen in ausserfamiliären Betreuungssettings profitieren und in der Interaktion mit ihnen nach und nach lernen, dass sie bei Belastung Trost erfahren. Eine vertrauensvolle Beziehung zur Fachkraft kann kompensatorisch wirken und Kindern helfen, eine gute Emotionsregulation, die als Schutzfaktor gilt, aufzubauen. Das erwähnte innere Arbeitsmodell von Bindung kann verändert werden.

Kinder mit unsicherem Bindungsstil fordern die Fachkräfte jedoch durch ihre geringere emotionale Regulationsfähigkeit besonders heraus. Darum ist das Wissen über Bindungsentwicklung und über die Auswirkungen von feinfühligem Verhalten gegenüber Kindern für Fachkräfte von besonderer Bedeutung, schreibt Becker-Stoll (2017).

Becker-Stoll (2017) ermutigt Erzieher und Erzieherinnen, mit dem Einsatz von Videofeedback z. B. „My Teaching Partner“ ihr feinfühliges Interaktionsverhalten zu schulen. Das Programm erweise sich als sehr effektiv. Sie erwähnt zudem das bindungsbasierte Interventionsprogramm STEEP (Steps Towards Enjoyable and Effective Parenting), auf das bei der Beratung mit Eltern verwiesen werden kann.

4.5.2.2 Elterliches Verhalten

Die Erziehungspraktiken von Eltern spielen eine entscheidende Rolle für die Entstehung von emotionalen Fähigkeiten und damit auch für die Emotionsregulation eines Kindes, indem sie etwa angemessene oder ungünstige Temperamenteigenschaften und Verhaltensweisen verstärken oder abschwächen, wie Abbildung 6 deutlich macht (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 92).

Eine warme, von Zuneigung geprägte Erziehungshaltung, die den Kindern gleichzeitig durch Regeln und Grenzen Sicherheit bietet, geht mit einer positiven Entwicklung einher (vgl. Katz et al., 1999; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 109). Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass ein **autoritatives Erziehungsverhalten** der Eltern die kindliche Sozialentwicklung besonders fördert (vgl. Gadow, 2007; in Schell, 2011, S. 58). Es gilt als Schutzfaktor gegenüber externalisierenden Verhaltensstörungen, da sich das problematische Verhalten der Kinder deutlich verringert, nachdem die Eltern sich autoritativ und nicht mehr autoritär bzw. permissiv verhielten (vgl. Pettit et al., 1997; in Schell, 2011, S. 58). Der **induktive Erziehungsstil**, bei dem Eltern ihre Kinder – wenn sie der Meinung sind, dass ihr Kind einem anderen unrecht tut – auffordern, sich in das andere Kind einzufühlen und es dabei unterstützen, wie es sein unangepasstes Verhalten wieder gut machen kann, führt dazu, dass Kinder Perspektivenübernahme und Empathie entwickeln und mehr prosoziales Verhalten zeigen als Kinder von Eltern, die dem Verhalten wenig Beachtung schenken. Üben Eltern harsche Kritik aus, führt das zu Rückzugsverhalten in Konfliktsituationen mit Gleichaltrigen und allgemein zu weniger angemessenen Regulationsstrategien (vgl. Lunkenheimer, Shields & Cotina, 2007; in Kullik & Petermann, 2012, S. 95). Die Akzeptanz der kindlichen Emotionen erhöht einerseits das Bewusstsein der Emotionen und fördert den Umgang mit ihnen bzw. baut Emotionsregulationsstrategien auf. Ein guter elterlicher Coach sieht in der Angst des Kindes zugleich eine Lernchance, die Angst zu bewältigen. Kinder, die daran gewöhnt sind, elterliche Unterstützung zu erfahren, lernen implizit, dass Emotionen reguliert werden können (vgl. Cole et al., 2009; in Kullik & Petermann, 2012, S. 101).

Abbildung 6: Familiäre Einflüsse auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 92)

Sowohl für Eltern als auch für Fachpersonen haben sich folgende Verhaltensweisen als förderlich bzw. hemmend für die Entwicklung emotionaler Kompetenzen gezeigt (vgl. Katz et al., 1999; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 109).

Entwicklungsfördernd

- Bewusstheit über die eigenen Gefühle und die des Kindes
- Differenzierte Gespräche über Gefühle
- Beim Auftreten von negativen Gefühlen über die Emotionen und Strategien zur Bewältigung sprechen
- Das Kind bei der Regulation von negativen Gefühlen unterstützen

Entwicklungshemmend

- Negative Gefühle des Kindes nicht zulassen können oder schnell ausräumen
- Gefühle des Kindes ignorieren oder verleugnen
- Das Kind bei negativen Emotionen unmittelbar ablenken
- Strategien zum Umgang mit negativen Gefühlen oder emotionsauslösenden Situationen werden kaum vermittelt

Es wird klar, dass die emotionale Förderung im Kindergarten vorwiegend situativ geschieht nicht aber nebenbei, denn das Kind braucht einen Interaktionspartner dazu.

4.5.2.3 Elterliche Regulationsstrategien

Eltern nehmen die Gefühle ihrer Kinder nicht nur wahr und akzeptieren sie, sie wenden auch viel Energie dafür auf, dass das Kind die sozialen **Darbietungsregeln** des kulturellen Kontext erfährt, und unterstützen es, diese einzuhalten. Die Unterstützung erfolgt implizit und explizit, einerseits durch die Bewertung der Emotionen, andererseits durch verbale Anweisungen und durch das elterliche Modellverhalten. Studien ergaben, dass 3- bis 4-jährige Kinder eine hohe Übereinstimmung bei der Auswahl von Regulationsstrategien mit ihren Eltern zeigen (vgl. Stansbury, Sigman, 2000; in Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 106). Eine Studie von Casey und Fuller (1994) mit Müttern von Kindern im Alter von 3, 5, 7 und 9 Jahren zum Umgang mit den kindlichen Emotionen Freude, Ärger, Traurigkeit und Angst zeigte, dass Mütter angaben, am häufigsten Freude mit ihren Kindern zu teilen. Ärger regulierten die Mütter handelnd bei jüngeren Kindern und sprachlich bei den älteren Kindern, jedoch allgemein eher selten. Bei Trauer würden sie ihre Kinder trösten, mit ihnen reden und sonst helfen, ebenso bei Angst, berichteten die Mütter. Überraschenderweise bestätigte sich nicht, dass Mütter mit zunehmendem Alter der Kinder weniger bereit waren, zu regulieren.

Die soziale Lerntheorie von Bandura (1977) zeigt auf, wie Lernen im sozialen Kontext stattfindet: Beim Aufmerksamkeitsprozess lenkt das Kind die Aufmerksamkeit auf das Modell, es speichert das Gesehene, sodass es das Verhalten innerlich reproduzieren kann. Wenn es beobachtet, dass die Konsequenzen positiv für das Modell sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kind das Verhalten zeigt (vgl. Steiner, 2012, S. 129). Dies gilt für alle Verhaltensweisen, was bedeutet, dass Erwachsene ihren Emotionsausdruck modifizieren sollten, damit sie dem Kind nicht unerwünschtes Verhalten vorleben, denn der Emotionsregulationsstil wird von den Kindern weitgehend übernommen (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 102).

Neben den direkten – mehr oder weniger bewussten – Verhaltensweisen und -strategien der Eltern sind auch die eigenen Emotionsregulationsfähigkeiten der Eltern sowie der emotionale Ausdruck innerhalb der Familie und im weiteren Umfeld prägend für die Regulationsfähigkeiten von Kindern. Kinder lernen implizit im Umgang mit ihren Eltern, welche Emotionen von ihrer familiären Umwelt akzeptiert und erwartet werden (vgl. Morris et al., 2007; in Kullik & Petermann, 2012, S. 102).

Ärger wird weniger von den Müttern reguliert. Es kann angenommen werden, dass dies auch bei Lehrpersonen ähnlich ist. Es gibt Kinder, die sich häufig ärgern und die mit ihrem intensiven Gefühl oft alleine sind, während traurigen Kindern bereitwilliger geholfen wird. Die Frage stellt sich, weshalb das so ist und wie Kindern, die sich stark ärgern, unterstützt werden können.

4.5.2.4 Die Familie im kulturellen Kontext

Die individuelle Entwicklung vollzieht sich in der Familie und diese wiederum gehört zu einem kulturellen Kontext. Mit Kultur kann der nationale, ethnische, gruppen- oder schichtspezifische und gesellschaftliche Hintergrund gemeint sein.

Pfeffer (2017) führt sechs Themen auf, die relevant für den Umgang mit Emotionen sind, und bezieht sich dabei auf Halberstadt und Hofstede (2011) und Halberstadt und Lozada (2011):

- Kulturen können entweder mehr auf das Individuum oder auf das Kollektiv bezogen sein
- Machtverhältnisse
- Geschlechterunterschiede
- Rolle von Kindern in Kultur und Familie
- Lernprozesse der Kinder
- Bewertung von Emotionen in einem kulturellen Umfeld.

Der Umgang mit Emotionen wird von diesen Faktoren geprägt. Im Kindergarten treffen Kinder nicht selten auf eine andere Kultur, als sie sie vom Elternhaus her kennen. Die Normen und Werte zu sozialen Umgangsformen, z. B. zum Gefühlsausdruck, unterscheiden sich. Es gibt offensichtliche kulturelle Unterschiede, z. B. bedeutet Kopfschütteln im westlichen Kulturkreis Verneinung, während in manchen asiatischen Regionen das Schütteln mit dem Kopf als Zustimmung verstanden wird (vgl. Breitenbach, 2014, S. 181). Meist sind die Unterschiede subtil und werden nicht unbedingt wahrgenommen. Nicht immer stellen die Unterschiede eine Schwierigkeit dar.

Keller (2011) untersuchte mit einer Forschergruppe kulturelle Modelle, die bei der Interaktion und Erziehung sichtbar werden. Sie verglich unter anderem das Lächeln des Kindes und die mütterliche Reaktion darauf bei deutschen Mittelschichtfamilien und ländlichen Nso-Familien in Kamerun. Mit 6 Wochen lächelten die Säuglinge in beiden Kulturen wenig, mit 12 Wochen lächelten die Babys aus Münster ihre Mütter viel häufiger an und imitierten das Lächeln viel häufiger als die Nso-Kinder. Kärtner et al. führen das darauf zurück, dass die deutschen Mütter die dialogische Kommunikation als wichtig erachten, die Nso-Mütter hingegen die sofortige Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse und nahen Körperkontakt (Kärtner et al., 2013; in Holodynski, 2014, S. 458). Das ist nur eines der faszinierenden Beispiele, das darauf hinweist, dass sowohl Werte als auch Sozialisationserfahrungen das Kind prägen.

Als Lehrperson lohnt es sich immer wieder, darauf zu schauen, wie der kulturelle Kontext den Umgang mit Emotionen prägt, um diesen Einflussfaktor bei Schwierigkeiten miteinzubeziehen.

4.5.3 Einflussfaktor Kindergarten

Die Familie als primäre Sozialisationsinstanz spielt bei der Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen die bedeutendste Rolle. Zugleich nimmt spätestens mit dem Eintreten in den Kindergarten der Einfluss weiterer Bezugspersonen deutlich zu. Die Beziehung zu pädagogischen Fachkräften und zu den anderen Kindern ist im Leben der Kinder ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Die Resultate der Untersuchungen, auf die beim Thema Lehrperson und Peers hingewiesen wird, wurden in Kitas und Kindergärten anderer Länder als der Schweiz erhoben, daher sind die Ergebnisse nicht zweifelsfrei auf die Verhältnisse im Kindergarten in der Schweiz übertragbar.

4.5.3.1 Die Lehrperson

Die Lehrperson ist eine erwachsene Person mit **bindungsähnlichen Eigenschaften**. Inwiefern Bindung die emotionalen Verhaltensweisen beeinflusst, wurde im vorherigen Kapitel aufgezeigt. Die Lehrperson ist aber auch Modell dafür, wie sie mit Emotionen umgeht, und sie fördert Kinder in der Aneignung und Entwicklung von Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulationsstrategien. Für Kinder, die Zuhause wenig elterliche Feinfühligkeit erfahren, können positive Interaktionen mit der Lehrperson kompensatorisch wirken und die Entwicklung positiv beeinflussen. Forderungen, nach denen erzieherische Fachkräfte in modernen Kindereinrichtungen auch Bindungsfunktionen erfüllen sollten, sind nach Ahnert (2004) immer wieder erhoben worden. Eine Metaanalyse an über 2.800 Kindern aus 40 internationalen Studien hat gezeigt, dass Erzieherinnen-Kind-Beziehungen zweifellos bindungsähnliche Eigenschaften zugesprochen werden können (vgl. Ahnert, Pinquart & Lamb, 2006; in Ahnert, 2011). Diese schliessen neben zuwendenden, sicherheitsgebenden und stressreduzierenden Aspekten auch Unterstützung und Hilfe beim kindlichen Erkunden und Wissenserwerb ein. Kinder, die zu ihren Erziehern und Erzieherinnen eine sichere Bindungsbeziehung haben, spielen in Tageseinrichtungen bedeutend öfters und länger mit anderen Kindern als Kinder, die eine unsichere Bindung zur Erzieherin haben (vgl. Ahnert, 2011, S. 320). Untersuchungen zeigten, dass Kinder weniger weinen und dass weniger Peer-Aggression in der Gruppe nachgewiesen werden konnte, wenn die Betreuung stabil ist und so sicherheitsgebende Beziehungen zu den pädagogischen Fachkräften aufgebaut werden konnten (vgl. Howes & Hamilton, 1993; in Ahnert, 2011, S. 322).

Im Kontrast zu einer in der Regel ungeteilten mütterlichen Aufmerksamkeit für das Kind muss eine Erzieherin jedoch eine Kindergruppe beaufsichtigen, innerhalb derer sie dann Bindungsbeziehungen entwickeln kann. Dies erfordert nach Ahnert (2011) einen völlig anderen Prozess des Bindungsaufbaus und Aufrechterhaltung als desjenigen, der von primärer Bezugsperson und Kind her bekannt ist.

Feinfühliges elterliches Verhalten ist die Grundlage für eine sichere Bindungsqualität. Untersuchungen, die die einzelnen Erzieher-Kind-Beziehungen auf Feinfühligkeit analysierten, konnten die Bindungssicherheit weniger gut voraussagen als Untersuchungen, die die Gruppe beobachteten und einschätzten (vgl. Ahnert, 2004, S. 268). Es konnte aufgezeigt werden, dass sichere Erzieher-Kind-Bindungen in jenen Kindergruppen entstehen, in denen die Gruppenatmosphäre durch ein empathisches Erzieherinnenverhalten bestimmt wird. Dabei werden die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kindes nur selektiv, jedoch zum richtigen Zeitpunkt bedient und unter Einbezug der Anforderungen der Gruppe (vgl. Ahnert & Spangler, 2014, S. 414).

Das bedeutet, dass die Erzieherin oder der Erzieher allen Kindern empathisch begegnet und das prosoziale Verhalten in der Gruppe fördert, ist ausschlaggebender für die Bindungssicherheit als das individuelle sensitive Erzieherinnenverhalten gegenüber dem einzelnen Kind.

Kienbaum fand signifikante Korrelationen zwischen emotional-warmen erzieherischen Einflüssen und prosozialem Verhalten von Vorschulkindern (vgl. Kienbaum, 2000; in Ahnert, 2011, S. 322). Es ist anzunehmen, dass diese Ergebnisse auch für den Kindergarten zutreffen. Daher wäre es interessant, mehr darüber zu erfahren, wie es die Erzieherinnen genau schaffen, ein gutes prosoziales Gruppenklima zu erreichen.

Allgemein suchen Kinder mit dem Alter weniger nach sicherheitsgebenden Bindungsbeziehungen und Knaben weniger häufig als Mädchen. Hier wäre nach Ahnert die Frage zu klären, inwieweit dies damit zusammenhängt, dass im Vorschulbereich weniger männliche Erzieher arbeiten, die sich als Identifikationsfigur für Knaben anbieten, weil sie die Verhaltensweisen von ihnen mehr tolerieren als die weiblichen Kolleginnen.

Die pädagogische Fachkraft ist zudem ein **Vorbild** durch ihr Verhalten. Dabei geht es nicht nur darum, wie sie mit den Kindern umgeht, sondern um den Umgang mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und Konflikten. Wie teilt sie die eigene Gefühlslage mit und in welcher Form vermittelt sie ihre persönlichen Grenzen? Wie werden Aufgaben im Team abgesprochen, Interessen vertreten und Konflikte geklärt? Die Reflexion der Lehrperson zu ihrer Vorbildfunktion sowie dem Wahrnehmen der eigenen Gefühle gehören zu einem professionellen Rollenverständnis.

4.5.3.2 Peers

Um das Potenzial des Lernens von und mit Gleichaltrigen pädagogisch gezielter zu nutzen, sind Peer-Interaktionen verstärkt in den Blick zu nehmen. Criss und Kollegen kommen in einer Studie mit 5-jährigen Kindern zu dem Ergebnis, dass positive, akzeptierende Beziehungen zu Peers Kinder aus einem ungünstigen familiären Milieu vor Fehlentwicklungen schützen können. Wenn Kinder hingegen von Peers abgelehnt werden, fallen sie häufiger durch aggressives und hyperaktives Verhalten auf (Criss et al., 2002; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 30).

Im Gegensatz zu familiären Bindungen müssen sich Kinder untereinander mehr bemühen, eine Beziehung herzustellen und sie aufrechtzuerhalten, denn Gleichaltrige besitzen ein vergleichbares Ausmass an sozialem Einfluss, Macht und Wissen. Sie weisen einen ähnlichen Entwicklungsstand auf und erleben die gleichen normativen Lebensereignisse. Die Beziehungen sind symmetrisch, die Interaktionspartner haben die gleichen Möglichkeiten, Handlungen und Absichten ihres Gegenübers zu beeinflussen (vgl. Von Salisch, 2000, S. 86). Beziehungen unter Kindern beruhen im Gegensatz zu familiären Beziehungen meist auf Freiwilligkeit. Interaktionen mit Gleichaltrigen stellen eine grundlegende Herausforderung für die **Emotionsregulationsfähigkeiten** von Kindern im Kindergarten- und Schulalter dar (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 105). Das Zusammensein innerhalb einer Gruppe Gleichaltriger intensiviert einige Emotionen. Gruppen Gleichaltriger schaffen geteilte Normen und Werte für emotionsauslösende Ereignisse (z. B. „Spinnen sind eklig.“) und haben implizite und explizite Regeln für den Ausdruck und die Regulation von Emotionen (vgl. Von Salisch, 2000). 7-Jährige kontrollieren ihren Gefühlausdruck mehr in Gegenwart von Gleichaltrigen, als gegenüber ihren Eltern oder wenn sie allein sind. Als Hauptgrund hierfür gaben die Kinder die Sorge von negativen Interaktionen und Herabsetzungen durch die Peers an (vgl. Zeman, Garber, 1996; Zeman, Shipman, 1997; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015, S. 97).

Gelingende Peer-Interaktionen sind dann möglich, wenn die Kinder sich wohl-, ernstgenommen sowie als Teil der Gruppe fühlen. Dies bringen sie im Kitaalltag zum Ausdruck, indem sie häufig miteinander sprechen, sich gegenseitig zuhören, kooperieren, miteinander explorieren und im gemeinsamen Austausch ihren Fragen nachgehen.

Inwiefern ein Kind erfolgreich mit anderen Peers interagiert bzw. wie oft es als Spielpartner ausgewählt wird, hängt massgeblich von folgenden Kompetenzen ab (vgl. Wertfein & Reichert-Garschhammer, 2017, S. 160):

- Koordination der Aufmerksamkeit mit anderen (z. B. auf ein Objekt)
- Regulation der eigenen Emotionen
- Regulation des eigenen Verhaltens/Impulskontrolle
- Nachahmung und Kooperation in gemeinsamen Aktivitäten
- Entwicklung von Verständnis für die Sicht des anderen/Empathiefähigkeit (z. B. bei Meinungsverschiedenheiten)
- Ausdruck der eigenen Wünsche und Absichten (z. B. sprachliche Fähigkeiten).

Die Lehrperson sollte den Alltag bewusst so gestalten, dass möglichst viele Gelegenheiten und Raum für Interaktionen im Alltag genutzt werden, um Kinder zu Interaktion anzuregen, und sie sollte Kinder situativ

unterstützen. Nach O'Connor brauchen Kinder Unterstützung, wenn sie ausgegrenzt werden, wenn sie sich nicht durchsetzen können oder grosse Unterschiede bestehen zwischen Lernumgebung im Kindergarten und dem familiären Lernumfeld, sodass das Kind nicht spielt. Die Lehrperson kann Modell sein, Gespräche initiieren oder auf Aktivitäten anderer Kinder aufmerksam machen und so Ausgrenzungstendenzen vorbeugen. Die Fachkraft begleitet behutsam freie Spielprozesse, indem sie:

- Kindern eine Bestätigung gibt, wenn ein Kontaktversuch gelungen ist,
- Kinder mit Blickkontakt anregt, bei der Sache zu bleiben oder einen Kontaktversuch nochmals zu initiieren,
- lernanregende Impulse gibt, indem sie z. B. in Worte fasst, was ein Kind gerade erlebt oder tut,
- prompt, effektiv und vorurteilsbewusst reagiert, indem sie z. B. die Enttäuschung eines Kindes verbalisiert, wenn andere Kinder es vom gemeinsamen Spiel ausschliessen und
- Konflikten vorbeugt (z. B. doppeltes Spielzeug gemeinsam mit dem Kind sucht) oder negative Interaktionen (z. B. Beschimpfungen, körperliche Auseinandersetzungen) behutsam unterbricht und die Kinder dabei unterstützt, wieder ins gemeinsame Spiel zu finden (O'Connor, 2016; in Wertfein & Reichert-Garschhammer, 2017).

Zudem können Erzieherinnen die Möglichkeiten zur Peer-Interaktion erweitern, indem sie Portfolioarbeiten mit den Kindern realisieren. Beobachtungen zeigten, dass dadurch die Peer-Interaktionen deutlich zunehmen (z. B. gemeinsames Ansehen des Ordners). Wenn die Lehrperson ausserdem den älteren Kindern eine **Patent- und Tutorenrolle** mit vorheriger Einführung überträgt (Mitverantwortung für ein anderes Kind oder einen Spielbereich), setzt sie auf die Multiplikatorenwirkung, die von Gleichaltrigen ausgeht und erhöht damit die Interaktionen zwischen Kindern (vgl. Hauser, 2013; in Wertfein & Reichert-Garschhammer, 2017).

Spielverhalten

Im Mittelpunkt des Peer-Verhaltens steht das **Spiel**. Das Spielverhalten des Kleinkindes wird in der Regel danach beschrieben, ob und wie das Kind einen Spielpartner einbezieht, ob es beispielsweise einen anderen Spieler lediglich beobachtet, mit ihm interaktiv, parallel neben ihm oder allein spielt (vgl. Ahnert, 2011, S. 314). Das interaktive Spielverhalten soll hier in groben Zügen skizziert werden, da es Förderhinweise gibt.

Mit ca. 20 Monaten imitieren Kinder die Handlung eines Peers, um einen sozialen Kontakt zu gestalten. Reziproke Imitationen (z. B. Kind A hüpf, Kind B hüpf, Kind A hüpf, Kind B hüpf) und Nachfolgeimitationen (z. B. Kind A hüpf, Kind B hüpf, Kind A wirft den Ball, Kind B wirft den Ball) stellen dabei die am häufigsten angewendeten, nicht aufeinander bezogenen Handlungsstrukturen dar. Diese Imitationen begründen eine gemeinsame Referenz, über die komplexe Interaktionen aufgebaut werden. Das Symbolspiel als Vorläufer des Rollenspiels (Fiktionsspiel, Als-ob-Spiel) dokumentiert besonders eindrucksvoll, wie mit zunehmendem Alter die mitspielenden Peers an Signifikanz gewinnen (vgl. Göncü, 1993; in Ahnert, 2011, S. 314). Im Symbolspiel entdeckt das Kind die verschiedensten hypothetischen Realitäten zunächst für sich selbst (z. B. es tut, als ob es schläft), exploriert diese Fiktionen aber alsbald mit einem Spielpartner (z. B. als „Eltern“ Puppen schlafen legen). Dieser Prozess von selbstbezogenen zu interaktiven Spielaktivitäten reflektiert die Entdeckung des Kleinkindes darüber, dass ein Peer andere Vorstellungen von etwas haben könnte als es selbst. Interessant ist, dass das Symbolspiel mit einem Peer nach McCall und Dunn weit besser gelingt als mit der Mutter (McCall, Dunn, 1996; in Ahnert, 2011, S. 314). Auch Holodynski (2006) sieht im Rollenspiel eine geeignete Methode, Emotionsregulationsstrategien zu erproben. Ebenso weist Einsiedler darauf hin, wie hilfreich das Rollenspiel ist, um Emotionen zu erleben und Handlungsmöglichkeiten aufzubauen. Er rät, vielfältiges Rollenspielmaterial anzubieten, anstatt der klassischen Puppen-

ecke auch einmal Themen wie Feuerwehr, Baustelle, Fantasieecke zu nutzen. Die Ausstattung des Kindergartens kann bewusst so sein, dass sie zu kooperativen Spielen anregt, indem z. B. grosse Spielsachen angeboten werden (Einsiedler, 1991; in Frank, 2008, S. 37). Die Erfahrung der Autorin zeigt, dass ebenso die Möglichkeit für eine vertiefende, ruhige Beschäftigung von Kindern genutzt wird, um das innere Gleichgewicht wiederzuerlangen, z. B. durch attraktive Möglichkeiten gestalterischen Ausdrucks. Fachkräfte spielen selten mit Kindern Rollenspiele (vgl. o'Connor, 2016; in Wertfein & Reichert-Garschhammer, 2017). Nach Wannack, Arnaldi und Schütz (2011) können Erwachsene das Lernen der Kinder und die soziale Teilhabe aller Kinder im Spiel massgeblich unterstützen, wenn sie sich am Spielgeschehen beteiligen und mit Kindern in einen Dialog treten. Entscheidend ist, dass die Kinder „die Bestimmer“ des Spielgeschehens bleiben. Die Kindergärtnerin kann neben dem Kind mit denselben Materialien hantieren (Parallelspiel) und dies sprachlich begleiten, sie kann sich aktiv ins laufende Spiel einbringen und eine Aufgabe oder Rolle übernehmen.

Konflikte

In der Kindergruppe kann der soziale Austausch erprobt und damit erlernt werden (Dialogstrukturen, Regeln einhalten, abgestimmtes Handeln, Kompromisse erarbeiten). Konflikte lassen die Diskrepanzen eigener Handlungsabsichten bewusst werden und zwingen zum Aushandeln, um den Interaktionsprozess nicht abubrechen. Im Gegensatz zu Konfliktlösungen mit einem Erwachsenen, die oft auf Akzeptanz des kompetenteren Lösungsvorschlags beruhen, wird zwischen Kindern ein Konsens hergestellt. Zwischen den Kindern entstehen gleichwohl viel mehr Konflikte als in der Erwachsenen-Kind-Interaktion (vgl. auch Rogff, Mistry, Göncü & Mosier, 1993; in Ahnert, 2011, S. 323).

Konfliktsituationen, in denen Peers gegenseitigen Protest anmelden oder sich einander widersetzen, entstehen hauptsächlich durch das gleichzeitige Interesse an einem Spielzeug im Kleinkindalter, im Kindergartenalter durch Differenzen, wie ein Spiel von jedem einzelnen gedacht ist.

Viele Konflikte können durch Kinder **selbst gelöst** werden. Sie kommen unter Umständen auf Lösungen, die den Erwachsenen gar nicht einfallen würden. Die Aufgabe der Fachkraft liegt darin, zu beobachten, ob Konflikte so gelöst werden, dass alle Kinder ihre Anliegen angemessen einbringen können. Wenn sie sieht, dass ein Kind verzweifelt ist und oder eine Situation nicht mehr allein bewältigen kann, wenn Konflikte einseitig zu Lasten einzelner Kinder beigelegt werden oder ein Kind um Hilfe bittet, sollte sie es unterstützen. Sie kann Hilfeleistung beim Ordnen der Situation und bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten geben. Zudem kann sie die Kinder unterstützen, eine Situation aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es geht darum, eine **Balance zwischen sich Durchsetzen und Nachgeben** zu finden und verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten zu suchen bzw. zu erproben. Diese Vorgehensweise ähnelt dem SKI-Modell, das bereits vorgestellt wurde. Nach Frank macht es durchaus Sinn, dass Erzieherinnen einen Leitfaden für Konflikte mit den Kindern anwenden, die Kinder können durch die begleitete Anwendung den Leitfaden verinnerlichen, wodurch die Konfliktlösekompetenz gefördert wird.

Nicht nur die Verhaltensweisen, die gezeigt werden, sollen ein Thema sein, sondern auch die Emotionen. Wohin mit Wut und Ängsten? Hier sind das Wahrnehmen der eigenen Gefühle und die Regulation gefragt (vgl. Frank, 2008, S. 43-44).

Förderideen

- Rollenspiel → dabei verschiedene Rollen einnehmen → Perspektivenwechsel
- Geschichten → Geschichten weiterdenken
- Regeln und Rituale für die Bearbeitung von Konflikten (z. B. Konfliktleitfaden, Friedensteppich, Konfliktseil)
- Verschiedene Möglichkeiten, um mit Wut und Ärger umzugehen (z. B. Wuthöhle, Boxsack)

- Stoppzeichen → um zu gewährleisten, dass Kinder sich gegenseitig Signale geben können, wenn in einem Gerangel die Grenze für den Einzelnen überschritten wird
- Besprechen, wie man sich versöhnen und entschuldigen kann sowie entsprechende Rituale dazu einführen (vgl. Frank, 2008, S. 45).

4.6 Schlussfolgerungen für die Unterstützung und Förderung im Kindergarten

Das Vorschulalter wird als Entwicklungsfenster für die Ausbildung emotionaler Kompetenzen angesehen. Programme zur universellen Förderung wie beispielsweise erprobte Programme wie «Papilio» (Mayer, Heim und Scheithauer, 2012), «Faustlos» (Cierpka, 2011), «Verhaltenstraining für den Kindergarten» (vgl. Wiedebusch & Petermann, 2013, S. 740) oder „Lubo aus dem All“ (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2016) sind auf dieses Entwicklungsalter zugeschnitten. Der Übergang in den Kindergarten ist eine Phase erhöhter Vulnerabilität. Die Entwicklungsaufgaben, die das Kind bei diesem Übergang zu bewältigen hat, betreffen nicht nur das Kind selbst, sondern auch die Eltern. Besonders in der Anfangszeit ist der Kontakt zwischen Eltern und Lehrperson im Kindergarten rege. Schell (2011) nennt die Unterstützung der Eltern in der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben als wichtigen wirksamen Punkt in der Prävention von Verhaltensschwierigkeiten.

Das Ziel des Theorieteils bestand darin, anhand wissenschaftlicher Forschungsliteratur zum Thema emotionale Kompetenz wichtige Themen zu bearbeiten, die zum Verständnis beitragen, wie eine Lehrperson Kindergartenkinder in der Emotionsregulierung unterstützen und fördern kann.

Das Verständnis, dass Emotionen **prozesshaft** verlaufen, bedeutet, dass der Mensch seinen Gefühlen nicht passiv ausgesetzt ist. **Emotionen können reguliert werden.** Nicht nur über die Reaktion lassen sich Emotionen verändern, sondern auch über Aufmerksamkeits- und Bewertungsprozesse sowie über die Situationsauswahl und -modifikation. Die Lehrperson kann das Kind bei allen genannten Punkten unterstützen.

Emotionsregulierung ist eine sehr **bedeutende emotionale Kompetenz**. Durch die Fähigkeit, Emotionen erfolgreich zu regulieren, wird das Wohlbefinden, die sozialen Kontakte, das Lernen und damit der Schulerfolg, aber auch die Gesundheit massgeblich beeinflusst. Überregulierung ist im Endeffekt genauso so beeinträchtigend wie eine Unterregulierung, denn Emotionen haben eine wichtige Bedeutung inne. Emotionen geben uns wichtige Hinweise zu unseren Bedürfnissen und lösen eine Handlungsbereitschaft aus, etwas zu tun oder zu unterlassen und helfen, Ereignisse im Gedächtnis zu speichern, was für das Lernen von grosser Bedeutung ist (vgl. Holodynski, 2006, S. 17).

Die Emotionalität entwickelt sich ab Geburt in der **Interaktion mit den Bezugspersonen**. Wie diese auf das Kind gefühlsmässig eingehen, ist entscheidend für die Ausbildung emotionaler Kompetenzen. Ein **autoritativer, induktiver Erziehungsstil unterstützt eine adaptive Emotionsregulierung**. Wenn Eltern selber Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zeigen, kann sich das auf die Bindungsqualität negativ auswirken und Kinder erwerben durch das Modellverhalten weniger funktionale Strategien.

Eine gute Beziehung zu Lehrpersonen und Peers kann **kompensatorisch** wirken, das Kind kann sein inneres Arbeitsmodell von Bindung verändern und adaptive Emotionsregulationsstrategien aufbauen. Studien zeigten, dass Kinder mit Schwierigkeiten weniger von den Peers und Lehrpersonen akzeptiert werden, weniger Anleitung und weniger positives Feedback als andere Kinder erhalten (vgl. Schell, 2011, S. 87). Es ist von Bedeutung, dass sich die Lehrperson dieser Tendenz bewusst ist, und dass sie den Aufbau von Strategien bewusst angeht.

Normalerweise reduzieren die Bezugspersonen ihre Unterstützung im Kindergartenalter. Sie erwarten, dass das Kind seine Bedürfnisse und Emotionen verbal ausdrückt und selber Handlungs- und Lösestrategien ausprobiert und seine Impulse zugunsten sozialer Darbietungsregeln unterdrücken kann. Indem sich Eltern und Lehrpersonen im richtigen Moment zurückhalten, ermöglichen sie dem Kind wichtige Lernprozesse. Indem sie die Regulationsbemühungen anerkennen, bekräftigen sie sein aktives Bemühen.

Erwartungen an altersentsprechende Emotions- und Verhaltensregulation können jedoch besonders Kinder mit hoher Reaktivität (niedrige Reizschwelle) oft nicht erfüllen. Sie haben mehr Reizzustände zu regulieren und brauchen daher bessere Strategien als Kinder mit ausgeglichenem Temperament. Grundsätzlich lernen Kinder eher belastende Emotionen selbst zu regulieren, wenn sie von Erwachsenen dabei unterstützt werden. Die Erfahrung, dass und wie sich Emotionen regulieren lassen, können einige Kindern aus verschiedenen Gründen erst im Kindergartenalter machen.

Thompson nennt neben Gesprächen, dem Lernen am Modell, auch direkte Anweisungen und das Mitspielen bei Rollenspielen als effektive Vermittlungsmöglichkeiten der Emotionsregulationsstrategien (Thompson, 1990; in Hermann & Holodynski, 2014).

In Tabelle 9 sind zusammengefasst Strategien aufgeführt, die Hinweise darauf geben, wie die intrapersonale Emotionsregulation gefördert werden kann und wie die Lehrperson das Kind unterstützen kann, wenn das Kind von Emotionen überwältigt wird.

Tabelle 9: Übersicht über intra- und interpersonale Emotionsregulationsstrategien im Kindergarten

Intrapersonale Strategien unterstützen
<ul style="list-style-type: none"> – Taktile und verbale Selbstberuhigungsstrategien (Selbstgespräche und Selbstinstruktionen) unterstützen; Beispiel für Selbstgespräche: Kinder können mit imaginären Gefährten (nicht sichtbar oder einem Stofftier) reden und sich besser fühlen – Selbstregulation durch Ablenkungsstrategien unterstützen, z. B. Aufmerksamkeitslenkung oder distanzschaffende Strategien (und damit selbstregulative Fähigkeit) – Körperliches Ausleben von Emotionen ermöglichen, z. B. Räume zum Toben einrichten – Trennung von Emotionserleben und -ausdruck unterstützen, z. B. durch Anerkennung
Interpersonale Regulation zur Unterstützung
<ul style="list-style-type: none"> – Physiologische, behaviorale und präverbale Ausdruckszeichen feinfühlig beachten und darauf reagieren, z. B. um die Situation zu modifizieren – Taktile, kinästhetische, stimmliche Beruhigungsstrategien verfolgen, wenn das Kind zeigt, dass es sich dadurch beruhigen lässt – Ablenkungsstrategien nachgehen, z. B. durch zunehmenden Objektbezug (gemeinsam dasselbe mit Interesse beachten) – Soziale Rückversicherung als Regulationsstrategie erkennen und bewusst darauf reagieren – Problemzentrierte Lösungsstrategien erarbeiten, besonders bei den belastenden Schuld- und Schamgefühlen (die nicht immer erkennbar sind). Bei Ärgergefühlen berücksichtigen, dass die Bereitschaft für prosoziales Verhalten gering ist.
<ul style="list-style-type: none"> – Darbietungsregeln aufzeigen und helfen, sie einzuhalten: – Konsequenzen von Handlungen aufzeigen, Unterstützung bei Wiedergutmachungen bei Schuldregulation – Perspektivenübernahme im Gespräch und Rollenspiel fördern, um damit die Strategie zur Neubewertung zu fördern – Rituale zur Unterstützung einführen
<ul style="list-style-type: none"> – Sprache eröffnet viele Regulationsstrategien: – Gefühle und Bedürfnisse werden benannt und damit reguliert, Hilfe kann verbal eingefordert werden (kann je nach Qualität dem Spiegeln und Containment entsprechen) – direkte Anweisungen und Ratschläge können vom Kind umgesetzt werden

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">– Anlässe können in Gesprächen umgedeutet und damit Anleitung zur Neubewertung werden– Situationen können im Gespräch antizipiert und damit verändert werden– Problemlösestrategien zusammen mit dem Kind entwickeln– Strategien können besprochen und gespeichert sowie abgerufen werden, das Kind kann später angeleitet werden, sie abzurufen und zu benennen |
| <ul style="list-style-type: none">– Imaginatives und Animistisches (alles ist belebt) für Lösungsstrategie nutzen |
| <ul style="list-style-type: none">– Peers miteinbeziehen (z. B. jemand hilft dabei, eine Situation zu bewältigen) |

Fazit

Die Unterstützung in der Emotionsregulation geschieht vorwiegend in der Interaktion mit Erwachsenen, aber auch Peers sind unverzichtbare Interaktionspartner für das Kind.

Die Literatur zeigt auf, wie wichtig es ist, Kinder mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zu unterstützen. Es gilt, zu erkennen, welche externalen Strategien dem jeweiligen Kind helfen. Dabei kann es sinnvoll sein, Strategien anzuwenden, die theoretisch einer früheren Phase zugeordnet werden, denn gerade in emotionalen Ausnahmesituationen kann das Kind wenig auf die höheren kortikalen Funktionen wie Impulskontrolle, Vernunft oder Handlungsplanung zugreifen. Andere emotionale Kompetenzen – z. B. wie sie in Saarnis Modell aufgeführt sind - sollten parallel und kontinuierlich aufgebaut werden.

Der nun folgende empirische Teil gibt Einblicke, wie drei Kindergartenlehrpersonen die Herausforderung bewältigen und Kinder in der Emotionsregulation unterstützen.

5 Empirischer Teil

Nach Roos und Leutwyler (2011) geht es im Methodenteil darum, die eigene Untersuchung so darzustellen, dass andere diese Untersuchung wiederholen könnten. Damit wird ein ganz zentrales Merkmal von Wissenschaftlichkeit eingelöst: die Nachvollziehbarkeit (S.111).

Im Folgenden werden die Fragestellung vorgestellt und nach einführenden Aussagen zur qualitativen Forschung die Wahl des Erhebungsinstrumentes begründet, die Stichprobe vorgestellt und erklärt, welche Aspekte zur Durchführung von besonderer Bedeutung sind. Zum Schluss des methodischen Teils wird dargelegt, wie die Daten ausgewertet wurden.

5.1 Fragestellung

Im Theorieteil wurde aufgezeigt, dass das Kind Strategien zur Emotionsregulation wie generell emotionale Kompetenzen vor allem in Interaktionen erlernt und das Kindergartenalter eine wichtige Phase dafür darstellt. Junge Kinder sind auf persönlichen Beistand einer Bezugsperson angewiesen. **Die Frage, wie eine Lehrperson Kindergartenkinder in schwierigen emotionalen Situationen unterstützt, wurde mit der Literatur nur ansatzweise beantwortet.** Das liegt daran, dass zum Thema Emotionsregulierung vorwiegend das elterliche Interaktions- und Erziehungsverhalten beleuchtet wird und sich die Forschungen, die den ausserfamiliären Kontext berücksichtigen, auf Kitas bzw. Kindergärten ausserhalb der Schweiz beziehen. In diesen Institutionen werden die Bedürfnisse und die Entwicklung jüngerer Kinder berücksichtigt, und es gibt mehrere Betreuungspersonen. Es ist anzunehmen, dass in Kindergärten der Schweiz die didaktisierte Vermittlung oft mehr im bewussten Fokus steht als interaktive Prozesse.

Der empirische Teil dieser Arbeit soll deshalb dazu beitragen, einen Bezug zum Kindergartenalltag zu schaffen und die Fragestellungen auch aus dieser Perspektive zu beantworten.

Die Tabelle wiederholt die Fragestellung der Arbeit und gibt sie in neuem Wortlaut für den empirischen Teil wieder.

Zentrale Fragestellung:

Wie gelingt es Lehrpersonen im Kindergarten, 4- bis 7-jährige Kinder in der Emotionsregulierung zu unterstützen?

Präzision:

Welchen Einfluss hat die Lehrperson auf die Emotionsregulierung der Kinder?

Theorieteil	Inwiefern kann die Lehrperson Einfluss auf die Emotionsregulierung der Kinder ausüben?
-------------	--

Empirischer Teil	Worin sehen die Interviewpartnerinnen ihren Einfluss auf die Emotionsregulierung des beschriebenen Kindes?
------------------	--

Welchen Einfluss haben Peers beim Erwerb emotionaler Kompetenzen?

Theorieteil	Welche Bedeutung beim Erwerb emotionaler Kompetenzen haben die Peers? Inwiefern kann die Lehrperson diesen Einfluss nutzen?
-------------	---

Empirischer Teil	Welche Bedeutung im Erwerb emotionaler Kompetenzen misst die Lehrperson den Peers zu und wie nutzt sie diesen Einfluss?
------------------	---

5.2 Forschungsmethode

Empirische Forschung meint, dass die Erkenntnisse nicht nur auf der Grundlage von Literatur beantwortet werden, sondern durch eine eigene Überprüfung eines Sachverhaltes in der realen Welt. Empirische Forschung erfüllt wissenschaftliche Kriterien, wenn Daten methodisch kontrolliert erhoben und ausgewertet werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 153). Bei empirischen Arbeiten dient die Aufarbeitung der Literatur dazu, am Anschluss eine Fragestellung zu generieren, die dann aufgrund der empirischen Forschung beantwortet wird.

In dieser Arbeit gilt die übergeordnete Fragestellung: „Wie gelingt es Lehrpersonen im Kindergarten 4- bis 7-jährige Kinder in der Emotionsregulierung zu unterstützen?“ auch für den empirischen Teil. Denn wie erwähnt, kann die Literatur die Frage nach der Unterstützung der Lehrperson anhand der Forschungsliteratur zu wenig ausführlich beantworten. Der empirische Teil soll genau hier ansetzen: Lehrpersonen, die im Kindergarten arbeiten beantworten die Fragestellung aus ihrer Perspektive.

5.2.1 Qualitativer Forschungszugang

Empirische Forschung kann **qualitativ** und/oder **quantitativ** orientiert sein: Quantitative Verfahren messen bzw. zählen etwas, sie bringen Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Phänomenen in Erfahrung. **Qualitative Forschung** befasst sich demgegenüber mit jenen Fragen, die von bestimmten Personen beantwortet werden sollen. Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln (S.157). Es geht nicht darum, getroffene Vorannahmen zu überprüfen oder zu widerlegen, sondern eher um neue Sichtweisen, die sich aus dem Datenmaterial ergeben. Qualitative Fragestellungen sind offener formuliert und lassen eine Vielzahl von Antworten zu. Die Resultate lassen sich weniger vergleichen, sind konkret und am Kontext orientiert. Die Datenerhebung ist offen für Unerwartetes (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 162).

Ob ein qualitativer, quantitativer oder beide methodischen Zugänge kombiniert werden, hängt von der Fragestellung ab. Beide Methoden haben als Forschungsmethoden verschiedene Kriterien zu erfüllen:

- die Erhebungs- und Auswertungsverfahren sollen regelgeleitet verlaufen
- das Verfahren soll sauber dokumentiert und damit nachvollziehbar sein
- die Forschenden sollen möglichst nah am Forschungsgegenstand sein
- die Interpretation der Daten soll mit Argumenten abgesichert sein, resp. wenn Aussagen mit Daten belegt werden können
- verschiedene Personengruppen sollen einbezogen sein, im Idealfall unter Verwendung unterschiedlicher Methoden (Triangulation) (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 161).

Die Fragestellung: „Wie gelingt es Lehrpersonen im Kindergarten, 4- bis 7-jährige Kinder in der Emotionsregulierung zu unterstützen?“ lässt sich am besten mit einer qualitativen Methode beantworten. Gerade, weil davon auszugehen ist, dass die Lehrperson auf dem Hintergrund ihrer beruflichen und persönlichen Erfahrung handelt.

5.2.2 Beschreibung der Stichprobe

Weil sich Sichtweisen bereits dann verstehen lassen, wenn eine einzelne Person gut begründet vortragen kann, worin ihre Arbeitsweise besteht, kommen qualitative Studien bereits mit sehr kleinen Stichproben aus. Stichproben für qualitative Studien sollten nach Reinders in Bezug auf die relevanten Merkmale möglichst heterogen zusammengesetzt sein (Reinders, 2005; in Roos & Leutwyler, S. 178).

Aufgrund der Fragestellung wurde die Auswahl der Stichprobe folgendermassen eingeschränkt: Es wurden Lehrpersonen der Kindergartenstufe angefragt, die im letzten Jahr intensiv mit dem Thema Emotionsregulierung beschäftigt waren, sich für das Thema interessierten und bereit waren, über ihre Erfahrungen zu berichten (s. Anhang A: Brief „Interviewpartner/-innen gesucht“). Die Anfrage folgte nicht direkt an die Lehrpersonen, sondern über die Lehrpersonen für Integrative Förderung der jeweiligen Schulhäuser in der Meinung, dass diese die Klassen von ihrer Arbeit her kennen und so Lehrpersonen in direktem Kontakt auf die Anfrage aufmerksam machen können. Auf diese Weise meldeten sich drei Kindergartenlehrpersonen und eine schulische Heilpädagogin, die im Kindergarten unterrichtet, per Mail. Die Interviewpartnerinnen unterscheiden sich in ihrem Auftrag, da eine Lehrperson ausschliesslich als Klassenlehrperson arbeitet, eine andere ausschliesslich als schulische Heilpädagogin und die dritte in beiden Funktionen. Die Berufserfahrung variiert zwischen dem 1. Jahr im Beruf, dem 7. und dem 16. Jahr. Die Stichprobe erfüllt die Kriterien der Heterogenität.

Der Interviewtermin und die Lokalität wurden bei einem Telefongespräch festgesetzt. Die Auswahl der Lokalität wurde den Interviewpartnerinnen überlassen. Die Lehrpersonen wurden gebeten, eine Klassenliste bereitzuhalten. Mit einer Lehrperson wurde im April 2018 ein Probeinterview durchgeführt, die anderen drei Interviews fanden im Juli und August 2018 statt, wurden transkribiert und ausgewertet.

Tabelle 10: Stichprobe: Angaben zu Interviewpartnerinnen

Interview-partnerin (IP)	Tätigkeit	Stufe	Prozent in einer Klasse	Ausbildung	Berufs-erfahrung Kindergarten in Jahren	Alter in Jahren
IP1	IF-/DaZ-/Klassenlehrperson ⁴	Kindergarten	50	Kindergärtnerin CAS DaZ	16	44
IP2	IF-Lehrperson	Kindergarten	Ca.15	MAS SHP	7	34
IP3	Klassenlehrperson	Kindergarten	100	BA Lehrperson Kindergarten	1	31

5.2.3 Erhebungsinstrument: Interview

In den Sozialwissenschaften stellt die Interviewmethode eine besonders häufige Art der Datenerhebung dar. Unter einem Interview wird eine geplante, zielgerichtete und nach bestimmten Regeln durchgeführte Kommunikation zwischen mindestens zwei Personen verstanden (vgl. Flick, 2006, S. 215).

Qualitative Interviews bieten mehr Spielraum für die Beantwortung als z. B. schriftliche Befragungen. Denn es ist möglich, Sichtweisen näherzukommen und auf **individuelle Perspektiven der Befragten** stärker einzugehen (vgl. Flick, 2006, S. 216). Auch Fragen nach dem Wie und dem Warum bestimmter Handlungen lassen sich sehr gut in qualitativen Interviews erheben. Flick (2006) weist darauf hin, dass in Interviews die Beschreibung von Handlungen nicht immer mit den tatsächlichen Handlungen übereinstimmen. Verbale Beschreibungen, Erlebnisse und Erfahrungen mit bestimmten Handlungen, nachträgliche Bewertungen und Beurteilungen von Handlungen lassen sich nach Roos und Leutwyler (2011) hingegen gut erfassen.

⁴ IF: Integrative Förderung/DaZ: Deutsch als Zweitsprache/SHP: Schulische Heilpädagogin

5.2.3.1 Das halbstrukturierte Leitfadeninterview

Welche Form der Befragung als Datenerhebung eingesetzt wird, ist entscheidend für die Angemessenheit der Antworten. Der Entscheid, dass für diese Arbeit mit Einzelinterviews und nicht etwa mit Gruppeninterviews gearbeitet wird, stand fest, weil die individuelle Sichtweise interessiert, die an einem Fallbeispiel aufgezeigt werden soll. Der **Strukturierungsgrad** ist ein weiteres Merkmal, das es zu bestimmen galt. Ein Interview kann strukturiert, halb- oder teilstrukturiert oder unstrukturiert in seinem Offenheitsgrad sein. Für die vorliegende Interviewform fiel der Entscheid auf das teilstrukturierte Interview. Der Leitfaden soll bei dieser Interviewform konsequent an der Fragestellung ausgerichtet sein, der Wortlaut und in die Abfolge der Fragen können situativ angepasst werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 213).

Was das Interview hergibt, hängt massgeblich von dem **Interviewleitfaden** ab. Es gilt, diesen gut vorzubereiten, sich zu fragen, was man genau von diesem Gespräch erfahren möchte (s. Anhang B: Interviewfragen und Begründungen). Je fokussierter die Fragen, desto eher erscheint die erwartete Antwort, allerdings bekommen weniger neue, nichterwartete Perspektiven zutage. Flick (2006) gibt zu bedenken, dass der Leitfaden alle Beiträge ermöglichen soll, die der Fragestellung dienen – aber nicht nur das, was der Forschende als relevant betrachtet, sondern auch das, was die befragte Person als relevant einschätzt.

Nach Beller sollen die Fragen bei teilstrukturierten Interviews eindeutig und einfach formuliert sein, offen und dabei doch auf einen Sachverhalt bezogen und von der befragten Person beantwortbar (Beller, 2008; in Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Die Aufgabe des Interviewenden beim Gespräch liegt darin, gut zuzuhören und Unklarheiten zu klären. Der Gesprächsfluss wird durch Paraphrasieren und Nachfragen aufrechterhalten. Die Fragen sollten die Interviewpartner ermuntern, ihre Sichtweise wiederzugeben. Als neutraler Zuhörer gilt es, drängende und suggestive Fragen zu vermeiden und Stille auszuhalten. Der Interviewende darf sich nicht im Gespräch verlieren, sondern muss darauf achten, dass die Themenbereiche zwecks Vergleichbarkeit vollständig abgedeckt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 215).

Die Fragen des Leitfadens dieser Arbeit wurden so formuliert, dass die befragte Person möglichst frei zu Wort kam. Die Frage nach einem konkreten Beispiel aus dem Alltag wurde bewusst sehr offen gestellt, es wurde viel Raum gegeben, damit alle Ebenen – das heisst Gefühle, Gedanken, Handlungen, Interpretationen – Raum finden konnten.

Um die erste Version des Interviewleitfadens zu prüfen, wurde ein **Pretest** am 16. April 2018 mit einer Teamkollegin durchgeführt. Dieses Interview wurde nicht aufgezeichnet, es diente dazu, zu prüfen, ob die Hauptfragen verständlich formuliert waren und ob sie zum Erzählen animieren. Die Fragen wurden beibehalten, die Anordnung verändert und der Leitfaden wurde mit biografischen Fragen ergänzt, da beim Bearbeiten der Literatur immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass der Emotionsregulationsstil von den Eltern übernommen wird, und die Frage interessierte, was die Lehrpersonen dazu denken (s. Anhang C: Leitfaden).

5.2.3.2 Durchführung von Interviews

Reinders nennt **drei Phasen des Interviews**: Einstieg, Hauptteil und bewusster Ausklang (Reinders, 2005; in Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). In den Interviews zu dieser Arbeit wurde das Gespräch eröffnet, indem für die Teilnahme gedankt wurde. Das übergeordnete Thema des Interviews („Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen“) und der Verlauf wurden geschildert (von allgemeinen Fragen zu spezifischen anhand eines Fallbeispiels).

Die Interviewerin erklärte, dass das Gespräch aufgezeichnet und später transkribiert und ausgewertet werde und dass Angaben zu Lehrperson und Kindern so behandelt würden, dass keine Rückschlüsse auf die Personen gemacht werden können. Dabei wurde die mündliche Zustimmung zur Aufnahme abgeholt.

Auf zehn Karteikarten wurden je eine Frage aus dem Leitfaden notiert (s. Anhang: C Leitfaden). Dies bot den Vorteil, dass die Interviewerin den Überblick über gestellte Fragen behielt, indem sie die beantworteten Fragen zur Seite legen konnte. Die Interviewerin schloss das Interview offiziell ab, indem sie sich bedankte und das Aufnahmegerät ausschaltete. Dann erst stellte sie die Fragen zu den fehlenden Angaben im Transkriptionskopf, den Flick (2012) empfiehlt. Er enthält Angaben zur Datenerhebung und zur Person in Abstimmung auf die Fragestellung sowie Angaben zu den Transkriptionsregeln (s. Anhang D: Transkriptionskopf). Von Roos und Leutwyler (2011) wird empfohlen, dass dieser am Anfang des Interviews ausgefüllt wird. Bei allen Gesprächen fand bereits eine Aufwärmphase statt und das Thema war vor dem Interview so präsent, dass die Interviewerin beschloss, diese Dynamik zu nutzen und die fehlenden Eckdaten im Anschluss aufzunehmen.

5.2.4 Transkription

Sowohl die informell gesammelten Informationen als auch die offiziellen Interviewdaten wurden umgehend nach dem Interview aufbereitet, wie Leutwyler und Roos raten.

Ein Transkript, also ein in schriftliche Form übertragenes Protokoll eines Interviews, enthält mindestens einen Transkriptionskopf und die Verschriftlichung des Interviews (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 223).

5.2.4.1 Transkriptionsregeln

Transkripte sind nötig, um das flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar zu machen. Ziel der Herstellung eines Transkripts ist es, die geäußerten Wortfolgen, häufig aber auch deren lautliche Gestaltung (z. B. Tonhöhe und Lautstärke, Dehnungen etc.) sowie redebegleitendes nichtsprachliches Verhalten (z. B. Lachen, Räuspern, Gesten oder Blickverhalten) möglichst genau auf dem Papier darzustellen (vgl. Kowal & O'Connell, 1995a, S. 438; Flick, 2012).

Die Audiodatei des Interviews wurde mithilfe des Transkriptionsprogramm F5® transkribiert. Dieses Programm ermöglicht das Bearbeiten der Audiodatei auf dem Computer und bietet beispielsweise den Vorteil, dass das Sprechtempo bestimmt werden kann und die Passage wieder angehört werden kann.

Wie genau transkribiert werden soll, hängt von der Fragestellung ab. Das heisst nach O'Connell und Kowal, dass nur Merkmale des Gesprächsverhalten transkribiert werden, die auch analysiert werden. Es sollte deutlich erkennbar zwischen Beschreibungen, Erklärungen, Anmerkungen und Interpretationen unterschieden werden. Subjektive Wahrnehmungen müssen erkenntlich formuliert sein (O'Connell, Kowal, 1995a; in Flick, 2012, S. 440). Transkriptionen stellen nach Ochs trotz dieser Regeln immer einen konstruktiven Prozess dar, denn aus der riesigen Datenmenge muss eine Auswahl getroffen werden, und zeitgebundenes Gesprächsverhalten wird in zeitentbundene visuelle Produkte überführt. Die Selektivität wirkt sich auf die Analyse und Interpretation der Transkripte aus (Ochs 1979; zit. nach Kowal; in Flick, 2012, S. 440). Wichtig ist, dass die Regeln, die beim Transkribieren angewendet werden, bekanntgegeben werden. Im Anhang (s. Anhang E: Transkriptionsregeln dieser Arbeit) ist dargestellt, nach welchen Regeln die Transkription der drei Interviews erfolgt ist. Dabei orientierte sich die Forscherin an den Empfehlungen von Drew (1995) und auf denen von Flick (2012). Die vollständigen Transkripte der Interviews befinden sich im Anhang (s. Anhang F, G, H: Transkripte IP1, IP2; IP3).

5.2.5 Auswertung der Daten

Für qualitative Zugänge ist eine sorgfältige und ausführliche Darstellung der Deutungsprozesse besonders wichtig, weil sie weniger standardisierten Abläufen folgen und sich stärker an den vorliegenden Fällen orientieren. Nur so kann die Plausibilität der Ergebnisse gewährleistet werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 163).

5.2.5.1 Strukturierende Inhaltsanalyse

Flick schreibt, dass sich bei Fallstudien die Auswertung kodierender Verfahren mit der Verwendung von Kategorien anbietet (vgl. Flick, 2011, S. 179-180). „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit einem theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Der Autor nennt drei Grundformen der qualitativen Analyse: die Zusammenfassung (Material auf das Wesentliche reduzieren), die Explikation (zu einzelnen Textteilen zusätzliche Erläuterungen finden) und die Strukturierung (bestimmte Aspekte aus dem Material herausfiltern). Eine **strukturierende qualitative Inhaltsanalyse** ermöglicht es, bestimmte formale oder inhaltliche Aspekte aus dem Material herauszufiltern sowie eine Einschätzung des Materials aufgrund bestimmter Kriterien zu formulieren (vgl. Mayring, 2002, S. 115). Diese Arbeit möchte Aussagen zu bestimmten Themen und Inhaltsbereichen gewinnen. Mayring nennt diese Differenzierung **inhaltliche Strukturierung** (vgl. Mayring, 2015, S. 99). Man erhält damit einen Eindruck von der inneren inhaltlichen Struktur des Materials und fasst dann alles zusammen. Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch ein **theoriegeleitetes Kategoriensystem** bezeichnet. Alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden dann aus dem Material systematisch extrahiert (S. 92). Anhand einer inhaltlichen Strukturierung werden bei dieser Arbeit bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material herausgefiltert und zusammengefasst.

Die Kategorien werden in dieser Arbeit hauptsächlich **deduktiv** angewendet, das bedeutet, dass die Kategorien vor der Auswertung bestimmt werden und an das Textmaterial herangetragen werden (vgl. Mayring, 2015, S. 97). Induktive Kategorien (vom Material ausgehend) werden ergänzend gebildet (s. Tab. 11).

5.2.5.2 Kategoriensystem bilden

Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Inhaltsanalyse dar, denn es hilft, dass das Vorgehen transparent ist und von anderen nachvollzogen werden kann. Die Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Fragestellung und dem konkreten Material entwickelt. Die Dimensionen, das was vom Textmaterial herausgefiltert wird aufgrund der Fragestellung und der Theorie, werden zumeist weiter differenziert, indem sie in einzelne Ausprägungen aufgespaltet werden. Die Dimensionen und Ausprägungen werden dann zu einem **Kategoriensystem** zusammengestellt (vgl. Mayring, 2015, S. 51). Wann nun ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt, muss genau festgestellt werden. Dabei hat sich ein Verfahren bewährt, das in drei Schritten vorgeht: Definition der Kategorie, Ankerbeispiel und Kodierregel.

Kategoriensystem⁵

Tabelle 11: Kategoriensystem vereinfacht mit Hinweisen zur Theorie

	Kategorie	Beschreibung	Untergeordnete Kategorien	Bezug zum Theorieteil	Leitfaden
Induktiv	Thematiken der Emotionsregulierung im Kindergartenalltag	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, in welchen Verhaltensweisen (von aussen wahrnehmbarer Ausdruck) der Kinder sie das Thema Emotionsregulierung im Alltag erkennt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggressives Verhalten, Provokation 2. Wut, Ärger, Frustration, Streit 3. Leidensdruck, Trauer, Verzweiflung, Angst, Scham 	Kapitel 4.2 Emotionale Entwicklung Kapitel 4.3.1 Bedeutung von Emotionen	Frage 1 Frage 2
Induktiv	Auslösende Situationen bei maladaptiver Emotionsregulierung	Alle Äusserungen der Lehrperson, die Hinweise dazu geben, in welcher Situation das Kind Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zeigt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neue Situationen, Übergänge 2. Anforderungen, Überforderung 	Kapitel 4.2 Emotionale Entwicklung Kapitel 4.4.2 und 4.4.3 Prozessmodell von Gross SKI-Modell	Frage 1 Frage 4
Deduktiv	Faktoren der Emotionsregulierung	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang eines Themas und der Kompetenz der Emotionsregulierung eines Kindes erkennen lassen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temperament 2. Entwicklungsstand/Alter 3. Bindungsverhalten/Beziehungsverhalten 4. Familiäre Einflüsse 5. Peers 	Kapitel 4.5 Faktoren der Emotionsregulierung	Frage 3 Frage 4 Frage 5
Deduktiv z. T. induktiv	Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt. Dabei ist das sichtbare Verhalten gemeint, aber auch innere – von aussen nicht sichtbare Prozesse – die zu Handlungen führen, wie Beobachten, sich	1. Interaktion	Kapitel 4.4.2 Prozessmodell von Gross	Frage 3 Frage 4
			2. Kompetenzen aufbauen	Kapitel 4.4.3 SKI-Modell	Frage 6

⁵ Der Kodierleitfaden, der auf dem Kategoriensystem aufgebaut ist, liegt im Anhang I.

	Kategorie	Beschreibung	Untergeordnete Kategorien	Bezug zum Theorieteil	Leitfaden
		Gedanken machen, Abwarten, Mitfühlen. Es wird nicht unterschieden, ob die Lehrperson das Kind in der intrapersonellen Emotionsregulierung unterstützt, ob sie der Aufforderung des Kindes nachkommt und in der Situation ko-reguliert oder ob sie antizipatorisch unterstützt, bevor das Kind in eine emotionsauslösende Situation gerät.	<p>3. Förderung (Einschätzung, didaktisierte Lerninhalte)</p> <p>4. Vernetzen, Zusammenarbeit</p> <p>5. Unterstützung dem Modell von Gross gemäss</p> <p>6. Unterstützung dem SKI-Modell gemäss</p>	<p>Kapitel 4.2 Emotionale Entwicklung</p> <p>Kapitel 4.2 Emotionale Entwicklung Kapitel 4.4 Emotionsregulierung als zentrale Kompetenz</p> <p>Kapitel 4.1.2 Entstehung von Emotionen</p> <p>Kapitel 4.5.2 Familiäre Einflüsse</p>	
Induktiv	Persönlichkeit der Lehrperson als Einflussfaktor	Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, inwiefern sie die Thematik Emotionsregulierung persönlich betrifft.	<p>1. Bedeutung der Thematik für die Lehrperson</p> <p>2. Umgang mit Herausforderung/Selbstwirksamkeitsgefühle</p> <p>3. Eigene biografische Erfahrungen</p> <p>4. Hilfreiche Persönlichkeitsmerkmale</p>	Kapitel: 4.5.3 Lehrperson	Frage 2 Frage 7 Frage 8

5.2.5.3 Kodieren

Die Ausgangslage für die folgende Vorgehensweise der Kodierung und Auswertung der Interviews bildeten die Modelle von Mayring (vgl. Mayring, 2015, S. 97-99.). Die Transkripte werden entlang des Kodierleitfadens mit Maxquda® kodiert, das heisst, die entsprechende Textstelle wurde einer Kategorie oder mehreren Kategorien zugeteilt. Maxquda® ist eine Software für qualitative Datenanalyse, die das Kodieren, Auswerten und Präsentieren von Daten erleichtert (s. www.maxquda.de). Der Kodierleitfaden wird einige Male angepasst, und die Interviews werden mindestens dreimal bearbeitet (s. Anhang J: Ablaufmodell: Kategoriensystem, Kodieren, Auswerten).

5.2.5.4 Analyse der Daten

Um die Auswertung vorzubereiten, wurden die **Codes** in einem ersten Schritt Kategorien zugeordnet. Die kodierten Textstellen wurden anschliessend paraphrasiert. Paraphrasieren meint, dass die Aussagen in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben werden. Mayring (2015) nennt drei Arbeitsschritte: Paraphrasieren, Generalisieren und Reduzieren. Das sprachliche Niveau wird dabei mit jedem Schritt abstrakter. Bei dieser Arbeit geht es jedoch nicht darum, abstrakt wiederzugeben, wie die Lehrpersonen Kinder in der Emotionsregulierung unterstützen, sondern auch darum aufzuzeigen, wie Strategien, die bereits im theoretischen Teil genannt wurden, im Alltag umgesetzt werden. Daher wurden Aussagen paraphrasiert, aber nicht konsequent generalisiert und reduziert. Der Verständlichkeit wurde Vorrang gegeben, und daher entstanden auch längere Paraphrasen. Die Strukturierung lag in dieser Arbeit darin, ähnliche Aussagen der jeweiligen Interviewpartnerin zusammenzuführen (s. Anhang M: Strukturierung der kodierten Aussagen). Damit wurden die Interviews für die nachfolgende Auswertung der Ergebnisse aufbereitet. In der Auswertung werden die Codings für pro Kategorie zusammengefasst. Anhang K zeigt auf, wieviele Aussagen zu den jeweiligen Kategorien von den einzelnen Interviewpartnerinnen gemacht wurden, Anhang L zeigt den Vergleich in grafischer Darstellung.

5.2.5.5 Darstellung der Ergebnisse

Die fallbezogene Auswertung geschieht in Form einer Zusammenfassung aufgrund der inhaltlichen Strukturierung und zeigt auf, worin drei Lehrpersonen ihre Unterstützung eines Kindes in der Emotionsregulierung sehen.

Alle Interviews werden nach gleichen thematischen Schwerpunkten und in gleicher Abfolge ausgewertet. Durch die inhaltliche Strukturierung (s. Anhang M: Strukturierung der kodierten Aussagen) wurde erkenntlich, dass nicht zu allen Kategorien Nennungen herausgefiltert werden konnten und dass die Anzahl der Nennungen stark variiert. Dies wird in der Zusammenfassung berücksichtigt, indem einzelne Kategorien stärker gewichtet werden als andere.

5.2.5.6 Ablauf der Auswertung der Fallbeschreibung

Folgende Themen werden zusammenfassend mit der Angabe auf die Fundstellen (Abschnittsangabe) im Interview dargestellt.

Tabelle 12: Ablauf der Auswertung der Fallbeschreibung

Auswertungsthemen	Fragen
1. Einstieg Thematik Situationen Faktoren	Emotionsregulierung im Alltag Emotionsregulierung des beschriebenen Kindes – <u>Was</u> für beobachtbare Reaktionen nimmt die Lehrperson wahr? – <u>Welche</u> innere oder äussere Situationen erachtet die Lehrperson als ursächlich für diese Schwierigkeiten? – <u>Welche</u> Faktoren beeinflussen die Kompetenz des Kindes zur Emotionsregulierung nach Einschätzung der Lehrperson?
2. Unterstützung durch die Lehrperson	– <u>Wie</u> unterstützt die Lehrperson das Kind im Aufbau intrapersonaler Strategien, um welche Strategien handelt es sich und wie unterstützt sie das Kind im Sinne von interpersonalen Emotionsregulation?
3. Unterstützung der Lehrperson – Modelle von Gross – SKI-Modell	Die Modelle von Gross und das SKI-Modell gehen von der intrapersonalen Regulierung aus. – Lassen sich die Strategien, die die Lehrperson anwendet, in diese Modelle einfügen?
4. Lehrperson als Einflussfaktor	– <u>Wie</u> betrifft die Thematik die Lehrperson persönlich? <u>Was</u> ist schwierig, wie wirksam fühlt sich die Lehrperson in der Situation? – <u>Welches</u> Potenzial erkennt sie bei sich bezüglich der Aufgabe zur Unterstützung und welche Werkzeuge fehlen ihr dafür?
5. Fazit zur Unterstützung der einzelnen Interviewpartnerin	Wie kann die Herangehensweise der Lehrperson in wenigen Sätzen umschrieben werden?
6. Fallübergreifende Vergleich der drei Interviews	In welchen Strategien der Lehrpersonen zeigen sich Gemeinsamkeiten, wo unterscheiden sie sich in diesen Fallbeschreibungen?

5.3 Ergebnisse: Darstellung und Interpretation

Ziel der Auswertung war es, konsequent auf den in den Interviews gemachten Aussagen aufzubauen. Aus diesem Grund wird die Darstellung der Ergebnisse und die Interpretation im selben Kapitel aufgeführt. Die Abschnitte in schwarz geben das Fallbeispiel wieder. Die Interpretation zur jeweiligen Kategorie ist rot eingefärbt und kursiv. Damit ist es möglich, die Darstellung getrennt von der Interpretation zu lesen, zugleich erleichtert die Darstellung aber auch das Verstehen der Interpretation.

5.3.1 Interviewpartnerin 1 (IP1)

Angaben zur Lehrperson

IP1 arbeitet 50% als IF-, DaZ- und Klassenlehrperson in der gleichen Klasse.

Durch die hohe zeitliche Anwesenheit ist eine wichtige Voraussetzung dafür gegeben, eine Bindungsbeziehung aufzubauen (Kap. 4.5.2).

Schwierigkeiten der Emotionsregulation im Kindergartenalltag

IP1 beschreibt das Mädchen R., das während der zwei Jahre im Kindergarten grosse Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung hatte. Das zeigte sich in Ausbrüchen, die im ersten Jahr häufiger, aber auch

noch im 2. Jahr oft auftraten (40-40)⁶. Die erkennbaren Emotionen beschreibt IP1 mit Wut, Ärger, Frustration und Selbstzweifel (21-21). In solchen Situationen kam es vor, dass sie sich an den Kopf schlug und sich selbst „ich bin dumm, ich bin dumm“ beschimpfte (30-30). Die ausfallenden Verhaltensweisen richteten sich auch gegen Lehrpersonen und andere Kinder (20-20). IP1 erzählt, dass es sie sehr beschäftigte, dass es dieses 5-jährige Mädchen so schwer mit sich selbst hatte und oft so unglücklich war (40-40).

Das Mädchen zeigt Emotionsausdrücke und Verhaltensweisen, die auf grosse Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung hinweisen. Sie zeigt dies nach aussen und löst damit die Bereitschaft der Lehrperson aus, dass sie ko-reguliert. Der Hinweis auf Selbstzweifel und Sich-selbst-beschimpfen könnte heissen, dass das Mädchen für ihr Alter in hohem Masse Selbstbewertungen vornimmt und damit über reflexive Fähigkeiten verfügt (Kap.4.2.2).

Auslösende Situationen

Nach den Erzählungen von IP1 reagierte R. heftig auf neue Situationen (22-22), Änderungen und Unvorhergesehenes (26-26). Aber auch alltägliche Situationen wie Übergänge bereiteten ihr Mühe. Aufträge, die sie alleine auszuführen hatte, bedeuteten eine grosse Herausforderung, vor allem wenn Geschicklichkeit, Koordination und Handlungsplanung verlangt wurden (46-46; 142-142).

Dass IP1 in ihrer Beschreibung viele auslösende Situationen nennt, deutet darauf hin, dass der Emotions- und Verhaltensausdruck wahrgenommen wurde und nach Erklärungen und Gründen gesucht wurde.

Beeinflussende Faktoren

IP1 erzählt von der grossen Diskrepanz zwischen kognitiver, sprachlicher Entwicklung und motorischer Entwicklung (32-32; 40-40). Die Unzufriedenheit mit sich selbst führt IP1 auf die motorischen Schwierigkeiten von R. zurück: „denn sie war im Kopf an einem ganz anderen Ort als mit ihrem Körper“ (40-40). IP1's Schilderungen lassen erkennen, dass R. sich schnell aufregte und sich nur langsam wieder beruhigen konnte (30-30; 92-92). So hielt sie es kaum aus, wenn ein Lied von einer Lehrperson leicht anders gesungen wurde als von der andern (30-30). Zu den familiären Einflüssen, sagt IP1: „es war schon Vieles, das sie belastete im Alltag“ (88-88).

Die Beschreibung deutet darauf hin, dass R. aufgrund ihres Temperaments oder genetischen Disposition eine hohe Erregbarkeit hat bzw. eine niedrige Reizschwelle (Kap. 4.5.1). Es zeigt sich, dass R. irritiert ist und sich ärgert, wenn nicht alles wie erwartet ist. Das könnte mit der Fähigkeit zur Perspektivübernahme zusammenhängen, die in diesem Alter noch wenig entwickelt ist (Kap.4.4.2). Wenn alles planbar und kontrollierbar ist, scheint sich das Kind sicherer zu fühlen (Bindung).

Einfluss der Peers auf die Emotionsregulation einzelner Kinder

R. sagte, dass sie sich gestört fühlt, wenn ihr andere Kinder zu nahe kommen (30-30), das führte zu Konflikten (96-96). Dennoch sind für R. die anderen Kinder nach IP1 wichtig, „Freunde haben, keine Freunde – ich habe niemanden“ (76-76). Auch die Rolle des Gottis im zweiten Jahr übernahm R. gerne und machte es gut mit dem Erstjahrmädchen (76-76). R. erwartete, dass das Gottikind es genau richtig machte (30-30). Die Wutausbrüche seien für die anderen Kinder schwierig gewesen (130-130), nie hätte jedoch eines gesagt: „schon wieder R“ (96-96). Sie hätten sich gefreut, wenn R. etwas gelang (96-96).

Im Fall von R. hatten die Peers einen grossen Einfluss darauf, wie es R. ging. Einerseits fühlte sie sich gestresst durch die anderen, andererseits schienen sie ihr wichtig zu sein. Sie nahm die Lerngelegenheit an, ein Kind zu führen, was Interesse und Freude an der Verantwortungsübernahme ausdrückt.

⁶ In Klammer werden die Abschnitte in den Transkriptionen im Anhang (Anhang F: IP1; G: IP2; H: IP3) genannt, wo die betreffende Stelle zu finden ist.

Auch hier zeigt sich, dass die Perspektivübernahme wenig entwickelt ist, sie kann noch nicht differenzieren, dass das Erstjahrkind Sachen nicht auf Anhieb richtig macht. Die anderen Kinder reagieren auf ihre Wutausbrüche, was immer auch eine Rückmeldung bedeutet (4.5.3). Dass sich die Kinder freuen können und Komplimente machen, zeigt vermutlich, dass die Lehrpersonen dies vorlebten.

Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson

Da IP1 als Klassenlehrerin, IF- und DaZ-Lehrerin an derselben Klasse unterrichtete, hatte sie häufig die Gelegenheit, R. **beizustehen** (42-42). So nahm sie R. phasenweise morgens, wenn sie von zu Hause in den Kindergarten kam in Empfang und setzte sich neben sie in der Garderobe (42-42). IP1 beschreibt genau, worin die Unterstützung bestand: so erarbeiteten sie Handlungsstrategien, damit R. immer selbstständiger mit der Herausforderung umgehen konnte. Den Handlungsablauf visualisierte IP1, indem sie Fussabdrücke dorthin klebte, wo R. die Finken hinstellen musste, um sie gut anziehen zu können und sie begleitete jeden Handlungsschritt verbal, was R. dann übernahm (42-42; 50-50; 54-54). Mit der Zeit nahm sich IP1 in dieser Situation zurück, in anderen Situationen suchte IP1 immer wieder die Nähe und setzte sich neben R. hin (8-8; 40-40; 42-42). Ihre Intention sei gewesen, R. vor Frust zu schützen und ihr Erfolgserlebnisse zu ermöglichen (54-54). IP1 ermutigt die Kinder und motiviert (68-68; 74-74). Sie gebe bewusst positive **Feedbacks**, die sie ehrliche meine und die von ganzem Herzen kämen, wie IP1 versichert (96-96; 118-118). IP1 sagt, dass sie sich freute, dass sie fest daran glaubte, dass R. dies oder das schaffe und ihr das auch sagte (80-80; 68-68; 140-140) und sie sorgte sich (144-144).

IP1 hat die Schwierigkeiten von R. erfasst und nennt die Situationen, die R. emotional grosse Mühe bereiten. Sie ändert die Situation, indem sie R. mit ihrer Präsenz beisteht und ihr dadurch Sicherheit und Schutz bietet (Bindungsaspekt). Sie hilft ihr, Kompetenzen, die im Zusammenhang mit der Emotionsregulierung stehen, aufzubauen, z. B. Handlungsplanung. Dazu benutzte sie Methoden der Visualisierung und Verbalisierung (z. B. Selbstinstruktion.) IP1 berücksichtigt das Bedürfnis nach Struktur und Kontrolle von R..

IP1 schwingt gefühlsmässig mit. Wenn sie R. ausdrucksstark motiviert, spiegelt sie im Sinne vom Containment, sie nimmt die Besorgnis wahr, relativiert sie aber mit ihrer Stimme und den Worten (Kap. 4.2.1).

Für die Kreissituation trafen R. und IP1 eine **Vereinbarung**: wenn IP1 das Gefühl hatte, dass sich R. in einem emotional schwierigen Zustand befand, zeigte sie auf ein Bild, das R. gemalt hatte. Darauf atmete R. bewusst 3-mal tief ein (62-62). Auf diese Strategie seien sie zufällig gestossen, und sie sei selber erstaunt gewesen, wie R. das umsetzte, erzählte IP1 (62-62). Die Kleberli, die R. erhielt, wenn sie dies schaffte, seien zweitrangig gewesen und nach kurzer Zeit hätte sie diese nicht mehr gebraucht, weil sie das verinnerlichen konnte (64-64). Diese Strategie mit dem Atmen sei ein Erfolg gewesen, R. habe der Psychomotoriktherapeuten, den Hortmitarbeiterinnen und zu Hause erzählt „ich muss einfach dreimal tief atmen ...“ (62-62).

Die Strategie mit dem Atmen und der Erfolg dabei sprechen verschiedene Regulationsebenen an. Es ist eine Strategie, die Emotionen im Ausdrucksverhalten oder in der körperlichen Reaktion reguliert. Zugleich ist es aber auch eine Aufmerksamkeitsstrategie, die hilft, dass schwierige Emotionen sich nicht voll entfalten. Und nicht zuletzt wird die Kompetenz, sich als selbstwirksam im Umgang mit Emotionen zu erleben, aufgebaut. Die Vereinbarung stärkt die Beziehung zwischen R. und IP1. IP1 reguliert, indem sie R. beobachtet und wahrnimmt, und bewirkt, dass R. auch sie wahrnehmen muss, bzw. das Fuchsbild. Die Kleberli stellen ein Belohnungssystem dar, das erwünschte Verhaltensweisen bestärkt und das motiviert. Dass R. es nach kurzer Zeit nicht mehr benötigte, zeigt, dass ihre Motivation intrinsisch war. Wenn sie anderen von der Strategie des Atmens erzählte, kommt zum Ausdruck, dass sich R. selbst

auch mit dem Thema Emotionsregulation auseinandersetzte und sich als selbstwirksam erlebte, weil sie weiss, dass Emotionen verändert werden können.

IP1 berichtet von **Gesprächen**, die sie mit R. führte: sie traf Vereinbarungen, besprach Situationen vor und zeigte Konsequenzen auf (78-78; 82-82), 68-68; 92-92). So erklärte IP1, was sie von R. erwartet und zeigte ihr Wahlmöglichkeiten auf, z. B. mitmachen bei gewissen Aktivitäten oder sich von Vornherein für die Bücherecke entscheiden (60-60, 128-128). IP1 sagt von sich selbst, dass sie gegenüber R. sehr klar aufgetreten sei und auch benannt hätte, dass die Erwachsenen finden, dass sie jetzt lernen muss, Wutausbrüche zu vermeiden (62-62). Gespräche führen, ging gut mit R. R. konnte erzählen, was sie belastete, was sie in der emotionsauslösenden Situation in Rage gebracht hat. Im Nachhinein habe sie auch ihre Anteile gesehen, erzählt IP1 (82-82). Während der emotionsgeladenen Situation hätten Gespräche oft nichts gebracht (82-82; 84-84; 88-88). Dann hätte man R. bei der Hand nehmen müssen – auch gegen ihren Willen – und sie aus der Situation rausnehmen müssen.

Gespräche erweiterten das Emotionswissen. Die guten sprachlichen Fähigkeiten von R. und die Kompetenz zur Selbstreflexion ermöglichten viele interpersonale und intrapersonale Strategien: Antizipatorisch eine Situation und daraus resultierende Emotionen besprechen allein hilft, ein Bewusstsein zu schaffen, und gibt durch die Auswahlmöglichkeit einerseits eine Strategie vor und übergibt dem Kind andererseits auch die Verantwortung für seinen Emotionsausdruck (Kap. 4.4.2).

Dem autorativen Erziehungsstil gemäss ist es wichtig und hilfreich, Grenzen zu setzen (Kap. 4.5.2). Die Regulation von aussen zeigt sich besonders stark, wenn R. Ausbrüche hat und ihren Emotionsausdruck nicht moduliert, sodass sie die Lehrpersonen gegen ihren Willen wegnehmen müssen. Das zeigt, dass es Zustände gibt, wo Emotionen mit aller Kraft zum Ausdruck drängen und auf keine selbstregulativen Fähigkeiten zurückgegriffen werden kann.

Die Bücherecke als Ort, an den sich R. zurückziehen kann, ist eine Strategie zur Situationsveränderung.

Unterstützung der Lehrperson in Bezug auf das Modell von Gross

*IP1 unterstützt das Kind sehr oft in der **Situationsauswahl- und Modifikation**. Einerseits zeigt sie auf, dass man Situationen aufsuchen oder meiden kann, z. B., wenn sie R. aufzeigt, dass sie sich entscheiden kann, sich in die Bücherecke zurückzuziehen oder im Kreis mitzumachen (92-92; 68-68) oder die LP entscheidet, dass sie R. aus der Situation rausnimmt (80-89; 92-92; 94-94). Indem IP1 sich in die Nähe von R. begibt und indem sie ihr Handlungsschritte bei emotionsauslösenden Situationen abnimmt, indem sie sie verbal anleitet, indem sie bewusst die Anforderungen anpasst, verändert die Lehrperson die Situation (58-58; 42-42, 50-50). Dass sie R. in der **Aufmerksamkeitslenkung** unterstützte, zeigt sich am Beispiel, mit dem „dreimal tief atmen“ (62-62). Wenn die Lehrperson, das Gefühl hatte, das die Kreissituation R. emotional sehr herausfordert, zeigte die LP auf ein Bild, worauf R. die Strategie anwandte. Das heisst, sie richtete die Aufmerksamkeit vom Geschehen weg zu sich selbst. Einige Male erwähnt IP1, dass reden in der Situation nichts gebracht hätten, dass aber nachher Gespräche gut möglich waren. Dabei wurde vermittelt, dass die **Bewertung** entscheidend für die Emotion ist (84-84). Eine Strategie, die bei der **Reaktion ansetzt**, ist, dass R. gelernt hat, ihr Emotionserleben und –ausdruck ein Stück weit zu trennen, indem sie den Ausdruck durch die Atmung reguliert (62-62). Eine Phase die Gross nicht in seinem Modell nennt, die aber unabdingbar ist, wenn eine Lehrperson die Emotionsregulierung unterstützt, ist das Abschätzen der Situation. IP1 beschreibt viele Situationen, die darauf hindeuten, dass sie immer wieder hinschaut und wahrnimmt, wie es R. geht (42-42; 46-46; 68-68; 78-78).*

Unterstützung der Lehrperson in Bezug auf das SKI-Modell

IP1 erzählt von Gesprächen, bei denen sie mit R. Gefühle benennt, sich erzählen lässt, was R. belastet (84-84). Damit reguliert sie und fördert das Emotionswissen von R.. Sie erarbeitet Strategien, diese

werden später vom Kinde wieder von der **Database** abgerufen (62-62; 92-92). Durch das Beispiel, indem sie R. im Vorherein (antizipatorisch) anbietet, die Kreissituation zu verlassen, baut sie das Emotionswissen auf, dass Situationen gewählt oder verändert werden können und vermittelt zugleich eine **Strategie** (92-92). Das Kind klärt seine Motive, bzw. Ziele und **entscheidet** sich für eine Handlung. Das zeigt sich da, wo R. sich entscheiden kann, ob sie ihre Wut regulieren kann oder bereit dazu ist um eine Tierrolle im Theater zu übernehmen, oder ob sie von dem Wunsch ablässt (68-68; 92).

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit und gemeinsame Zielvereinbarung („Umgang mit Wut in den Griff kriegen“) zwischen Eltern, Psychomotoriktherapeutin und Kindergarten sei wichtig gewesen in der Unterstützung. Für die erste Klasse konnte eine Klassenassistenz eingerichtet werden (138-138; 144-144).

Die Förderung hat mehrere Systeme einbezogen. Die erfolgreiche Strategie wird weitergegeben.

Lehrperson als Einflussfaktor

Es sei ein langer Prozess gewesen und sie hätten Einiges erreicht, sagt IP1. Es hätte immer wieder Tage gegeben, wo es nicht gut ging (134-134). IP1 erzählt von den schönen Momenten, die sie mit R. erlebte (140-140; 68-68).

Das Selbstwirksamkeitsgefühl von IP1 bei der Arbeit mit R. scheint hoch zu sein. Es zeigt sich, dass der Umgang mit R. auch Zufriedenheit und Freude im Beruf schafft.

Gefragt, was IP1 von ihrer **Persönlichkeit** her als hilfreich bei der Unterstützung bei Kindern mit Emotionsregulierungsschwierigkeiten erachtet, antwortet sie: sie denke, es habe R. geholfen, dass sie eine ausgeglichene Person sei, dass sie an das Gute in Jedem glaube und grosszügig sei. Sie sei herzlich, ehrlich und sehr klar und konsequent. Wie bei R. habe sie stets das Machbare vor Augen und arbeite Schritt für Schritt daran, dass Fortschritte passierten und das Kind Erfolge haben könne (118-118). Sie verfüge über eine gute Intuition, die einerseits ihr selbst Sicherheit gebe aber auch bei R. sicher unterstützend gewirkt habe (118-118). Fehle die Intuition, sei es für sie schwierig mit Klarheit an das Kind zu treten und zu sagen, was sie erwarte. IP1 sagt, dass sie es belastend empfindet, wenn sie Kinder im Kindergarten hat und sie wisse, dass zu Hause eine schwierige Situation vorherrsche. Das verunsichere sie, was sich auf die Kinder übertrage (124-124). Manchmal denke sie, es wäre gut mehr zu wissen, z. B. was im Gehirn passiert - zu wissen, weshalb sie etwas tue. Bei ihr sei alles Intuition, sie lese keine Bücher (122-122).

Vermutlich konnte IP1 während zwei Jahren R. viel als Modell und als Beziehungsperson bzw. Bindungsperson bieten und R. konnte die Erfahrungen in ihr inneres Arbeitsmodell von Bindung speichern (Kap. 4.5.2). Die Klarheit ist beispielsweise für Kinder mit einer unsicheren Bindung pädagogisch sehr wichtig.

Es ist viel implizites Wissen vorhanden, IP1 nennt es Intuition. Es scheint, dass die Selbstwirksamkeitserwartung allgemein hoch ist und die Herausforderung mit Kindern, die Mühe in der Emotionsregulierung haben, als Aufgabe gesehen wird, die zu ihrem Berufsalltag gehört

Fazit

IP1 wendet zu Beginn der Kindergartenzeit von R. oft interpersonale Emotionsregulationsstrategien an, indem sie sich in die Nähe des Kindes begibt und die Anforderungen so verändert, dass sie bewältigt werden können. Gegen Ende der Kindergartenzeit wendet sie Methoden an, indem sie das Kind selbst, Situationen wählen lässt und damit die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit fördert. Sie übt mit dem Kind Strategien der Selbstinstruktion ein. Durch Gespräche erarbeitet sie mit dem Kind Emotionswissen.

5.3.2 Interviewpartnerin 2 (IP2)

Angaben zur Lehrperson

IP2 ist schulische Heilpädagogin und arbeitet seit 7 Jahren in einem 100%-Pensum an 7 Kindergärten derselben Schule.

Das heisst, IP2 sieht die Kinder nur ca. 3 Lektionen in der Woche. Eine Bindungsbeziehung ist einerseits erschwert dadurch, andererseits arbeitet sie in ihrer Rolle als SHP auch mit einzelnen Kindern, was wiederum eine Nähe schafft.

Schwierigkeiten der Emotionsregulation im Kindergartenalltag

IP2 schildert, dass sie in ihrem Berufsalltag oft mit Emotionsregulationsschwierigkeiten konfrontiert ist. Als Beispiele nennt sie Kinder, die Wutausbrüche haben, weil sie bei einem Spiel verlieren, und Kinder, die Spass und frech sein noch nicht auseinanderhalten können (2-2). Dann arbeite sie mit Kindern immer wieder daran, mit Fehlern umgehen zu können, an Konfliktlösestrategien oder an Schamregulation (2-2).

Es zeigt sich, dass IP2 viele Aspekte der Emotionsregulierung wahrnimmt und vom Verständnis ausgeht, dass diese Kompetenzen gezielt aufgebaut werden können und müssen.

IP2 erzählt von einem Jungen, der im ersten Kindergartenjahr nicht oder eher dadurch auffiel, dass er zurückhaltend war und dann im zweiten Kindergartenjahr bei der einer neuen Lehrperson ein Verhalten zeigte, das IP2 als „extrem“ bezeichnet und nicht einordnen konnte, „so einen Fall hatte ich noch nie“ (22-22). Mit extremem Verhalten meint IP2, dass der Junge provozierte und sich aggressiv gegenüber den Lehrpersonen verhielt (28-28; 38-38). IP2 fügt an: „Das sage ich selten bei einem Kind, aber er **sabotierte** die Kreissituation“ (28-28). Die Garderobe, in der er eine Pause machen musste, nahm er völlig auseinander (22-22).

Das Spezielle an diesen Schwierigkeiten ist, dass sie erst durch den Wechsel der Lehrperson auftraten. Die Verhaltensweisen sind gegen aussen gerichtet und lösen bei den Lehrpersonen Handlungsbereitschaft aus. IP2 scheint ratlos und etwas bestürzt zu sein in dieser Phase.

Auslösende Situationen

Das auffällige Verhalten zeigte er in der Kreissituation, er machte Quatsch und freute sich, wenn er die Aufmerksamkeit der Peers auf sich zog (38-38).

Die maladaptive Emotions- und Verhaltensregulierung wird da beobachtet, wo sie andere Kinder und Lehrpersonen stört. Das heisst, die Lehrperson ist vom Problem selbst auch betroffen.

Beeinflussende Faktoren

Als auslösende Situation sieht IP2 den **Wechsel der Lehrperson**. Er habe vielen Kindern nicht gutgetan, denn viele hätten besondere Bedürfnisse gehabt, die Lehrpersonen hätten deshalb keine Zeit für F. gehabt (22-22). Die Beziehung zu den Kindern war noch nicht tragfähig. IP2 erlebte die Kinder als verunsichert und unruhig (22-22). Auch der neuen jungen Lehrperson, die IP2 als kompetent aber mit dieser schwierigen Situation überfordert schildert, ging es nicht gut (22-22). Ein Einflussfaktor, den IP2 erwähnt, ist das klare Auftreten der Lehrperson gegenüber den Kindern. Dass die Lehrperson im beschriebenen Fallbeispiel einen eher zurückhaltenden Gesichtsausdruck hatte, trug zur Verunsicherung bei den Kindern bei (22-22).

Die Mutter von F., die gerufen wurde, konnte nicht helfen, dass F. sich beruhigen konnte, er beschimpfte sie auf's Gröbste (112-112). Und das wäre sicher nicht das erste Mal gewesen, vermutet IP2. Den Erziehungsstil der Mutter bezeichnet IP2 als antiautoritär, sie hätte ihrem Kind, als es so aufgebracht war keine Sicherheit vermitteln können, auch in dieser Situation hätte sie es immer wieder gefragt „was meinst du dazu?“

Dass F. so stark auf den Lehrpersonenwechsel reagierte, kann bedeuten, dass ihm die alte Lehrperson – im Sinne von einer Bindungsperson – Sicherheit geboten hat (Kap. 4.5.2). Von der Eltern-Kind-Beziehung her ist bekannt, dass ein Kind, das im Bindungsmodus ist, nicht exploriert bis sich das Sicherheitsgefühl einstellt. Bei F. konnten in dieser Phase weder Lehrperson, Peers noch die Mutter Sicherheit geben können. IP2 bewertete den Versuch der Mutter, den Sohn in dieser extremen Situation nach seiner Meinung zu fragen, als nicht hilfreiche interpersonale Regulation (Kap. 4.5.2).

Einfluss der Peers auf die Emotionsregulation einzelner Kinder

Die anderen Kinder amüsierten sich, wenn F. Blödsinn macht (34-34). F. wiederum genoss diese Beachtung, die jedoch ausserhalb der Kreissituation ins Gegenteil kippte. Er wurde zum **Buhmann**, die anderen nervten sich über F. (34-34). In der anderen Klasse, in die er versetzt wurde, reagierten die Kinder auf dieses Verhalten irritiert: „Warum benimmt der sich so?“ (104-104). Und erst als er seine Selbstkontrolle wieder aufgebaut hatte, fand F. auch Anschluss (104-104).

Hier zeigt sich, wie Peers ein Verhalten verstärken oder hemmen, und dass Peers in der Regel Spielpartner vorziehen, die sich selbst regulieren können (Kap. 4.5.3).

Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson

IP2, die als schulische Heilpädagogin dazugezogen wurde, sprach sich kurzerhand in den anderen Klassen ab und stand der Lehrperson zwei Wochen bei, mit dem Ziel, dass sich die Situation beruhigen sollte. Auch sie fühlte sich überfordert, überall hätte sie gleichzeitig schauen müssen...“ (22-22). Massnahmen der Lehrpersonen wie Belohnungen, Wiedergutmachestrategien oder Gespräche brachten keine Veränderung (52-52). IP2 sagt: „ich meinte die Not dieses Kindes zu spüren aufgrund dieses extremen Wechsels des Verhaltens, und ich hatte wie das Gefühl, dass er eine Pause brauchte, dass er hier raus muss“ (34-34).

Was zuerst als **Time-Out** für das Kindergartenkind gedacht war, zeigte sich später als dauerhafte Lösung: Eine andere Lehrperson zeigte sich bereit F. in ihre Klasse zu nehmen. Insgeheim rechnete IP2 mit einer schnellen Änderung des Verhaltens von F., denn die Überlegung war, dass sich F. so verhielt, weil er so verunsichert war (36-36). IP2 hatte bereits gute Erfahrungen mit Klassenwechsel gemacht. Umso erstaunter war sie, dass F. einfach weitermachte. Er schlug beispielsweise der Lehrperson der neuen Klasse das Blatt aus den Händen, zog im Kreis die Hose runter und fügte sich nicht ein (38-38). Auch in diesem Setting brachten weder **Belohnungssysteme** noch Gespräche Erfolg, der Bub hörte nicht einmal zu (44-44), die Lehrpersonen fühlten sich von ihm nicht ernstgenommen (52-52). In Absprache mit den Eltern griff IP2 auf ihre „Notstrategie“ zurück, die sie äusserst selten anwende, mit der sie aber schon verblüffende Erfolge hatte, dass das Kind wieder zu sich fand. IP2 beschreibt ihre „**Notstrategie**“, die sie auch „präsenes Time-Out“ nennt und die ihr von Chaim Omer als „Bärenumarmung“ bekannt ist ,folgendermassen (34-34):

„ dreimal bekam er eine Chance, etwas richtig zu machen, wenn wir sagten: „nein, F. das möchten wir nicht“. Wenn er dann weitergemacht hat, hat er einen Stein verloren und beim dritten Mal, hat mich die Lehrperson jeweils gerufen und ich bin gekommen und habe mit ihm ein präsenes Time-out gemacht. Er musste mit mir in der Garderobe sitzen, und ich sagte dann zu ihm: „ich werde nicht mit dir reden jetzt während dieser Zeit, du bist wegen dem oder jenem mit mir hier Draussen. Ich werde dir sagen, wenn die Zeit um ist. Und dann haben wir angefangen. Er ist nicht gesessen und hat wieder begonnen, Sachen runterzureissen, deshalb musste ich ihn auf den Schoss nehmen, um mit ihm so das Time-Out zu machen und das dauert recht lange, mindestens eine halbe Stunde. Am Anfang wehrte er sich extrem dagegen, auch körperlich. Und nach dem dritten Mal, wo wir das durchgeführten, ist er einfach gesessen und hat laut gedacht: „Ach, wie lange wird das dauern, wahrscheinlich wieder Stunden, ah, ist das blöd.“ Er

hat so laut geredet. Ich musste dies insgesamt fünfmal machen, und ab dann hat es super funktioniert“ (IP2: 44-44).

Auf die Frage, was genau an dieser Methode geholfen hat, dass der Bub von da an wieder wie vorher war, antwortet IP2, dass es ihrer Meinung nach damit zusammenhänge, dass sie als Lehrperson eine extreme Präsenz hatte und dadurch Nähe geschaffen wurde. So hätte F. nach diesen 5 Malen Time-Out auch nachher - wenn sie in der Klasse war - immer ihre Nähe aufgesucht, wie ein kleiner Schatten sei er gewesen (86-86). Anfänglich hätte sie die Befürchtung gehabt, dass die Kinder durch diese Massnahme eingeschüchtert werden könnten, aber „das Gegenteil sei der Fall“. Mitspielen würde sicher auch, dass F. einfach auch gewusst hätte, dass er sich zusammenreißen müsse, dass er sonst mit ihr raus müsse (64-64).

Die Lehrpersonen würden diese Strategie nicht selber anwenden, einige fänden sie gut. IP2 betont, es sei eine Notstrategie und sie würde sie nur anwenden, wenn reden absolut nichts nützt, das Kind nicht geschlagen würde zu Hause, wenn sie den Eindruck hätte, dass der Erziehungsstil eher antiautoritär sei, wenn sie überzeugt davon sei, dass das Kind eigentlich über Strategien der Emotionsregulierung und Impulskontrolle verfüge und wenn sie bei der Anwendung bereits nach zweimal eine Verbesserung im Verhalten bemerke (88-88). Sonst würde sie abrechnen. Mit den Eltern wird die Massnahme genau besprochen und auch die Kinder werden im Vorhinein informiert, dass es Verhaltensweisen gebe, die sie als Lehrpersonen nicht zulassen könnten und aus diesem Grund in die Garderobe gehen würde, wenn F. seine störenden Verhaltensweisen nicht unterlassen könne (94-94). Diese Strategie polarisiere, sie übernehme aber dafür Verantwortung.

IP2 reagiert mit einer systemischen Intervention, indem sie die Lehrperson unterstützt und vorerst nicht das Kind selbst. Der Junge lässt sich auf nichts ein, weder auf Belohnungen noch auf kooperative Lösungen im Gespräch. IP2 reagiert schnell und verändert die äussere Situation indem sie einen Klassenwechsel initiiert. Es kann auch heissen, dass sie sich keine anderen Lösungsansätze vorstellen konnte im angespannten Umfeld. Anscheinend empfand sie das unruhige Umfeld selbst auch belastend, denn sie reagiert empathisch und möchte das Kind schützen.

*Der Wechsel allein ist zu wenig. Wenn IP2 ihre **Notstrategie** beschreibt, sind verschiedene Strategien zu erkennen. Durch die klare zielgerichtete Strategie wird dem Kind vermittelt, was erwartet wird (Darbietungsregeln und klare Grenzen werden aufgezeigt). Die Methode mit den drei Steinen, die abgegeben werden müssen, kann als Konsequenz oder als Bestrafung angesehen werden, indem etwas Angenehmes entzogen wird (in der Klasse verbleiben). Bestrafungen werden als unangenehme Konsequenz erlebt und führen möglicherweise dazu, dass das Kind sie meiden möchte und sein Verhalten aus dieser Motivation heraus steuert. Damit ist eine antizipatorische Regulation gemeint. Die Steine sind eine Visualisierungsmethode, die dem Kind hilft zu bemerken, wann die Situation kritisch wird.*

Die Klassenlehrperson, die diese Methode anwendet, weiss, dass sie die SHP rufen kann. Dadurch wird sie ein Stück weit entlastet, im Moment handeln zu müssen. Das wiederum wirkt sich auf die Kinder aus.

Dass die Peers stellvertretend lernen, wenn sie sehen das gehandelt wird, ist vermutlich ein weiterer Effekt, der sich auf die anderen Kinder auswirkt, ebenso dass sie sich vielleicht sicherer fühlen (Kap. 4.5.3).

IP2's Notstrategie ist eine wenig bekannte, unkonventionelle Strategie für eine sehr spezifische Situation, für die im Moment keine niederschweligen Alternativen vorstellbar sind. Dies scheint IP2 bewusst zu sein.

Die Aussage, dass das Kind im ersten Jahr eigentlich über Emotionsregulierung und Impulskontrolle verfügt hat, ist so nachvollziehbar, dass das Kind Strategien bereits erlernt hat, aber in dieser Situation nicht anwenden konnte, denn in dieser Phase kann es nur auf maladaptive Strategien zugreifen.

Unterstützung der Lehrperson in Bezug auf das Modell von Gross

*IP2 sorgt dafür, dass F. in eine andere Klasse wechseln kann und ändert damit die **Situation** (36-36). Die Time-Out-Methode, die als Notstrategie angewendet wird, kann ebenfalls als Strategie von Aussen angesehen werden, die dem Kind helfen soll, eine neue Situation zu erleben und zu bewerten (44-44). Dass das präsenste Time-Out dazu verhilft die Gesamtsituation kognitiv umzudeuten und zu bewerten, kann vermutet werden, weil F. mit der Zeit weniger emotional reagiert hat (44-44). Das Halten, das Ruhig-werden und miteinander reden, beeinflusst die Reaktion (22-22; 76-76; 92-92).*

Unterstützung der Lehrperson in Bezug auf das SKI-Modell

*Wenn IP2 mit den Kindern thematisiert, dass Fehler zum Lernen dazugehören oder dass gewisse Spässe einer Lehrperson gegenüber nicht angebracht sind (2-2), dann baut sie Emotionswissen, bzw. die **Database** auf. Erkennbar in der Fallbeschreibung ist das bewusste **Aufbauen von Strategien: Konfliktlösestrategien** (2-2) oder **Wiedergutmachestrategien**, die einen Einfluss auf die Intensität der Emotionen haben (52-52). Die Idee von der Schachtel mit 3 Steinen unterstützt das Kind, seine Motive, bzw. Ziele besser vor Augen zu haben (43-43).*

Zusammenarbeit

Mit den Eltern wurden die Schwierigkeiten thematisiert, sie wurden zur Unterstützung herbeigezogen und gaben ihr Einverständnis zum Klassenwechsel und zur Methode des präsenten Time Outs (62-62). *Gerade beim Beispiel des präsenten Time-outs ist die Zusammenarbeit wichtig, da IP2 die Verantwortung teilen kann und die Eltern dahinterstehen können und dies vor ihrem Kind vertreten.*

Lehrperson als Einflussfaktor

Als SHP werde sie von den Klassenlehrpersonen meist angefragt zu unterstützen, wenn diese nicht mehr weiter wüssten, wenn Kinder Verhaltensschwierigkeiten zeigen. In den Klassen, in denen sie Integrative Förderung unterrichtet, arbeite sie als SHP 50% an Mathe und Sprache und 50% an emotionalen Kompetenzen (6-6). IP2 beschreibt ihre Arbeitsweise, dass sie zuerst beobachtet und dabei die Situationen ausmacht, die die Emotionsregulierungsschwierigkeiten auslösen. Die Überlegung dabei sei, herauszufinden, welche Kompetenzen dem Kind fehlen. Sie hätte nichts Schriftliches, orientiere sich am Buch von Greene „Verloren in der Schule“ (118-118).

IP2 unterstützt das Kind indirekt, indem sie von aussen die Situation in der Klasse beobachtet. Dabei schaut sie aus der Perspektive des Kindes, was an der Situation so emotionsauslösend ist und welche Kompetenzen dem Kind fehlen, damit es die Situation bewältigen könnte. Damit zeigt sie, dass sie davon ausgeht, dass Kompetenzen erworben werden können, aber auch, dass das Verstehen, weshalb es für das Kind schwierig ist, bedeutend ist (Kap. 4.4.2).

Hilfreiche Persönlichkeitsmerkmale

Gefragt, was IP2 von ihrer Persönlichkeit her als hilfreich bei der Unterstützung bei Kindern mit Emotionsregulierungsschwierigkeiten erachtet, antwortet sie, sie habe Kinder sehr gerne und spüre, wenn es Kindern nicht gut gehe. Sie gehe davon aus, dass es die Kinder gut machen würde, könnten sie es. Sie vermittle ihnen, „jetzt schauen wir mal“ und ermutige sie „zusammen schaffen wir das“ (118-118). Beruflich könne sie auf viel Erfahrung mit Kindern mit Schwierigkeiten zurückgreifen und habe zudem bei etlichen sehr erfahrenen Lehrpersonen im Kindergarten beobachtet, wie diese soviel Präventives gemacht hätten. Gerne würde sie noch mehr Erfahrungen mit Kindern gewinnen, um besser zu verstehen. Als wünschenswerte Eigenschaft zur Unterstützung der Emotionsregulierung nennt sie weiter, dass sie

lernen möchte, sich abzugrenzen, wenn nichts mehr klappt. Zu merken, dass keine Lösungsstrategie greifbar ist und ein Kind die Schule wechseln müsse, belaste sehr (120-120).

Dass sie in einem anderen kulturellen Umfeld aufgewachsen sei, helfe ihr die Sichtweisen der Eltern zu verstehen (128-128).

IP2 schildert, dass sie selbst als Kind schüchtern war und dass sie von ihrem Vater dazu angehalten wurde, ihre Schüchternheit zu überwinden und neue Lernerfahrungen zu machen. Sie hätte in der Mittelstufe dann selber gemerkt, dass man durch Modelllernen Rollen einnehmen und sich Verhaltensweisen aneignen kann. Sie vermittele das auch den Kindern (128-128).

Im Fall von F. zeigen sich diese Persönlichkeitsmerkmale in der Haltung, dass man zusammen einen Weg finden kann – und dass IP2 dazu bereit ist, sich für das Kind einzusetzen, denn sie wendet eine Strategie an von der sie weiss, dass sie polarisiert. Wie wichtig Erfahrung im beruflichen Alltag ist, zeigt sich auch an der Notstrategie. Die erfolgreiche Erfahrung wird wiederholt, auch wenn explizit nicht ganz klar geäußert werden kann, was genau den Effekt ausmacht. Emotionsregulierungsstrategien müssen nach Aussagen von IP2 gar nicht als sehr spezifische Strategien daherkommen, sie weist auf die kleinen Gesten im Alltag hin, die sie bei sehr erfahrenen Lehrpersonen gesehen hat.

IP2 erfährt sich auch in schwierigen Situationen, wo alle etwas ratlos sind, als selbstwirksam, sie räumt aber ebenso ein, dass der Einflussnahme der Schule Grenzen gesetzt sind.

Das Beispiel, das sie aus ihrer Kindheit erzählte, zeigt auf, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass es möglich ist, sich zu ändern und dass sie eine gute, liebevolle Unterstützung, die einen fordert, als hilfreich erlebt hat.

Fazit

Bei IP2 sind es nicht die Interventionen im Alltag, die sie anwendet, um ein Kind in der Emotionsregulierung zu unterstützen, da diese durch die Klassenlehrperson erfolgen. Im Mittelpunkt ihrer Beschreibung steht das Initiieren eines Klassenwechsels aufgrund der Einschätzung der Klassensituation und das Erarbeiten einer klaren Vorgehensweise mit Konsequenzen. Bei der Anwendung des präsenten Time-Outs bewirkt sie durch ihre physische und psychische Präsenz eine Emotions- und Verhaltensänderung beim Kind.

5.3.3 Interviewpartnerin 3 (IP3)

Angaben zur Lehrperson

IP3 arbeitet 100% als Klassenlehrerin. Sie beschreibt im Interview ihre Erlebnisse in ihrem ersten Jahr im Beruf als Kindergartenlehrperson. Speziell an der Arbeitssituation ist, dass nur Erstjahrkinder die neugebildete Klasse besuchen.

Als Klassenlehrerin unterrichtet IP3 die ganze Klasse, sie verfügt über keine Zeitgefässe, um mit einzelnen Kindern zu arbeiten. Das erste Jahr im Beruf stellt eine besondere Situation dar, meist kann man nicht auf das Erfahrungswissen zurückgreifen, sondern schätzt eine Situation anhand von Erfahrungen ausserhalb des beruflichen Kontextes ein oder leitet Überlegungen her (Theorie, Erfahrungen anderer).

Schwierigkeiten der Emotionsregulation im Kindergartenalltag

In ihrer Klasse nahm sie die Thematik Emotionsregulierung in vielen Aspekten wahr: Trennungsproblematik, Trauer und Gefühle von Ausgeschlossensein bei Konflikt und Streit, Schwierigkeit mit Wut und Frustration umzugehen, wenn Bedürfnisse nicht sofort befriedigt wurden (10-10, 18-18).

IP3 wählt für die Fallbeschreibung ein Kind aus, mit dem sie aufgrund von Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung viel arbeitete, den Jungen O. Sie beschreibt O. als intelligentes Kind, das gerne ruhig

und alleine spielte. Er fiel IP3 zuerst auf, weil er nicht aufräumte, später durch provokative Verhaltensweisen, wie der Lehrperson die Türe vor der Nase zuknallen und durch zunehmende körperliche aggressive Verhaltensweisen gegenüber anderen Kindern, z. B. kicken (33-33; 17-17).

IP3 nimmt Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung wahr, die zum Alltag eines Kindergartenkindes gehören, die aber die Kinder belasten. Darunter sind nebst externalisierenden Verhaltensweisen auch internalisierende wie Trauer, Gefühl von Ausgeschlossenheit und Trennungsschmerz (4.2.3).

Die Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, die IP3 beschreibt, äussern sich in Verhaltensschwierigkeiten, die einen Einfluss auf die Peers und IP3 als Lehrperson - die sich für alle Kinder verantwortlich fühlt - haben. Dass F. ihr gegenüber wenig Respekt zeigt, fordert IP3 in ihrer Lehrerinnenrolle heraus.

Auslösende Situationen

O. kickte z. B., wenn ihn ein anderes Kind berührte beim Vorbeigehen (17-17).

Andere Situationen lassen sich im Interview nicht erkennen.

Beeinflussende Faktoren

IP3 erwähnt bei der Beschreibung anderer Kinder zu Beginn des Interviews, dass familiäre Belastungen beeinflussen (17-17), oder dass aufgrund des Alters die Frustrationstoleranz noch wenig entwickelt ist (10-10).

Aus den Äusserungen von IP3 lassen sich keine Schlüsse ziehen, welche Faktoren die Emotionsregulierung von O. beeinflusst haben.

Einfluss der Peers auf die Emotionsregulation einzelner Kinder

Das Schlagen war in dieser Klasse lange kaum ein Thema bis O. damit begann. Das sei daran gelegen, dass ein anderer sehr beliebter Junge, der dann aber weggezogen ist, die Regel, dass im Kindergarten nicht geschlagen wird, in der Pause klar vertrat und die anderen Kinder daran erinnerte (41-41). Die Lehrperson war durch O's Kicken insbesondere gefordert, weil andere Kinder anfänglich leise vor sich hin weinten (65-65) und das Kicken und Schlagen von anderen Kindern übernommen wurde (43-43). Überraschend sei gewesen, dass O., auch wenn er anderen wehgemacht habe, nach wie vor topbeliebt war (67-67).

In dieser Fallbeschreibung zeigt sich, dass beliebte Peers Modelle darstellen, einmal indem sich die Kinder an dem Jungen orientieren, der sich dafür einsetzt, dass nicht geschlagen wird, das andere Mal, indem einige Kinder auch zu kicken beginnen (Kap. 4.5.3).

Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson

Die **Mutter von O.**, mit der IP3 Kontakt aufnahm, teilte die Ansicht der Lehrperson „dass das gar nicht gehe“ und gemeinsam beschlossen sie, dass sie den Kontakt intensivieren, um O. zu zeigen, **dass sie sich austauschen** (43-43). Es wurde vereinbart und O. vermittelt, was von ihm erwartet wurde und dass seine Mutter jeden zweiten oder dritten Tag am Ende des Vormittages bei der Lehrperson nachfragt, wie O. sich verhalten hat (35-35). Das bewirkte, dass O. der Lehrperson wieder angemessen respektvoll begegnete. Als die Schwierigkeiten mit dem Schlagen und Kicken auftraten und die Mutter berichtete, dass er dies auch zu Hause mache, wandte die Lehrperson ein **Belohnungssystem** an. Der Bub schätzte sich am Ende des Vormittags selber ein und IP3 tat es auch. Bei Erreichen der Zielvorgabe erhielt er einen Sticker (43-43). Bei 20 Stickern durfte er ein Spiel wählen (47-47; 43-43). Die Belohnung, die O. erhielt wurde von den anderen Kindern registriert, einige wollten auch Stickers (63-63). Als weitere Unterstützungsmassnahme nennt IP3, Gespräche darüber, was O. machen kann, wenn er wütend ist (53-53; 57-57), z. B. Draussen umherrennen, stampfen, Zeitungen zerreißen (55-55).

Auf die Interviewfrage, was O. nach Meinung der Lehrperson am meisten geholfen habe, sagt IP3, sie vermute, dass ihre Aufmerksamkeit in Form von beobachten und thematisieren half (60-61).

IP3 geht davon aus, dass die Eltern ihren erzieherischen Einfluss auch einsetzen können, wenn es um Schwierigkeiten im Kindergarten geht. IP3 kann die Mutter dafür gewinnen, gemeinsam gegenüber dem Kind dieselbe Haltung zu vertreten, und lässt sich auf den Vorschlag der Mutter ein, ihr regelmässig ein Feedback zu O. zu geben. Durch Feedbacks wie beim Lob kann ein Verhalten einerseits bekräftigt werden, andererseits kann das Kind dazu motiviert werden, seine Impulskontrolle zu festigen, um die Eltern nicht zu enttäuschen oder zu vermeiden, dass es beschimpft wird. Dass der Junge der Lehrperson respektvoller begegnet, aber die Peers zu kicken beginnt, kann bedeuten, dass er eine andere maladaptive Strategie anwendet, um unangenehme Emotion zu regulieren, zumal er auch zu Hause begann, zu kicken.

Hier setzt IP3 an: Sie erarbeitet Strategien mit ihm, wie er Emotionserleben und -ausdruck trennen kann. Sie zeigt ihm konkret, dass Emotionen da sind, dass ihr Ausdruck aber moduliert werden kann (Kap. 4.4). IP3 unterstützt O. mit einem Belohnungssystem, er kann Punkte erlangen, wenn er einen Tag nicht schlägt oder kickt, wenn er es macht, verliert er keinen Punkt. Der Junge lässt sich auf das Belohnungssystem ein, auch wenn der Eintausch der Punkte erst nach 20 Malen geschieht. Das lässt vermuten, dass das Feedback der Lehrperson wichtig ist und eine Beziehung schafft, denn er spricht IP3 von sich aus darauf an. Die Selbsteinschätzung festigt das Verstehen der Darbietungsregel und fördert den Dialog und das Emotionswissen über Situation und Emotionserleben (4.2.2).

IP3 beschreibt ihre Unterstützung bei anderen Kindern. Sie rede allgemein viel mit den Kindern und wolle wissen, weshalb Kinder so reagieren. Oft gäbe es Erklärungen. Strafen vermeide sie, weil sie damit nicht verstehe, was zum Verhalten oder zum emotionalen Zustand führe (17-17).

Die Kinder zeigten das Bedürfnis viel zu erzählen, nicht immer habe sie die Zeit dafür. Sie organisiert sich so, dass sie im Freispiel Zeit dafür findet oder wenn es alle betrifft in der Schlusssequenz (23-23). IP3 bietet bewusst an, dass die Kinder zu ihr kommen dürfen, z. B. wenn sie geschlagen werden (65-65; 67-67). Wenn es einem Kind schlecht geht, nehme sie es im Kreis auch neben sich, was dem betreffenden Kind helfe (113-113). Die anderen Kinder wollten aber auch neben sie sitzen und sagten einfach auch, dass es ihnen nicht gut gehe.

Die emotionale Förderung geschehe meist situativ, IP3 bietet aber auch gezielte Inhalte, die sie didaktisch vermittelt, z. B. ein Tischtheater, bei dem sie die aktuelle schwierige Situation nachspielt und dann mit den Kindern erörtert, wie sich die Protagonisten fühlen (25-25). Auf die Frage, ob sie dies auch schon erlebt hätten, erzählten die Kinder von anderen Kindern ausserhalb des Kindergartens, die sich so verhalten wie die Kinder im Theater. In der Pause aber hätte IP3 gehört, wie die Kinder bei einer erneuten Konfliktsituation ihr Verhalten mit dem Kind aus dem Theater verglichen hätten (25-25).

Das Verbalisieren der Emotionen kann helfen, das eigene – oft auch diffuse subjektive Gefühl – wahrzunehmen (Kap. 4.2.2). Das Verstehen und Akzeptieren davon, bedeutet oft schon eine Modulation des Emotionserleben.

IP3 reguliert, indem sie dem Kind Nähe gibt. Schwierig für IP3 ist, dass diese physische Nähe nur einem Kind gewährt werden kann.

Das Thematisieren eines Konfliktes mithilfe eines Tischtheaters ist eine indirekte Strategie, um die Perspektivenübernahme und Empathie zu fördern und Lösungsmöglichkeiten zu besprechen (Kap. 4.2.2).

Unterstützung der Lehrperson in Bezug auf das Modell von Gross

*Viele Aussagen im Interview zeigen auf, dass IP3 die emotionsauslösende **Situation ändert**, indem sie durch die räumliche Nähe, Blickkontakt und vor allem durch Gespräche Kinder personell unterstützt (31-31; 55-55; 60-61; 65-65; 93-93). Bei Gesprächen mit Kindern trägt sie dazu bei, dass diese eine andere Perspektive einnehmen und die **Bewertung** dadurch ändert. Die Frage „was können wir machen?“ oder*

das Annehmen der Gefühle des Kindes helfen, die Situation umzudeuten. IP3 zeigt an konkreten Beispielen auf, wie sie das Kind in der **Reaktion** unterstützt, z. B. indem sie es auffordert zu stampfen, umherzurennen oder die Kinder auffordert, zu ihr zu kommen und zu erzählen (53-53).

Unterstützung der Lehrperson in Bezug auf das SKI-Modell

Indem sie viele Gespräche mit den Kindergartenkindern führt, baut IP3 Emotionswissen mit den Kindern auf. Auf dieses Emotionswissen, bzw. auf die Database, greifen die Kinder zurück, wenn sie in sozialen Interaktionen in der Emotionsregulierung gefordert sind. Sie thematisiert mit den Kindern, dass Emotionen ausgelöst werden, bzw. dass sie einen Grund innehaben (17-17). Bei Konflikten möchte sie verstehen. Sie fragt die Kinder, warum sie sich so oder so verhalten (23-23). Die Frage nach dem „Warum“ bezieht sich auf die Frage, wie Situationen bewertet werden, und bezieht sich auf die erste Phase des SKI-Modells. IP3 erarbeitet mit Kindern Handlungsstrategien, z. B. sich an sie zu wenden (67-67). Mit F. erörtert sie Strategien bei starken Wutgefühlen (31-31; 53-53) und generiert sie mit ihm zusammen, wenn sie fragt „wie können wir damit umgehen?“ (31-31). Dass sie Kinder dabei unterstützt, die eigenen Ziele und Motive zu klären und dann eine Lösung auszuwählen, ist zu erkennen, wenn sie Strategien aufzählt und das Kind wählen lässt (57-57; 47-47). Mit der Aussicht auf Belohnung schafft sie ein mögliches Ziel, bzw. Motiv.

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit der Mutter war bei O. intensiv (31-31; 33-33; 35-35, 43-43, 47-47).

IP3 bespricht Kinder regelmässig mit ihrer Mentorin und mit den **Fachlehrpersonen**, die an ihrer Klasse unterrichten und schätzt die Kinder zusammen mit ihnen ein. Einschätzungsbogen verwendet sie keine (75-75; 25-25).

IP3 nutzt im Fall O. die Ressource, dass die Mutter auch an der Zusammenarbeit interessiert ist und lässt sich auf Lösungsvorschläge der Mutter ein.

Lehrperson als Einflussfaktor - Hilfreiche Persönlichkeitsmerkmale

Bei der Frage nach **persönlichen Stärken** in der Unterstützung und wünschenswerten Eigenschaften nennt IP3, dass sie gut auf die Kinder eingehen kann und das auch möchte, und dass sie viel Verständnis aufbringt für die Bedürfnisse, die Kinder in diesem Alter haben (101-101). Sie gibt an, dass sie lernen möchte, im richtigen Ausmass auf die Kinder einzugehen, es einmal auch nicht zu tun (111-111), und dass sie Gespräche führen kann, die anderen Kinder dabei aber nicht warten lässt (118-118).

Indem IP3 viele Gespräche führt, fördert sie alle Kinder in ihren emotionalen Kompetenzen. Sie möchte auf die Kinder eingehen, die Eigenregulierungsfähigkeiten der Kinder aber auch stärken, indem sie sich zurücknimmt.

Fazit

In den Schilderungen von IP3 zeigt sich, dass sie auf viele Aspekte der Schwierigkeiten der Emotionsregulierung sensibilisiert ist. Sie unterstützt die Kinder oft durch die Interaktion, vor allem indem sie zuhört und verbalisiert. Das Einhalten von Darbietungsregeln wird gezielt angegangen und unterstützt. Beim Fallbeispiel ist die Verhaltensregulierung im Fokus. Auslösende Situationen und beeinflussende Faktoren spielen in der Reflexion eine geringere Rolle. Situationsveränderung findet am ehesten durch Bewertungsstrategien statt.

IP3 nimmt Situationen auch im Unterricht auf, z. B. im Tischtheater.

5.3.4 Vergleichende Darstellung und Interpretation

Obwohl den Interviews derselbe Leitfaden zugrunde lag, zeigte sich, dass die Auswertungen schwierig zu vergleichen sind. Der Erzählstil der Interviewpartnerinnen unterschied sich in dem, dass die Ausführungen mehr oder weniger detailliert waren, was sich auch in der Länge der Interviews zeigte. So beschrieb IP1 ihr Vorgehen sehr detailliert und blieb während des ganzen Gespräches bei einem Kind, wohingegen IP2 und IP3 mehr zusammenfassten, wie sie unterstützten, und auch zu verschiedenen Kindern erzählten.

Schwierigkeiten der Emotionsregulation im Kindergartenalltag

Alle drei Interviewpartnerinnen haben ein Kind mit **externalisierenden Verhaltensschwierigkeiten** auf die Frage gewählt, wie sie ein Kind in der Emotionsregulierung unterstützten. Bei zwei Kindern liessen die Wutausbrüche auf Emotionsregulationsschwierigkeiten schliessen, beim dritten Kind auf das Schlagen anderer Kinder. Bei den Kindern von IP1 und IP2 wurde ein sehr hoher emotionaler Leidensdruck festgestellt. Bei IP3 wurde die Belastung eher bei den anderen Kindern gesehen.

Es ist nicht verwunderlich, dass alle drei Lehrpersonen viel zu Kindern mit externalisierenden Verhaltensschwierigkeiten erzählen konnten. Denn einerseits wurden die Lehrpersonen bei allen drei Kindern dazu gezwungen, zu handeln, um die Not des Kindes und/oder der Umgebung abzumildern und andererseits ein gutes Gruppenklima zu ermöglichen.

Es zeigt sich, dass der Emotionsausdruck eine starke interaktionistische Komponente hat. Der Appell zu unterstützen, erinnert an den schreienden Säugling der Distress hat.

Auslösende Situationen

Bei IP1 und IP2 wurden Situationen der **Überforderung und Unsicherheit** genannt, die die intensiven **Emotionen auslösten**. Beim Fallbeispiel von IP1 wurde die Überforderung im Umgang mit Anforderungen gesehen, bei IP2 war es der Wechsel von der vertrauten Lehrperson zur neuen Lehrperson.

Bei allen drei Kinder sind es Übergänge, die die Kinder überfordern. Der Eintritt in den Kindergarten wird von Schell (2011) als Phase erhöhter Vulnerabilität beschrieben (Kap. 4.6).

Beeinflussende Faktoren

Bei den **Faktoren** wurden bei IP1 der Entwicklungsstand, das bedeutet, die Schwierigkeiten in der Wahrnehmung und Motorik genannt. IP2 erkannte in den Umweltfaktoren einen beeinflussenden Faktor. Bei IP3 lag ein Grund der Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, in der geringen Selbstregulierung oder an der Bereitschaft, sich an die Regel „nicht schlagen“ zu halten und Ärger sozialverträglich auszuleben.

Es sind nicht die Situationen selbst, die zur maladaptiven Emotionsregulierung führen, sondern die Bewertung davon (Kap. 4.1.2 und 4.4.2 Modell von Gross). In den beschriebenen Fällen ist der Faktor Temperament erkennbar (IP1) und ein Zusammenhang mit der Bindungsqualität (IP1 und IP2) wird vermutet.

Einfluss der Peers auf die Emotionsregulation einzelner Kinder

Die **Peers** als beeinflussender Faktor spielen bei allen drei Interviewpartnerinnen eine gewichtige Rolle: Die beschriebenen Kinder fühlen sich durch andere schnell gestört (IP1; IP3). Die Peers üben eine positive Einflussnahme aus, indem sie Feedbacks in Form von Lob und Kritik geben (IP1, IP2) und einen Interaktions- sowie Konfliktpartner darstellen.

Überraschend ist, dass IP1 und IP3 schildern, dass das Kind, das anderen auch wehmacht, dennoch nicht abgelehnt wird, wie das bei IP2 der Fall ist und wie es oft in der Literatur beschrieben wird (Kap. 4.3.1 und 4.5.3).

Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson

IP1 unterstützt das Kind, indem sie in vielen **Situationen ko-reguliert**, durch physische Präsenz und das Wahrnehmen und Spiegeln des Erlebens des Kindes. Parallel arbeitet IP1 am Aufbau von Kompetenzen, bei denen sie davon ausgeht, dass sie die Frustration des Kindes zu lindern vermögen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Änderung der Situation durch materielle und personelle Hilfe sowie die Anpassung der Anforderung.

IP2 sieht eine der Hauptursachen in den veränderten Kontextbedingungen und der angespannten Gruppenatmosphäre, die die Lehrperson in der Anfangszeit nicht in Richtung Beruhigung beeinflussen konnte. Als schulische Heilpädagogin entlastet sie zuerst das ganze System und initiiert dann einen Klassenwechsel. Als dies auch nicht die erwünschte Veränderung bringt, wendet sie die Methode des präsenten Time-outs an.

IP3 unterstützt die Kinder in der Interaktion, vor allem indem sie zuhört und verbalisiert. Das Einhalten von Darbietungsregeln bzw. sozialverträgliche Verhaltensweisen werden gezielt angegangen und unterstützt.

Dass die drei Lehrpersonen es als ihre Aufgaben erachten, dem Kind viel Unterstützung zu geben und dazu in hohem Masse bereit sind, zeigt sich durch die ganzen Interviews. Obschon sie auch familiäre Gründe für die Schwierigkeiten erkennen, unterstützen sie das Kind im Kindergartenalltag. Wie sie das machen, ist unterschiedlich. Je genauer die auslösenden Situationen beschrieben werden konnten, desto mehr wurde bei der Situationsänderung angesetzt. Alle drei Interviewpartnerinnen betonten, wie die wichtigsten Darbietungsregeln aussehen und wandten Belohnungssysteme an. Nicht alle Kinder liessen sich auf die Belohnungssysteme ein. Die Wichtigkeit von Gesprächen und die Präferenz als Interventionsmöglichkeit wird von allen drei Lehrpersonen erwähnt, ebenso dass Gespräche in sehr schwierigen Situationen nicht ausreichen.

In den Handlungen der Lehrpersonen wird erkennbar, dass sie davon ausgehen, dass Emotionsregulationsstrategien erlernbar sind.

Lehrperson als Einflussfaktor - Hilfreiche Persönlichkeitsmerkmale

Die persönlichen Stärken, die jede Interviewpartnerin nennt, spiegeln sich in den Strategien, die sie anwenden. IP1 sieht ihre Stärke darin, dass sie ausgeglichen ist und gut ermutigen kann. Mit Geduld und Hartnäckigkeit ermöglicht sie Erfolgserlebnisse, zielgerichtet – Schritt für Schritt. IP2 geht davon aus, dass Kinder es gut machen würden, könnten sie es. Sie ist davon überzeugt, dass eine Lehrperson mit viel Präsenz und Aufmerksamkeit zeigen muss, dass sie etwas vom Kind erwartet, und fest daran glaubt, dass es das schafft. IP3 sieht eine ihrer Stärken darin, dass sie gut auf Kinder eingehen kann und sich Zeit für Gespräche nimmt. Sie macht dies, indem sie mit dem Kind jeden Tag reflektiert, wie es sein Verhalten einschätzt.

Rollen: IP1 unterstützt das Mädchen als IF-Lehrperson und ist aufgrund ihrer Funktion als DaZ- und Klassenlehrperson insgesamt die Hälfte der Unterrichtszeit anwesend. Sie geht sehr stark vom Mädchen aus. Als IF-Lehrperson übernimmt sie die Förderplanung. IP2 kennt den Jungen zuerst nur flüchtig aus ersten Jahr. Sie nimmt sich dann aber Zeit, um nur für ihn da zu sein. IP3 arbeitet als Klassenlehrerin und ist daher während der Unterrichtszeit immer mit dem Kind zusammen. Als Klassenlehrerin hat sie auch die anderen Kinder im Fokus.

Erfahrungshintergrund: Obschon IP1 und IP2 betonten, dass sie noch nie so ein Kind mit den beschriebenen Verhaltensweisen zuvor kannten, können sie auf viel Erfahrung zurückgreifen. IP1 spricht von Intuition, IP2 von spüren und Anhaltspunkten, die sie im Kopf hat. Dennoch sind auch die langjährigen Lehrpersonen am Anfang ratlos.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lehrpersonen sehr viel Gefühl, Denken und Handeln investieren. Es ist ermutigend zu sehen, dass sie die Kinder unterstützen konnten.

6 Diskussion

Nachdem die Ergebnisse der Interviews dargestellt, miteinander verglichen und interpretiert wurden, folgt nun die Beantwortung der Fragestellungen, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen. Nach der Beantwortung erfolgt eine Bilanzierung, inwiefern die Fragestellung beantwortet werden konnte, und ob sich die Forschungsmethode bewährt hat.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Der empirische Teil geht der Frage nach, worin die Unterstützung der Emotionsregulierung der interviewten Lehrpersonen bei einem Kindergartenkind besteht. Die Fragestellung wird zuerst auf der Grundlage der empirischen Daten beantwortet und dann von der Theorie her ergänzt. Während die Strategien der Interviews sich auf Situationen beziehen, in denen Kinder grosse Schwierigkeiten zeigen, Emotionen zu regulieren, bezieht sich die Literatur auf die Unterstützung bei entwicklungsbedingten Schwierigkeiten.

6.1.1 Unterstützung durch die Lehrperson

Wie gelingt es Lehrpersonen im Kindergarten, 4- bis 7-jährige Kinder in der Emotionsregulierung zu unterstützen?

Die Ergebnisse der Interviews zeigten anhand von Beispielen auf, welche Strategien die Lehrpersonen anwandten. Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen **Unterstützung in konkreten Situationen** und **längerfristigem Aufbau von Kompetenzen**, die zur adaptiven Emotionsregulierung beitragen.

Bei der Beantwortung der zentralen Fragestellung ist ersichtlich, womit die Lehrpersonen die Emotionsregulierung beeinflussen: vorwiegend durch **Interaktionen**, vereinzelt auch durch didaktische Vermittlung.

6.1.1.1 Ergebnisse der Interviews

Unterstützung in konkreten Situationen

Es zeigte sich, dass interpersonale Emotionsregulierung bei allen Interviewpartnerinnen eine gewichtige Rolle spielt und dass diese an verschiedenen Phasen der Emotionsregulation erfolgen kann. Die Nennung der Strategien orientiert sich deshalb an den Phasen des Modelles zur Emotionsregulierung von Gross (Kapitel 4.4.2).

Situationsanalyse

Die den Strategien zugrunde liegende Tätigkeit ist das Ausmachen der Situationen, die zu Schwierigkeiten der Emotionsregulierung führen. Je konkreter die auslösenden Situationen umschrieben wurden, umso häufiger unterstützten die Lehrpersonen, indem sie die Situation so veränderten, dass es nicht oder weniger zu emotionalen Überforderungssituationen kam. Damit sind Strategien gemeint, die ansetzen, bevor die Emotion voll entfaltet ist (antizipatorische Regulation).

Situationsauswahl und -veränderung

Situationen können ausgewählt oder vermieden werden. Entweder nimmt das Kind die Auswahl selbst vor oder die Lehrperson tut dies. Dabei ist die Unterscheidung, ob es sich um eine interpersonale Emotionsregulation handelt, oder ob das Kind einen anderen Ort aufsuchen muss, weil es gefährdet oder erheblich stört, schwierig. Die Massnahme des Klassenwechsels ist eine ausserordentliche Intervention, durch die eine Situation verändert wird.

Im Kindergartenalltag lassen sich Situationen durch verschiedene Strategien verändern, wie die Ergebnisse zeigen:

- Die Lehrperson geben personelle Unterstützung, indem sie die **Nähe** des Kindes bewusst suchen, wenn sie die Situation als emotional zu herausfordernd für das Kind einschätzen, oder die Nähe zulassen, wenn das Kind die Nähe von sich aus sucht. Nähe wird auch durch Blickkontakt geschaffen.
- Die Situation kann durch **gefühlsmässige Anteilnahme** und Unterstützung geändert werden, indem die Lehrperson Emotionsausdrücke wahrnimmt, spiegelt und ausdrückt, dass sie versteht. Ermutigung durch die Lehrperson gehört weiter zu den gefühlsmässigen Unterstützungsmethoden.
- Durch Gespräche wurden **Situationen antizipatorisch verändert**, z. B. indem Situationen vorbeprochen werden oder angeboten wird, jederzeit zur Lehrperson kommen zu dürfen.
- Die Situation kann durch **Anpassung der Anforderung** verändert werden, indem die Lehrperson Arbeitsschritte abnimmt, Visualisierungsmethoden einsetzt, um Handlungsabläufe darzustellen, oder indem sie dem Kind Anweisungen gibt, was es tun kann oder es anleitet, selber verbale Strategien anzuwenden (Selbstinstruktion).

Aufmerksamkeitsstrategien

- Strategien der **Aufmerksamkeitslenkung** sind erkennbar, wenn durch einen Handlungsplan die Aufmerksamkeit auf die zu erledigenden Schritte gerichtet wird.

Bewertungsstrategien

- Bewertungsstrategien sind mentale Strategien, die angeregt werden können. Sie sind beispielsweise ersichtlich, wenn beim Gespräch ein Hinweis auf einen Auslöser gemacht wird.

Reaktion

- Die Lehrpersonen unterstützten Kinder häufig in der Emotionsreaktion. Sie helfen dem Kind, sich zu beruhigen und erörtern Strategien zum Emotionsausdruck wie z. B. bei Ärger.

Kompetenzen aufbauen

Es werden nicht nur emotionale Kompetenzen aufgebaut, sondern auch solche, die in Zusammenhang mit den Schwierigkeiten der Emotionsregulierung gesehen werden, z. B. gezielte Förderung motorischer Kompetenzen. In Zusammenhang mit der Emotionsregulierung werden vor allem die Kompetenz, Emotionserleben und -ausdruck zu trennen, und Impulskontrolle aufzubauen, genannt, sowie das Verbalisieren von Gefühlen. Zwei Interviewpartnerinnen unterstützen den Kompetenzaufbau, indem sie Belohnungen anwenden oder unangenehme Konsequenzen erfolgen lassen, um unerwünschtes Verhalten zu stoppen (z. B. Time-out). Durch Anweisungen werden dem Kind neue Strategien vermittelt: z. B. Beruhigung durch Atmung, Strategien bei Ärgererleben.

Gespräche

Zwei Interviewpartnerinnen betonten, dass Gespräche zu führen nicht immer möglich ist, bzw. erst dann, wenn die intensiven Emotionen abgeklungen sind. Da sie aber als Lehrpersonen dennoch handeln müssen, wenden sie Strategien wie das präsenze Time-out oder das Herausnehmen des Kindes aus der Situation an.

In den Interviews wurde deutlich, dass nicht nur die **Emotionsregulation** als Aufgabe gesehen wird, sondern ebenso die **Förderung emotional-sozialer Kompetenzen**, wie Perspektivenübernahme, Emotionsausdrücke modellieren oder Bedürfnisse aufschieben zu lernen. Die Lehrperson ist aber auch besorgt um eine entspannte **Gruppenatmosphäre** und fordert in diesem Zusammenhang, dass **Darbietungsregeln** eingehalten werden, damit sich alle wohl und sicher fühlen.

6.1.1.2 Ergebnisse aus der Literatur

In Kapitel 4.2 wurde am Schluss jeder Entwicklungsphase herausgearbeitet, wie Bezugspersonen interne Regulation unterstützen und wie sie externe Regulation anbieten können, wenn das Kind emotional so stark gefordert ist, dass es Hilfe braucht. Aus dieser Zusammenstellung erfolgen nun Ergänzungen, die bei den Interviews nicht ersichtlich wurden.

Die Ablenkungsstrategien (gemeinsamer Objektbezug) werden im Kleinkindalter als Strategie genannt, wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt werden können. Problemzentrierte Lösungsstrategien, durch die das Kind unterstützt wird, das Problem zu beheben, werden in der Literatur zusätzlich geschildert.

6.1.1.3 Fazit

Die Lehrpersonen wenden viele Strategien an, die in der Literatur beschrieben sind. Sie benennen die Strategien wenig als solche. Das Zuordnen und Benennen könnten dazu beitragen, sie zu reflektieren und sie explizit anzuwenden und somit die intuitive Vorgehensweise zu ergänzen.

6.1.2 Einfluss der Lehrperson auf die Emotionsregulierung der Kinder

Einfluss der Lehrperson auf die Emotionsregulierung der Kinder

Theorieteil	Inwiefern kann die Lehrperson Einfluss auf die Emotionsregulierung der Kinder ausüben?
Empirischer Teil	Worin sehen die Interviewpartnerinnen ihren Einfluss auf die Emotionsregulierung des beschriebenen Kindes?

6.1.2.1 Ergebnisse der Interviews

Alle drei Interviewpartnerinnen erleben sich als selbstwirksam in Bezug auf die Unterstützung der Kinder in der Emotionsregulation und geben an, viel erreicht zu haben. Dabei handelt es sich um einen Prozess. Am Anfang des Prozesses fühlten sich zwei der Lehrpersonen auch überfordert.

Dass die Lehrpersonen selbst einen grossen Einfluss auf die Gruppe und das Kind haben, zeigt sich, indem betont wird, wie wichtig es ist, dass die Lehrperson selber sicher auftritt und so dem Kind Sicherheit vermitteln kann oder indem sie an das Kind glaubt und es so ermutigt.

In ihren persönlichen Stärken sehen die Interviewpartnerinnen einen wichtigen Faktor auf die Emotionsregulierung der Kinder. Ausgeglichenheit, Zuneigung, Interesse oder Klarheit und Konsequenz gelten z. B. als fördernde Persönlichkeitsmerkmale. Dabei handelt es sich um Merkmale, die dem autoritativen Erziehungsstil entsprechen.

Die berufliche Erfahrung, bzw. die Intuition werden als hilfreich erlebt. Sich abzugrenzen wird als Herausforderung empfunden, ebenso wie das **richtige Mass** zu finden, wann es sinnvoll ist, auch einmal nicht **auf Kinder einzugehen**, damit sie eigenständiger werden im Ertragen von belastenden Emotionen.

6.1.2.2 Ergebnisse aus der Literatur

Die Lehrperson ist eine erwachsene Person mit **bindungsähnlichen Eigenschaften** und kann dem Kind Sicherheit vermitteln und es beim Explorieren unterstützen. Eine gute Beziehung zur Lehrperson, in Anlehnung an die sichere Eltern-Kind-Bindung, kann kompensatorisch wirken, wenn die Bindung zu der primären Bindungsperson unsicher ist (vgl. Beck et al., 2014). Das innere Modell von Bindung kann sich dadurch verändern (Kapitel 4.5.2). Die Lehrperson ist **Modell** dafür, wie sie mit Emotionen umgeht,

und sie fördert Kinder in der Aneignung und Entwicklung von Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulationsstrategien.

Lehrpersonen können durch sicherheitsgebende Beziehungen nachweisbar das Stresserleben des Kindes reduzieren (vgl. Ahnert, 2011). Ein **emotional warmes erzieherisches Verhalten** fördert das prosoziale Verhalten unter den Kindern (vgl. Kienbaum, 2001; in Ahnert, 2011, S. 322). Ahnert verweist weiter auf Forschungen, nach denen der Fokus mehr auf die **ganze Gruppe** zu legen ist als auf einzelne Kinder, denn wenn die Kinder auch miteinander empathisch umgehen, wirkt sich das stärker auf das sichere Gefühl des Kindes aus, als wenn die Erzieherin sich sehr einfühlsam einzelnen Kindern zuwendet.

6.1.2.3 Fazit

Die Modellrolle wird in den Interviews nicht genannt, ansonsten gibt es viele Punkte, die übereinstimmen. Die Lehrpersonen kümmern sich in den Interviewbeispielen intensiv um einzelne Kinder. Daneben betreuen, fördern und unterrichten sie eine ganze Gruppe, sie setzen sich ein, dass wichtige Regeln zum Schutz für Alle eingehalten werden. Die Ergebnisse der Literatur beziehen sich mehr auf Kitas, wo mehrere Erzieherinnen tätig sind. Die Frage, wie es möglich ist, mit Kindern viele Gespräche zu führen, mit ihnen zu spielen und gleichzeitig die Klassenführung zu übernehmen, scheint in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Frage.

6.1.3 Einfluss der Peers auf die Emotionsregulierung

Einfluss der Peers beim Erwerb emotionaler Kompetenzen	
Theorieteil	Welche Bedeutung beim Erwerb emotionaler Kompetenzen haben die Peers? Inwiefern kann die Lehrperson diesen Einfluss nutzen?
Empirischer Teil	Welche Bedeutung im Erwerb emotionaler Kompetenzen misst die Lehrperson den Peers zu und wie nutzt sie diesen Einfluss?

6.1.3.1 Ergebnisse der Interviews

Die Aussagen dazu, wie Peers die Emotionsregulierung beeinflussen, weisen darauf hin, dass sich die beschriebenen Kinder durch andere Kinder **gestresst fühlen** und durch andere unruhige Kinder **negativ beeinflusst** werden. Gibt es viele Kinder in der Gruppe, die viel Aufmerksamkeit der Lehrperson beanspruchen, erhält das Kind selbst nicht so viel Anteilnahme, wie es brauchen würde.

Kinder nehmen eine **Modellfunktion** ein. Andere Kinder ahmen erwünschtes wie unerwünschtes Verhalten nach. Peers geben anderen Kindern durch ihr Verhalten wiederum **Rückmeldungen**, das heißt, sie verstärken oder hemmen Verhaltensweisen. In einem Beispiel zeigt sich, dass Peers wirkungsvoll Regeln durchsetzen.

Peers ziehen in der Regel Spielpartner vor, die ihr Verhalten selbst regulieren können. Ein Beispiel in den Interviews zeigt aber auch das Gegenteil.

Andere Kinder bieten **Lerngelegenheiten**, soziale und emotionale Kompetenzen zu entwickeln, z. B. in der Tutorenrolle. Sie geben dem Kind ein Feedback zu seinem Verhalten und freuen sich mit, wenn es etwas schafft.

6.1.3.2 Ergebnisse aus der Literatur

Interaktionen mit Peers stellen eine **grundlegende Herausforderung** für die Emotionsregulationsfähigkeiten von Kindern im Kindergarten- und Schulalter dar (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 105) und

damit eine **Lerngelegenheit**, die der Kontakt mit Erwachsenen nicht bietet. Beziehungen unter Kindern sind symmetrisch, das heisst, die Interaktionspartner haben die gleichen Möglichkeiten, Handlungen und Absichten ihres Gegenübers zu beeinflussen (vgl. Von Salisch, 2000). Das Zusammensein innerhalb einer Gruppe Gleichaltriger intensiviert einerseits einige Emotionen und andererseits kontrollieren Kinder ihren Emotionsausdruck mehr in der Gegenwart mit Gleichaltrigen als gegenüber ihren Eltern oder wenn sie allein sind (vgl. Zemana & Garber, 1996; in Klinkhammer & Von Salisch, 2015). Peers zeigen viele **prosoziale Verhaltensweisen** und gewinnen selbst als **externale Regulationspersonen** an Bedeutung (vgl. Frank, 2008).

Wie oft das Kind als Spielpartner gewählt wird, hängt von der Kompetenz zur Emotions- und Verhaltensregulierung und von der Koordination der Aufmerksamkeit mit anderen ab. Kinder mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung machen unter Umständen weniger Lernerfahrungen im gemeinsamen entwicklungsfördernden Spiel.

6.1.3.3 Fazit

In der Literatur werden viele der im empirischen Teil genannten Punkte bestätigt. Da sich die Interviews auf Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten beziehen, zeigt sich die gegenseitige Beeinflussung von Kindern auf Lernprozesse weniger als in der Literatur beschrieben.

6.2 Reflexion des Forschungsprozesses

An erster Stelle der Reflexion soll eine Aussage dazu gemacht werden, ob die Kriterien der Wissenschaftlichkeit wie sie im Kapitel 5.5.1 formuliert wurden — erfüllt wurden.

- Regelgeleitetheit: Es wurde aufgezeigt, welche Regeln bei der Erhebung und Auswertung angewandt wurden.
- Dokumentation: Das Vorgehen des Forschungsprozesses wurde weitgehend klar dargestellt und sollte für andere nachvollziehbar sein.
- Nähe zum Forschungsgegenstand: Die Stichprobe der Interviewpartnerinnen wurde so gewählt, dass die Nähe gewährleistet ist. Die Interviewpartnerinnen nahmen teil, weil sie sich durch das Thema angesprochen fühlten, es als relevant betrachteten und zu eigenen Erlebnissen berichten konnten.
- Argumentative Interpretation: Die Interpretation erfolgte immer mit dem Verweis auf die Interviewstellen. Damit ist der Teil abgesichert, dass nachvollzogen werden kann, was interpretiert wurde. Interpretation bleibt jedoch aufgrund Faktoren subjektiv auch wenn die Interpretation auf dem Theorieteil beruht.
- Triangulation: Die Stichprobe war hinsichtlich der Rolle und Aufgabe heterogen. Eine Triangulation stellt die theoretische Auseinandersetzung und die Erkenntnisse davon im Kodierleitfaden dar, so dass nicht nur die Daten aus dem empirischen Teil zur Beantwortung der Fragestellung beitragen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das gewählte Forschungsvorgehen einen reichhaltigen Einblick in die Arbeitsweise von Lehrpersonen ermöglichte, und dass hinsichtlich des Offenheitsgrades der Erhebung wissenschaftliche Kriterien weitgehend erfüllt wurden.

6.3 Kritische Würdigung

Die Auswahl der Themen in Bezug auf die Fragestellung verhalf dazu, die Thematik vertieft zu verstehen. Sie erwies sich als sinnvoll und ermöglichte es, die Interviews auf der Grundlage von relevanter Literatur, auszuwerten. Die Zusammenstellung von intra- und interpersonalen Strategien am Ende der

jeweiligen Entwicklungsphase bildete dabei eine wichtige Grundlage, einen Überblick zu den Strategien zu schaffen und zeigte sich als sehr hilfreich, um die Aussagen der Lehrpersonen einzuordnen.

Wichtige **Faktoren**, die die Emotionsregulierung beeinflussen, wurden im Hinblick auf die Situation im Kindergarten aufgearbeitet: Temperament, elterliches Verhalten und Bindungsqualität, Peerbeziehungen und die Lehrperson als Einflussfaktor. Obschon die Themen relevant für die Arbeit mit Kindergartenkindern sind, fanden sie im empirischen Teil wenig Beachtung. Die Unterstützung hingegen hat in den Interviews viel Gewicht erhalten, und so konnte die zentrale Fragestellung ausführlich beantwortet werden.

Im **empirischen Teil** wurde das Forschungsvorhaben dargelegt und begründet. Die Entscheidung halbstrukturierte Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen, die im Kindergarten arbeiten, durchzuführen, erwies sich als richtig. Der an der Fragestellung orientierte Leitfaden bildete eine gute Grundlage für die Interviewdurchführung.

Das Transkribieren von gesprochenem Inhalt zu einer Niederschrift forderte ein sehr genaues Hinhören. Einiges, das bei den Interviews verständlich erschien, stellte sich im Nachhinein als Annahme heraus. Die Kategorien wurden **deduktiv** erstellt. Dabei zeigte sich immer deutlicher, dass die Unterstützung der Kinder in der Emotionsregulation nicht nur die **interpersonale Regulation** berücksichtigen kann, sondern dass die **intrapersonale** gleichzeitig unterstützt und aufgebaut wird. Erst als diese Erkenntnis erfolgte, liess sich ein Kodierleitfaden erstellen, indem auch induktive Kategorien berücksichtigt wurden. Beim Kodieren der Aussagen kamen Zweifel auf, ob die Interviewfragen vielleicht zu offen oder zu wenig auf die Fragestellungen gerichtet formuliert wurden oder ob zuwenig nachgefragt wurde. Diese Bedenken relativierten sich, als nach dem Kodieren die Codings thematisch zusammengetragen wurden. Es zeigte sich, dass die Interviewpartnerinnen - vom spezifischen Fall ausgehend – recht unterschiedlich unterstützten.

Die **Schilderung der Fallbeispiele** ist das Bedeutende dieser empirischen Untersuchung, da die wissenschaftliche Literatur vorwiegend die Eltern-Kind-Interaktionen beschreibt. Die Interpretation zeigt auf, wie vielfältig die interpersonalen Strategien sind.

Die **Fragestellungen** konnten unterschiedlich geklärt werden. Die zentrale Fragestellung zur Unterstützung der Emotionsregulation konnte recht differenziert beantwortet werden. Das lag daran, dass sowohl die meisten Fragen des Interviewleitfadens darauf ausgerichtet und im Kodierleitfaden die meisten Codes in dieser Kategorie aufgestellt wurden. Während des Interviews wurde bei diesem Thema am ehesten nachgefragt, galt es doch, genau zu erfassen, wie die Lehrperson vorgeht. Die Frage nach den Peers und dem Einfluss der Lehrperson hatte weniger Gewicht. Die Fragen wurden demnach nicht sehr ausführlich beantwortet und hätten eher weggelassen werden können.

Drei Interviews geben **keine gesicherten Erkenntnisse**, welche Strategien zur Unterstützung der Emotionsregulierung Kindergartenlehrpersonen anwenden. Dazu bräuchte es eine viel grössere Stichprobe und eine eingegrenzte Thematik, zum Beispiel Ärgererleben oder ausgeprägte Schüchternheit. Das wären **weitere Themen** die auf der Grundlage dieser Arbeit, genauer erfasst werden könnten.

Das Interview als Datenerhebung stösst an eine Grenze, wenn es darum geht Interaktionen genau zu beschreiben, wie das bei Videosequenzen oder Beobachtungen im Feld möglich gewesen wäre. Eine Weitervertiefung der Arbeit könnte darin bestehen, Interaktionen zwischen Lehrperson und Kindergartenkindern in der Pause oder im Freispiel zu beobachten oder zu filmen und anschliessend die Lehrperson zu interviewen, welche **handlungsleitende Konzepte sie in ihren Interventionen** verfolgt.

In den Interviews tauchte die Thematik auf, dass die Lehrperson zeitweise auf keine Handlungsmöglichkeiten mehr zugreifen konnte, um auf schwierige Verhaltensweisen oder schwierige emotionale Zustände eines Kindes pädagogisch zu reagieren. Wenn das Kind in der Klasse verbleiben soll, muss vielleicht auf Strategien zurückgegriffen werden, die polarisieren, wie es IP2 ausdrückte. Die Frage, wie

Lehrpersonen mit diesen Ausnahmesituationen umgehen, in einer Masterarbeit zu klären, wäre sehr bedeutend für die Praxis. Denn es entstand der Eindruck, dass die Lehrpersonen eine teils belastende Diskrepanz zwischen Ideal und Realität vom Umgang mit Kindern mit Schwierigkeiten erleben.

Aus diesem Blickwinkel lohnt es sich, in Interviews Lehrpersonen zuzuhören, denn in der Literatur wird wenig auf diese Realität eingegangen.

Die Untersuchung zeigte deutlich auf, dass Emotionsregulation ein sehr **relevantes Thema** für die drei Lehrpersonen ist. Auch wenn sich die drei Lehrpersonen aus Interesse am Thema für die Interviews zu Verfügung stellten, kann davon ausgegangen werden dass es für viele Lehrpersonen ein wichtiges Thema darstellt, denn Hillenbrand et al. (2013) sprechen davon, dass bei einem Fünftel der Kinder sozial-emotionale Probleme zu erwarten sind.

6.4 Persönliches Schlusswort

Das Thema „Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen“ fasziniert mich seit langem, weil es - wie in der Einleitung beschrieben - so aktuell im Kindergartenalltag ist.

Besonders das Kapitel über die **emotionale Entwicklung** lieferte wertvolle Hinweise darauf, was in der Interaktion mit Kindern beachtet werden kann. Während des Schreibens bemerkte ich in meiner Arbeit mit Kindern, dass ich ihre Verhaltensweise sehr viel genauer beobachten, beschreiben und einordnen konnte. Thematisch erachte ich das Thema **Perspektivenübernahme** als besonders relevant für die Emotionsregulierung, weil die Unterstützung mit Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsstand viel erfolgsbringender ist.

Als schulische Heilpädagogin habe ich auch eine **beratende Funktion** inne. Das unvoreingenommene Zuhören ohne dabei den Druck zu spüren, für eine problematische Situation eine Lösung finden zu müssen, war eine sehr gute Erfahrung, die in Beratungssituationen gut angewendet werden kann. Die Interviews haben in beeindruckender Weise aufgezeigt, wieviel verschiedene Strategien es gibt, um Kinder zu unterstützen und wieviel Persönliches die Lehrpersonen im Begleitungsprozess hineingeben. Dies zu hören, war sehr spannend. Es zeigte sich, dass die Lehrpersonen über ein grosses implizites Wissen verfügen, welches sich zu reflektieren lohnt, um es auch im Austausch mit anderen zugänglich zu machen.

Dass bei Kindern mit Schwierigkeiten im emotionalen Bereich eine gezielte Vorgehensweise, im Sinne einer Förderplanung angestrebt wird, ist empfehlenswert. Und dennoch entstand bei den Interviews auch der Eindruck, dass Ausprobieren eine wichtige Herangehensweise ist, denn es zeigte sich auch bei den Kindern, dass diese sehr unterschiedlich reagierten. Die Strategien, die auf der Grundlage des Modells zur Emotionsregulation erarbeitet wurden, bieten eine vielfältige Auswahl an Möglichkeiten an.

Die genaue Beobachtung als Teil eines Förderprozesses erachte ich als sehr wichtig.

Nicht zuletzt war die Beschäftigung mit dem Thema für mich persönlich sehr bereichernd und interessant, denn die erarbeiteten Theorien gelten genauso für Erwachsene.

Am Arbeitsprozess dieser Arbeit erlebte ich das Recherchieren und das Schreiben des Literaturteils als äusserst anregend. Die Interviews zu führen und zu transkribieren war sehr spannend. Die Auswertung empfand ich als anspruchsvoll und sehr zeitintensiv. Dennoch war dieser empirische Teil für die Beantwortung der Fragestellung wichtig, denn er gab Einblicke, wie andere Lehrpersonen Kindergartenkinder in der Emotionsregulierung unterstützen.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. (2004). Bindung und Bonding: Konzepte früher Bindungsentwicklung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (S.63-80). München: Reinhardt.
- Ahnert L. (2004). Bindungsbeziehungen ausserhalb der Familie: Tagesbetreuung und Erzieherinnen-Kind-Bindung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (S.256-276). München: Reinhardt.
- Ahnert, L. (2007). Inanspruchnahme öffentlicher Kinderbetreuung. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Handbuch Entwicklungspsychologie* (S.479-488). Göttingen: Hogrefe.
- Ahnert, L. (2011). Die Bedeutung von Peers für die frühe Sozialentwicklung des Kindes. In H. Keller (Hrsg.), *Handbuch der Kleinkindforschung* (S.310-328) (4.vollst. überarb. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Ahnert, L. & Spangler, G. (2014). Die Bindungstheorie. In L. Ahnert (Hrsg.), *Theorien in der Entwicklungspsychologie* (S.404-429). Heidelberg: Springer.
- Becker-Stoll, F. (2017). Bedeutung der elterlichen Feinfühligkeit für die kindliche Entwicklung. In M. Wertfein, A. Wildgruber, C. Wirts & F. Becker-Stoll (Hrsg.), *Interaktionen in Kindertageseinrichtungen: Theorie und Praxis im interdisziplinären Dialog* (S.10-22). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bischof-Köhler, B. (2011). Theory of Mind und die Entwicklung der Zeitperspektive. In H. Keller (Hrsg.), *Handbuch der Kleinkindforschung* (S. 694-721) (4.vollst. überarb. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Breitenbach E. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Flick, U. (2006). Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung. In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung* (S.214-232). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2012). *Qualitative Sozialforschung – eine Einführung* (5.Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Frank A. (2008). Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern. *Kindergarten heute - Wissen kompakt - Themenheft zu fachwissenschaftlichen Inhalten*. 2 – 60.
- Glüer, M. (2017). *Bindungs- und Beziehungsqualität in der KiTa: Grundlagen und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Grossmann, K. E. (2004). Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung – Entstehung und Entwicklung* (S.21-38). München: Reinhardt.
- Hadumod, B. (Hrsg.). (2008). *Lexikon der Sprachwissenschaft*. Zugriff am 04.11.2018 unter <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Emotion&oldid=181161394>
- Hermann, S. & Holodynski, M. (2014). Emotionale Kompetenz. In A. Lohaus & M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 135-160). Göttingen: Hogrefe.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S. & Hövel, D. (2013). „Lubo aus dem All!“ – 1. und 2.Klasse: *Programm zur Förderung emotional-sozialer Kompetenzen in der Schuleingangsphase* (2.überarb. und erw. Aufl.). München: Reinhardt.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2016). „Lubo aus dem All!“ – *Vorschulalter – Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (2.überarb. Aufl.). München: Reinhardt.
- Holodynski, M. (2006). *Emotionen – Entwicklung und Regulation*. Heidelberg: Springer.

- Holodynski, M. (2014). Die Erforschung menschlicher Emotionen. In L. Ahnert (Hrsg.), *Theorien in der Entwicklungspsychologie* (S.436-462). Heidelberg: Springer.
- Holodynski, M. & Friedlmeier, W. (1999). Emotionale Entwicklung und Perspektiven ihrer Erforschung. In W. Friedlmeier & M. Holodynski (Hrsg.), *Emotionale Entwicklung: Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen* (S.1-28). Berlin: Spektrum.
- In-Albon, T. (Hrsg.). (2013). *Emotionsregulation und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Keller, H. (2011). *Kinderalltag – Kulturen der Kindheit und ihre Bedeutung für Bindung, Bildung und Erziehung*. Heidelberg: Springer.
- Klinkhammer, J. & Von Salisch, M. (2015). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen - Entwicklung und Folgen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter. Klinische Kinderpsychologie Band 14*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, Ph. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5. neu überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2017). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden* (überarb. Neuauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Pichl, I. (2012). *Moral und Emotionen: Zum Zusammenhang zwischen der moralischen Urteilskompetenz und den Strategien der Emotionsregulation*. Münster: Monsenstein und Vannerdat OHG (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster).
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber.
- Schell, A. (2011). *Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen bei Kindern im Vorschulalter: „Lubo aus dem All!“ Entwicklung, Implementierung und Evaluation eines Trainingsprogramms zur Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen*. Bad Heilbrunn: Julius Kinkhardt.
- Schuler, St. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen*. Münster: Waxmann.
- Steiner, G. (2007). *Lernen – 20 Szenarien aus dem Alltag* (4. unver. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Von Salisch, M. (2000). *Wenn Kinder sich ärgern*. Göttingen: Hogrefe.
- Wannack, E., Arnaldi, U. & Schütz, A. (2011): Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartenpädagogik. *Spezialausgabe 4 bis 8, Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*. Zugriff am 03.03.2018 unter <http://www.4bis8.ch/spezialausgabe>
- Wertfein, M. & Reichert-Garschhammer, E. (2017). Peer-Interaktionen in den ersten Lebensjahren. In M. Wertfein, A. Wildgruber, C. Wirts & F. Becker-Stoll (Hrsg.), *Interaktionen in Kindertageseinrichtungen*. (S.153-165). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wiedebusch, S. & Petermann, F. (2013). Entwicklung und Förderung emotionaler Kompetenz in der frühen Kindheit. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindlicher Bildungsforschung* (S.731-744). Wiesbaden: Springer VS.
- Wilkening, F., Freund, A. & Martin, M. (2009). *Entwicklungspsychologie – kompakt*. Basel: Beltz.

- Zentner, M. R. (1999). Temperament und emotionale Entwicklung. In W. Friedlmeier & M. Holodynski (Hrsg.), *Emotionale Entwicklung: Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen* (S.156-175). Berlin: Spektrum.
- Zimmermann, P. & Iwanski, A. (2013). Entwicklung der Emotionsregulation in Kindheit und Jugend. In T. In-Albon (Hrsg.). *Emotionsregulation und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Stuttgart: Kohlhammer.

7.2 Abbildungsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Abbildung 1: Integratives Prozessmodell zur Entstehung von Emotionen nach Gross (1998).....	6
Abbildung 2: Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren Petermann & Wiedebusch (2016)	8
Abbildung 3: Prozessmodell der Emotionsregulation.....	29
Abbildung 4: Einflussfaktoren der Emotionsregulation im Kindesalter (Kullik & Petermann, 2012, S. 108).....	33
Abbildung 5: Komponenten der Emotionsregulation (Petermann, Wiedebusch, 2016, S. 70).....	33
Abbildung 6: Familiäre Einflüsse auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 92).....	37

7.3 Kastenverzeichnis

	<u>Seite</u>
Kasten 1: Theory of mind – Teilfähigkeit Überzeugungen (false belief) Maxi und die Schokolade	20
Kasten 2: Neun Merkmale des kindlichen Temperaments (Vgl. Chess & Thomas; in Kullik & Petermann, 2012, S. 89).....	34

7.4 Tabellenverzeichnis

	<u>Seite</u>
Tabelle 1: Ausbildung primärer und sekundärer Emotionen im Entwicklungsverlauf nach Petermann & Wiedebusch (2016, S. 37).....	9
Tabelle 2: Die Entwicklung des sprachlichen Emotionsausdrucks (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 48).....	15
Tabelle 3: Das Konzept der emotionalen Kompetenz von Saarni (1999)	25
Tabelle 4: Entwicklung von der inter- zur intrapersonalen Emotionsregulation (vgl. Friedlmeier, 1999; in Schell, 2011, S. 77)	27
Tabelle 5: Prozessmodell der Emotionsregulierung von Gross (1998) mit eigenen Beispielen.....	29

Tabelle 6:	Die sechs Phasen des SKI-Modells (vgl. Dodge et al, 2001; in Schell, 2011, S. 123).....	30
Tabelle 7:	Emotionsregulationsstrategien im Kindergartenalter.....	31
Tabelle 8:	Bindungsstile nach John Bowlby (1969) und Mary Ainsworth (1973) (in Kullik & Petermann, 2012, S. 98)	36
Tabelle 9:	Übersicht über intra- und interpersonale Emotionsregulationsstrategien im Kindergarten.....	45
Tabelle 10:	Stichprobe: Angaben zu Interviewpartnerinnen	49
Tabelle 11:	Kategoriensystem vereinfacht mit Hinweisen zur Theorie	53
Tabelle 12:	Ablauf der Auswertung der Fallbeschreibung	56

7.5 Anhang

	<u>Seite</u>	
Anhang A:	Brief „Interviewpartnerin gesucht“	83
Anhang B:	Interviewfragen.....	84
Anhang C:	Interviewleitfaden	86
Anhang D:	Transkriptionskopf	87
Anhang E:	Transkriptionsregeln dieser Arbeit.....	88
Anhang F:	Interview IP1.....	89
Anhang G:	Interview IP2.....	106
Anhang H:	Interview IP3.....	123
Anhang I:	Kodierleitfaden	132
Anhang J:	Ablaufmodell: Kategoriensystem, Kodieren, Auswerten	143
Anhang K:	Kategoriensystem – Vergleich der 3 Interviews	144
Anhang L:	Kategoriensystem – Grafischer Vergleich der 3 Interviews.....	145
Anhang M:	Inhaltliche Strukturierung und sprachliche Reduzierung der kodierten Aussagen	146

Anhang A: Brief „Interviewpartnerin gesucht“

<p>Gesucht: Interviewpartner/-innen zum Thema Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen</p>

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich arbeite als DaZ-, IF- und Kindergartenlehrperson an der Schule Apfelbaum in Örlikon.

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH in Zürich schreibe ich meine Masterarbeit zum Thema „**Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen**“.

Nebst der Literatur möchte ich das Thema auch von der Praxis her erörtern. Dazu plane ich **Interviews mit 3 Kindergartenlehrpersonen oder Schulischen Heilpädagoginnen**, die an mindestens zwei Halbtagen an einer Kindergartenklasse unterrichten.

Die Interviewpartnerinnen /-partner sollten Interesse am Thema Emotionsregulierung im Kindesalter mitbringen. Sie sollten bereit sein, über ihre Erfahrungen mit Kindern, die Förderbedarf in der sozial-emotionalen Entwicklung haben zu berichten und zu schildern, wie die Unterstützung im Alltag aussehen kann.

Das Interview dauert 45 Minuten und findet im Juli, August oder anfangs September 2018 statt. Der Ort kann gewählt werden. Das Gespräch wird aufgenommen, transkribiert und ausgewertet. Die Daten werden anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf Personen gemacht werden können.

Es wäre schön, wenn einige von euch, den Zeitwand auf sich nehmen würden und ihr Know-how mit mir teilen und dadurch zur Relevanz der Arbeit etwas Wichtiges beitragen würden.

Fragen beantworte ich gerne per Mail (Elisabeth.Koster@schulen.zuerich.ch) oder abends ab 16.00 Uhr (Tel. 043 343 95 88).

Falls Ihr euch entschliesst, mir ein Interview zu geben, freue ich mich und bitte euch, mir ein Mail bis **zum 8.Juli 2018** zu schreiben.

Herzliche Grüsse

Elisabeth Koster

Anhang B: Interviewfragen

Fragen	Was will ich mit der Frage herausfinden? Zu welchen Themen können bei der Interpretation Aussagen gemacht werden?
<p><i>Ich möchte dich zum Einstieg bitten, die Klassenliste zu Hand zu nehmen.</i></p> <p><i>Wenn du zurückdenkst an das letzte Jahr und daran, welche Kinder dich gedanklich und emotional am meisten beschäftigt haben – welche sind darunter?</i></p> <p><i>Kannst du mir mit wenigen Stichworten sagen, was dich beschäftigte?</i></p>	
<p><i>Wie wirst du im Kindergartenalltag mit dem Thema Emotionsregulierung konfrontiert? Kannst du mir einige Beispiele nennen?</i></p>	<p>Ich möchte erfahren, welche Themen wahrgenommen werden und welche die Lehrperson persönlich beschäftigen.</p>
<p><i>Welchen Stellenwert hat das Thema „Umgang mit Emotionen, Emotionsregulierung“ im Kindergarten? Geplant – nicht geplant?</i></p>	<p>Hier möchte ich erfahren, wie viel Raum dem Thema bewusst (Förderung, Bildungsinhalte, Unterstützung) eingeräumt wird und wie viel Raum es einnimmt, weil Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung die Lehrpersonen dazu zwingen, einzugreifen.</p> <p>Wird in der bewussten Thematisierung eine Chance gesehen? Wird Emotionsregulierung als Entwicklungsprozess gesehen?</p>
<p><i>Kannst du mir ein Kind beschreiben, bei dem die Thematik „Umgang mit Emotionen, Emotionsregulierung“ eine besonders grosse Rolle spielt?</i></p>	<p>Was kommen für Thematiken?</p> <p>Weshalb ist es so ein grosses Thema? Schwierigkeiten mit anderen? Leidensdruck?</p> <p>Kommen die relevanten Themen die in der Theorie beschrieben wurden vor?</p>
<p><i>Ich würde in diesem Gespräch gerne darüber erfahren, wie du als Lehrperson das Kind im Kindergarten in der Emotionsregulierung unterstützt und förderst?</i></p>	<p>Worin sehen die Lehrpersonen ihre Aufgaben?</p> <p>Welche Vorgehensweisen und Interventionen werden erkennbar?</p> <p>Auf welcher Grundlage handelt sie, theoretisches Wissens, berufliche Erfahrung, persönliche Erfahrung?</p> <p>Welche Methoden zur Unterstützung kennt sie?</p>
<p><i>Worin liegt der Einfluss der anderen Kinder bezüglich der Emotionsregulierung und bei diesem Kind?</i></p>	<p>Welchen Einfluss schreibt die Lehrperson anderen Kindern, bzw. der Kindergruppe zu?</p>
<p><i>Was hilft dir allgemein die emotionale Entwicklung einzuschätzen, und dadurch auch Förderhinweise zu bekommen?</i></p>	<p>Welche Aspekte erachtet die Lehrperson als relevant zum Aufbau emotionaler Kompetenzen?</p>
<p><i>Wenn du Kinder mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung begleitest, förderst und unterstützt - Welche persönliche und fachlichen Stärken kannst du in diesem Unterstützungsprozess gut einbringen? Was fällt dir schwer, was würdest du gerne können, dazulernen?</i></p>	<p>Frage nach eigenen Anteilen am Unterstützungsprozess? Was erachtet die Lehrperson als bedeutsam? Frage, ob die Lehrperson das beschriebene Kind aufgrund eigener Erfahrungen zu verstehen versucht?</p>

<p><i>Ich komme zu den letzten Fragen, diese richten sich an dich als Person. Bitte sag mir, wenn du eine oder alle Fragen nicht beantworten magst.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Wenn du zurück an dich selbst als Kind denkst, was fällt dir in Bezug auf deinen eigenen Umgang mit Emotionen ein?</i> 	<p>Frage, ob die Lehrperson das beschriebene Kind aufgrund eigener Erfahrungen zu verstehen versucht?</p>
<ul style="list-style-type: none"> – <i>Kannst du dich erinnern, was du als hilfreich empfandest?</i> 	<p>Frage, wie die eigenen Erlebnisse, die Haltung als Lehrperson prägen?</p>
<ul style="list-style-type: none"> – <i>Inwiefern prägen dich deine Erlebnisse als Kind jetzt als Lehrperson?</i> 	<p>Frage nach Stärken.</p>

Anhang C: Interviewleitfaden

Fragen: Ablauf und Wortlaut

Ich möchte dich zum Einstieg bitten, die Klassenliste zu Hand zu nehmen.

1. *Wenn du zurückdenkst an das letzte Jahr und daran, welche Kinder dich gedanklich und emotional am meisten beschäftigt haben – welche sind darunter?
Kannst du mir mit wenigen Stichworten sagen, was dich beschäftigte?*
2. *Welchen Stellenwert hat das Thema „Umgang mit Emotionen, Emotionsregulierung“ im Kindergarten? Geplant – nicht geplant?*
3. *Kannst du mir ein Kind beschreiben, bei dem die Thematik „Umgang mit Emotionen, Emotionsregulierung“ eine besonders grosse Rolle spielt?*
4. *Ich würde in diesem Gespräch gerne mehr darüber erfahren, wie du als Lehrperson dieses Kind im Kindergarten unterstützt und förderst bei seinen Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung?*
5. *Worin liegt der Einfluss der anderen Kinder bezüglich der Emotionsregulierung bei diesem Kind?*
6. *Was hilft dir allgemein die emotionale Entwicklung einzuschätzen und dadurch auch Förderhinweise zu bekommen?*
7. *Wenn du Kinder mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung begleitest, förderst und unterstützt - Welche persönliche und fachlichen deiner Stärken kannst du in diesem Unterstützungsprozess gut einbringen? Was fällt dir schwer, was würdest du gerne können, dazulernen?*
8. *Ich komme zu den letzten Fragen, diese richten sich an dich als Person. Bitte sag mir, wenn du eine oder alle Fragen nicht beantworten magst.*
 - a) *Wenn du zurück an dich selbst als Kind denkst, was fällt dir in Bezug auf deinen eigenen Umgang mit Emotionen ein?*
 - b) *Kannst du dich erinnern, was du als hilfreich empfandest?*
 - c) *Inwiefern prägen dich diese Erlebnisse als Kind jetzt als Lehrperson?*

Anhang D: Transkriptionskopf

Interview zum Thema Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen	
Datum des Interviews:	
Ort des Interviews:	
Dauer des Interviews:	
Interviewerin:	Elisabeth Koster
Initialen der Interviewpartnerin:	
Berufsausbildung:	
Berufstätigkeit:	
Schulstufe:	
Tätig im Beruf seit:	
Alter:	
Besonderheiten des Interviewverlaufs:	Die Interviewpartnerinnen brachten eine Klassenliste mit.
Mündliche Bewilligung für Verwendung der anonymisierten Daten erhalten:	ja

Anhang E: Transkriptionsregeln dieser Arbeit

Transkriptionsregeln		
Anonymisierung	Interviewpartnerin 1	IP 1
	Interviewpartnerin 2	IP 2
	Interviewpartnerin 3	IP 3
	Kinder	Frei erfundene Initialen
	Orte, spezielle Krankheiten, die auf Personen schliessen lassen könnten, wurden so verändert, dass der Sinngehalt erhalten blieb	
Sprache	Alle drei Interviews wurde in Mundart geführt. Beim Transkribieren wurden sie in die Schriftsprache übersetzt, wobei versucht wurde, die Mündlichkeit möglichst zu belassen. Ausdrücke in der Mundart werden belassen, wenn sie bedeutungsvoll sind.	
Orthografie	Die Orthografie wurde bereinigt.	
Genauigkeitsgrad der Transkription	Die vorliegenden Interviews wurden <i>geglättet</i> transkribiert. Damit ist nach Roos & Leutwyler (2011) gemeint, dass Wort für Wort niedergeschrieben wird, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und ähnliche paraverbale Äusserungen weggelassen. Pausen werden gekennzeichnet. Das heisst die Transkription ist an der gesprochenen Sprache angelehnt: Lautstärke, Betonungen, Dehnungen der Aussprache und paralinguistische Äusserungen wie Atmen, Seufzer etc werden nicht transkribiert. Gross- und Kleinschreibung, sowie Satzzeichen entsprechen der geschriebenen Sprache.	
Ausdruck der Stimme	Wenn die Stimmlage sehr prägnant ist oder wechselt, wird vermerkt, wie er von der Interviewerin interpretiert wird.	(Anmerkung: Stimme tönt)
Pausen	Kurze Pausen bis ca. 4 sec.	(...)
	Lange Pausen über 4 sec	(Anmerkung: lange Pause)
Satzabbrüche	Wenn ein Satz inhaltlich nicht weitergeführt wird.	/
Unverständliche Gesprächsinhalte		(unverst.)
Abfolge der Gesprächsbeiträge	Eine neue Zeile wird für jeden Gesprächsbeitrag gesetzt. Der Redebeitrag wird eindeutig gekennzeichnet durch die Zuordnung.	I für Interviewerin IP für Interviewpartnerin
Überlappung der Gesprächsinhalte	Werden nur berücksichtigt, wenn die Überlappung mehrere Wörter andauert. Das heisst, eine Person beginnt zu sprechen, während die andere noch redet oder beide gleichzeitig zu sprechen beginnen.	//

Anhang F: Interview IP1

Interview zum Thema Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen	
Datum des Interviews:	05.07.2018
Ort des Interviews:	Bei der Interviewpartnerin zu Hause
Dauer des Interviews:	52 Minuten
Interviewerin:	Elisabeth Koster
Initialen der Interviewpartnerin:	IP1
Berufsausbildung:	KIndergärtnerin
Berufstätigkeit:	Lehrperson für DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Lehrperson für Integrative Förderung Klassenlehrperson
Schulstufe:	Kindergarten
Tätig im Beruf seit:	16 Jahren
Alter:	44 Jahre
Besonderes:	IP1 arbeitet 50% in allen drei genannten Tätigkeiten in der selben Klasse
Besonderheiten des Interviewverlaufs:	Bei der Lehrperson selbst waren viele Emotionsausdrücke beobachtbar. Diese sind im Interview in Klammern vermerkt.
Mündliche Bewilligung für Verwendung der anonymisierten Daten erhalten:	ja

Anhang G: Interview IP2

Interview zum Thema Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen	
Datum des Interviews:	15.08.2018
Ort des Interviews:	Bei der Interviewerin zu Hause
Dauer des Interviews:	57 Minuten
Interviewerin:	Elisabeth Koster
Initialen der Interviewpartnerin:	IP2
Berufsausbildung:	Bachelor Psychologie/Pädagogik Master in Schulischer Heilpädagogik
Berufstätigkeit:	Schulische Heilpädagogin
Schulstufe:	Kindergarten
Tätig im Beruf seit:	7 Jahre
Besonderes:	Arbeitet an derselben Schule in 7 Kindergärten. In jeder Klasse ca. 3 Lektionen
Alter:	34 Jahre
Besonderheiten des Interviewverlaufs:	Ein sehr angeregtes Gespräch, lebendige Ausdrucksweise.
Mündliche Bewilligung für Verwendung der anonymisierten Daten erhalten:	ja

Anhang H: Interview IP3

Interview zum Thema Emotionsregulierung bei Kindergartenkindern unterstützen	
Datum des Interviews:	15.08.2018
Ort des Interviews:	Im Kindergarten der Interviewpartnerin
Dauer des Interviews:	42 Minuten
Interviewerin:	Elisabeth Koster
Initialen der Interviewpartnerin:	IP3
Berufsausbildung:	Bachelor Lehrperson für die Kindergartenstufe PH Erstausbildung Lehre
Berufstätigkeit:	Klassenlehrperson an einer Kindergartenklasse 100%
Schulstufe:	Kindergarten
Tätig im Beruf seit:	1 Jahr
Alter:	31
Besonderes:	Die Klasse wurde neu gegründet. Es hat nur Erstjahrkinder.
Besonderheiten des Interviewverlaufs:	
Mündliche Bewilligung für Verwendung der anonymisierten Daten erhalten:	ja

Anhang I: Kodierleitfaden

Untergeordnete Kategorien	Beschreibung	Untergeordnete Kategorien der 2.Ebene	Beschreibung	Ankerbeispiel
1.1 Aggressives Verhalten, Provokation	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, dass sie im Alltag in aggressiven und provokativen Verhaltensweisen der Kinder das Thema Emotionsregulierung erkennt. Mit körperlichen oder verbalen Verhaltensweisen schadet das Kind sich selbst, anderen oder der Beziehung zwischen sich und anderen oder beschädigt Objekte.			<i>Dann hat sie sich selber auf den Kopf geschlagen und gesagt: „ich bin dumm, ich bin dumm, ich kann das nicht“. Einfach - recht negativ und hat sich selbst etwas zuleide getan.</i>
1.2 Wut, Ärger, Frustration, Streit	Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, dass sie im Alltag das Thema Emotionsregulierung erkennt, wenn Kinder Emotionsausdrücke und Verhaltensweisen von Wut, Ärger oder Frustration zeigen. Es wird dabei keine körperliche Gewalt gegenüber sich selbst oder Anderen angewandt und Objekte werden nicht beschädigt. Die Gefühle sind aber eher nach Aussen gerichtet. Auch Konfliktverhalten, z. B. Streit und Ausschiessen gehören dazu.			<i>„ich gehe jetzt nach Hause“, oder er ging zur Garderobe und packte seine Sachen zusammen und wurde hässig, nur wegen einer Schaukel oder sonst was.</i>
1.3 Leidensdruck, Trauer, Verzweiflung, Angst, Scham	Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, dass sie im Alltag das Thema Emotionsregulierung erkennt, wenn Kinder Emotionsausdrücke und Verhaltensweisen zeigen, die mehr gegen Innen gerichtet sind, wie Trauer, Angst, Scham-oder Schuldgefühle oder sonstige Gefühle, die auf einen Leidensdruck hinweisen.			<i>Die ersten zwei, drei Monate waren sehr schwierig, weil sie fest weinte und die Mutter sehr vermisste.</i>

Kategorie	
2. Auslösende Situationen bei maladaptiver Emotionsregulierung	
Beschreibung	Alle Äusserungen der Lehrperson, die Hinweise dazu geben, in welcher Situation das Kind Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zeigt.

Untergeordnete Kategorien	Beschreibung	Untergeordnete Kategorien der 2.Ebene	Beschreibung	Ankerbeispiel
2.1 Neue Situationen, Übergänge	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die darauf hinweisen, dass die Emotionsregulierung nicht gelingt, weil die Situation neu ist oder wenn Übergänge stattfinden.			<i>Alles, was aussergewöhnlich war, war schwierig. Dann gab es Ausbrüche, bei denen man sie unterstützen musste.</i>
2.2 Anforderungen, Überforderung	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die Hinweise dazu geben, dass das Kind Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zeigt, weil Anforderungen gestellt werden, von denen es <u>denkt</u> , dass es sie nicht bewältigen kann (Bewertung) oder sie aufgrund von Funktionen nicht bewältigen <u>kann</u> .			<i>Auch Überdeckung - das ist im Zusammenhang mit dem vorherigen Thema Fehler machen - und dies dann überdecken mit anderen Handlungen, z. B. mit anderen einen Streit anzetteln oder die anderen ablenken, nur damit man das nicht machen muss, das man gerade machen sollte</i>

Kategorie	
3. Faktoren der Emotionsregulierung	
Beschreibung	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang eines Themas und der Kompetenz der Emotionsregulierung eines Kindes erkennen lassen.

Untergeordnete Kategorien	Beschreibung	Untergeordnete Kategorien der 2.Ebene	Beschreibung	Ankerbeispiel
3.1 Temperament/genetische Faktoren	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang zwischen Temperament, genetischer Disposition und Emotionsregulierung erkennen lassen.			<i>Reizüberflutung:sie konnte auch nicht so gut filtern und hatte Konzentrationsschwierigkeiten, sie sieht alles und hört alles, es wird schnell zuviel.</i>
3.2 Entwicklungsstand/Alter	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang zwischen Entwicklungsstand und/oder Alter und Emotionsregulierung erkennen lassen. Mit Entwicklungsstand sind Teilbereiche der Motorik, Kognition, Sprache etc. gemeint. Auch Verzögerungen und Schwierigkeiten in einem Bereich werden hier aufgeführt.			<i>Er ist am 27.Juni geboren, also sehr ein junges Kind und das merkt man auch ein wenig. Und er hat bis zum Schuljahresende immer wieder gesagt: „ich gehe nach Hause, ich mache nicht mehr mit, ich komme nie mehr in den Kindergarten.“ Einfach wegen Kleinigkeiten.</i>
3.3 Bindungs-verhalten/Beziehungsverhalten	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang zwischen Bindung oder Beziehung und Emotionsregulierung erkennen lassen.			<i>Aber wenn ich normal da war in dieser Klasse (...) habe ich gemerkt, dass er immer meine Nähe gesucht hat, er arbeitete dort, wo ich war (...) wie ein kleiner Schatten (...)</i>
3.4 Familiäre Einflüsse	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang zwischen familiären oder kulturellen Einflüssen und Emotionsregulierung erkennen lassen.			<i>Sie hat wie auf Erwachsenenebene mit ihm geredet, immer „was meinst du?“, „Fändest du das gut?“ Und auch als er sie wie gebraucht hätte, als er richtig am Austicken war in der Garderobe, und er hat da so beschimpft. Das war bestimmt nicht das erste Mal.</i>
3.5 Peers	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang zwischen Einfluss der Peers oder Peerbeziehungen und Emotionsregulierung erkennen lassen. Es sind beide Richtungen der Einflussnahme gemeint.	3.5.1 Einfluss der Peers	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die auf einen Einfluss der Peers oder Peerbeziehungen auf die Emotionsregulierung eines Kindes hinweisen.	<i>Er wurde wirklich auch zum Buhmann von allen Kindern, bzw. einerseits war es immer F., andererseits hatten sie einen Megaspas, wenn F. im Kreis Blödsinn machte. Dann wurde er zum Hero, was er vermutlich - da er vorher niemand war, bzw. unterging - als positiv erlebte.</i>

		<p>3.5.2 Einfluss auf die Peers</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Einfluss der Emotionsregulierung eines Kindes auf die Peers oder Peerbeziehungen erkennen lassen.</p>	<p><i>Wenn ich nicht hinschaue, kickt er ein anderes Kind. Und meistens ist es so, wenn ein Anderer bei ihm vorbeigeht und ihn vielleicht streift aus Versehen, dreht er sich um und kickt ihm ins Bein. Und dann sage ich: „Warum hast du den gekickt?“ Und dann antwortet er: „Ja, er berührte mich beim Vorbeigehen aus Versehen“.</i></p>
--	--	---	---	---

Kategorie

4. Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson

Beschreibung	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt. Dabei ist das sichtbare Verhalten gemeint, aber auch innere - von Aussen nicht sichtbare Prozesse - die zu Handlungen führen, wie beobachten, sich Gedanken machen, abwarten, mitfühlen. Es wird nicht unterschieden, ob die Lehrperson das Kind in der intrapersonalen Emotionsregulierung unterstützt, ob sie der Aufforderung des Kindes nachkommt und in der Situation ko-reguliert oder ob sie antizipatorisch unterstützt, bevor das Kind in eine emotionsauslösende Situation gerät.</p>
---------------------	---

<p>4.1 Interaktion</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie sich in der Interaktion spezifisch auf das Kind einlässt, indem sie mitfühlt, zuhört, spricht, teilt, da ist.</p> <p>Alle Äusserungen dieser Kategorie, die sich nicht einer untergeordneten Kategorie zuordnen lassen.</p>	<p>4.1.1 Spiegeln/Blickkontakt</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie „spiegelt“, das heisst auf die Kindergartenstufe übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gefühlsausdrücke des Kindes aufnehmen und – mitfühlend verbalisieren – so spiegeln, dass das unangenehme Gefühl erträglich wird. – Das Kind übernimmt den Gefühlsausdruck der Lehrperson und erlebt, was sie erlebt 	<p><i>Mucksmäuschenstill, konzentriert an einer Arbeit - er geht dann fast unter, so dass man nicht mehr gross schaut, sondern dort schaut, wo etwas läuft. Ja, dann hat man ihn vielleicht auch zu wenig gesehen und dann durch dieses Punktesystem hat er gemerkt: „aha, sie beobachtet mich die ganze Zeit“.</i></p>
--	---	--	---	---

			<p>– Durch Blickkontakt vermittelt die LP, dass sie für das Kind da ist und kann so auch, sicherheitsgebende Signale geben (Social referencing)</p>	
		<p>4.1.2 Emotionale Unterstützung, Schutz, Ermutigung</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie mitfühlt, Anteilnahme zeigt, Schutz bietet.</p>	<p><i>Ich glaube, du schaffst das, ich sehe nämlich, dass du es kannst. -</i></p>
		<p>4.1.3 Körperkontakt/Bindungsverhalten/Präsenz</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie seine Nähe sucht oder Nähe gewährt, wenn sie das Kind sucht, bzw. Körperkontakt gewährt oder anwendet bei der Regulation.</p> <p>Beispiel: Körperkontakt wie in den Arm nehmen, die Hand auflegen aber auch nah bei dem Kind sein, körperlich präsent. Auch auf das Bindungsverhalten reagieren, wenn das Kind kommt und Kontakt sucht.</p>	<p><i>Komm einmal zu mir und setz dich mal zu mir, heute bist du ein bisschen huuuuu“ - mit Humor, mit ähm sehr viel Präventives, das verhindert, dass es explodiert und auch beziehungsfördernd wird zum Kind.</i></p>
		<p>4.1.4 Gespräche</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, dass sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie im Gespräch über Gefühle, auslösende Situationen, Bedürfnisse spricht und andererseits durch Gespräche Emotionsverständnis aufbaut.</p>	<p><i>Oft ist es bei Kindern auch so, dass sie an einem Tag hässig sind, weil sie schlecht geschlafen haben, weil es am Morgen noch zu Hause Streit gab, weil ihnen der Bruder am Vortag etwas kaputtgemacht hat und es hat gar nichts mit dem Kindergarten an und für sich zu tun. Oft finde ich schön bei diesen Gesprächen, das man herausfindet: „okay, ich verstehe, dass du heute hässig bist“.</i></p>

<p>4.2 Kompetenzen aufbauen</p> <p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind darin unterstützt, neue Kompetenzen aufzubauen, die im direkten Zusammenhang mit der Emotionsregulierung stehen oder Kompetenzen aufzubauen, die indirekt mit den Schwierigkeiten der Emotionsregulierung zu tun haben.</p> <p>Alle Äusserungen dieser Kategorie, die sich nicht einer untergeordneten Kategorie zuordnen lassen.</p>	<p>4.2.1 Regelbewusstsein und Regeln einfördern und unterstützen</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie ihm Regeln vermittelt oder Strategien anwendet, die dem Kind helfen, Regeln einzuhalten.</p>	<p><i>Er hat ganz klar gewusst, das passiert, wenn ich meine drei Steine verliere.</i></p>
	<p>4.2.2 Vereinbarungen treffen</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie Vereinbarungen mit ihm trifft.</p>	<p><i>Sie hat dazu noch ein Bild eines Fuchses gemalt, als wir das miteinander abmachten und dann haben wir abgemacht, dass ich im Kreis, einfach auf das Bild zeige und sie dann weiss, dass sie dreimal tief atmen muss.</i></p>
	<p>4.2.3 Kompetenzen aufbauen, unterstützen und üben</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind darin unterstützt, Kompetenzen aufzubauen, die direkt oder indirekt mit den Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zusammenhängen. Z. B. durch Verhaltensmodifikation (Belohnungen, Entzug von Belohnungen, Time-Out), Verhaltensstrategien besprechen etc.</p>	<p><i>Ich habe ihn natürlich sehr viel gelobt hier im Kindergarten.</i></p>
	<p>4.2.4 Modelling /Modelllernen</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie vormacht, verbalisiert, und das Kind anleitet selber auszuführen.</p>	<p><i>Da habe ich mich zu ihr hingesezt, wir haben Fussabdrücke auf den Boden geklebt, wo sie ihre Füsse daraufstellte, wir hatten einen genauen Ablauf: du setz dich hierhin, du ziehst zuerst die Schuhe ab, Finken hervornehmen und platzieren, Schuhe auf's Gitter</i></p>

<p>4.3 Förderung (Einschätzung der emotionalen Kompetenz & didaktisierte Lerninhalte)</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie die emotionale Kompetenz einschätzt.</p> <p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind unterstützt, Kompetenzen in der Emotionsregulierung aufzubauen, indem sie mit der ganzen Klasse gezielt Lerninhalte anbietet.</p>			<p><i>habe ich ein Theater gespielt mit Puppen, so ein Tischtheater und dann haben wir in der ganzen Klasse darüber diskutiert, wie sich das Mädchen fühlt</i></p>
<p>4.4 Vernetzen, Zusammenarbeit</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung zu unterstützt, indem sie sich mit Eltern oder Fachleute (Hort, Schule, Therapeutinnen, SPD etc.) austauscht und zusammenarbeitet.</p>			<p><i>Die Lehrpersonen kommen vor allem wegen Emotionsregulationsproblemen auf mich zu.</i></p>
<p>4.5 Unterstützung gemäss dem Modell von Gross</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, und die sich einem Ansatzpunkt vom Emotionsregulierungsmodell von Gross zuordnen lassen. Alle Äusserungen dieser Kategorie, die sich nicht einer untergeordneten Kategorie zuordnen lassen.</p>	<p>4.5.1 Situation abschätzen - Emotionen als Prozess</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, dass sie eine Situation im Vorherein abschätzt, um zu prüfen, ob sie allfällige Unterstützung geben muss. Die Lehrperson zeigt in ihren Äusserungen, dass Emotionen prozesshaft verlaufen und die Situation, bzw. die Bewertung davon ein Auslöser für Emotionen ist.</p>	<p><i>Man überlegt dann eigentlich, was vorher passiert ist. Und ich versuche immer wieder zu analysieren, was vorher passiert ist und wo zeigen sich Zusammenhänge bei all denen Ausbrüchen oder Situationen, bei denen das Kind speziell oder unangemessen reagiert hat?</i></p>
		<p>4.5.2 a) Situationmodifikation b) Situationsauswahl</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie versucht, das Kind in der Emotionsregulierung zu unterstützen, indem sie das Kind selbst dazu anleitet emotionsauslösende Situation zu verlassen (bei belastenden Gefühlen) oder aufzusuchen (um angenehme Gefühle zu erleben)</p>	<p><i>Ich nahm ihr Sachen ab, sie musste nicht alles sofort vom ersten Tag an erfüllen wie die anderen Kinder. Sie war einfach mal am Tisch, erst später übten wir gemeinsam, wie das am besten geht, die Wolle zu tragen. Einfach so, eins nach dem anderen.</i></p>

			zu ändern oder dies selber vormimmt (Modell nach Gross).	
		4.5.3 b) Aufmerksamkeitslenkung	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie es unterstützt, seine Emotionen durch Aufmerksamkeitslenkung (Modell nach Gross) zu regulieren. Damit ist z. B. Modellverhalten gemeint, das diese Strategie vorzeigt, Geschichten erzählen etc.	<i>Sie hat dazu noch ein Bild eines Fuchses gemalt, als wir das miteinander abmachten und dann haben wir abgemacht, dass ich im Kreis, einfach auf das Bild zeige und sie dann weiss, dass sie dreimal tief atmen muss.</i>
		4.5.4 d) Bewertungsprozess, Kognitive Umdeutung eines Anlasses	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie das Kind darin fördert, darüber nachzudenken oder zu formulieren, weshalb eine Situation wohl ein bestimmtes Gefühl auslöst.	<i>Einfach auf einer anderen Ebenen, nicht mehr so emotionsgeladen, aber schon auch „der nervte mich“. Sie konnte auch klar sagen, „heute morgen hatte ich mit meinem Papa einen Streit“. Sie konnte gut darüber reden. Einfach nachher, nicht in dem Moment.</i>
		4.5.5 e) Reaktionen	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie es in der Reaktion (Modell nach Gross) unterstützt (verbaler Ausdruck, Ausdrucksverhalten, physiologische Körperzustände). Ausser dem Regulieren der Emotion, wird auch die Verhaltensregulierung miteinbezogen.	<i>dass sich das Kind so beruhigen konnte. Man muss es durchziehen, so dass sich das Kind wirklich beruhigt. Nachher ist eine extreme Nähe da, zum Kind. Ich hatte die Befürchtung, dass das Kind Angst vor mir haben könnte, aber dass war überhaupt nicht der Fall, eher dass es die Nähe suchte. Ich habe das damals noch nicht gekannt, dass das in diesem Buch steht. Und im Kindergarten habe ich das auch einmal aus Schutz gemacht, weil ein Kind so dermassen explodierte und habe das gemacht und gemerkt, dass es der gleiche Effekt hatte ähm aber einfach immer als Notmassnahme.</i>

<p>4.6</p> <p>Unterstützung gemäss des SKI-Modells</p>	<p>Alle Äusserungen der Lehrperson wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, die dem SKI-Modell zugeordnet werden können. Alle Äusserungen dieser Kategorie, die sich nicht einer untergeordneten Kategorie zuordnen lassen.</p>	<p>4.6.1</p> <p>Database, Emotionale Schemata (SKI)</p>	<p>Alle Äusserungen der Lehrperson wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie sich auf sein gespeichertes Wissen in der Database bezieht.</p>	<p><i>Ich bin eher so, dass ich mit dem Kind diskutieren möchte und auch verstehen möchte, weshalb es etwas gemacht hat. Ich möchte es nicht einfach so bestrafen, ich möchte hören, was genau der Grund war.</i></p>
		<p>4.6.2</p> <p>Interpretation sozialer Hinweisreize (SKI)</p>	<p>Alle Äusserungen der Lehrperson wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie mit ihm Hinweisreize in sozialen Situationen thematisiert.</p>	<p><i>Der hat mich beim Vorbeigehen aus Versehen berührt.</i></p>
		<p>4.6.3</p> <p>Generierung von Handlungsstrategien (SKI)</p>	<p>Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, wie sie das Kind unterstützt Handlungsstrategien kennenzulernen, zu erinnern und zusammenzutragen.</p>	<p><i>Dann hatten wir das Thema aus einer Frustsituation wieder rauszukommen, wenn man mal drin ist und gebockt hat, wie kommt man da wieder raus?</i></p>
		<p>4.6.4</p> <p>Bewertung der Lösungsmöglichkeiten und -entscheidung (SKI)</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie versucht, das Kind in der Emotionsregulierung zu unterstützen, indem sie über Lösungsmöglichkeiten mit ihm spricht und es ermutigt sich zu entscheiden.</p>	<p><i>Als Zweites: dass man vielleicht einmal ganz fest stampfen kann, wenn man wütend ist oder ich habe ihn gefragt, ob es ihm guttun würde, kurz nach Draussen zu gehen, an die frische Luft, vielleicht schnell zum Baum hin zu rennen und wieder zurück. Er fand aber, das er das nicht wollte.</i></p>
		<p>4.6.5</p> <p>Klärung und Auswahl eigener Ziele unterstützen (SKI)</p>	<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie mit ihm erörtert, was es will.</p>	<p><i>Wir werden jetzt dies oder jenes machen, überleg dir, ob du das schaffst, ich möchte keinen Ausbruch, ich möchte nicht dass du die anderen störst. Entscheide, ob du mitmachen willst oder sonst kannst du im Büchliegende Bücher anschauen.</i></p>

Kategorie	5. Persönlichkeit der Lehrperson als Einflussfaktor
Beschreibung	Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, inwiefern sie die Thematik Emotionsregulierung persönlich betrifft und wodurch sie als Person die Emotionsregulierung der Kinder beeinflusst.

Untergeordnete Kategorien	Beschreibung	Untergeordnete Kategorien der 2.Ebene	Beschreibung	Ankerbeispiel
5.1 Bedeutung der Thematik für die Lehrperson	Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, welche Bedeutung sie der Thematik Emotionsregulierung im Kindergarten zuschreibt.			<i>Er war wirklich derjenige, der - auch wenn es gut ging - sozusagen bewusst begann das Ganze zu sabotieren, er verunmöglichte die Kreissituation.</i>
5.2 Umgang mit Herausforderung/Selbstwirksamkeitsgefühle	Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, wie sie gefühlsmässig, sowie vom Denken und Handeln her auf herausfordernde Situationen reagiert, insbesondere in Bezug auf die Selbstwirksamkeit. Das heisst, das Analysieren eigener Fähigkeiten und Ressourcen in Bezug auf die Situation, sowie Unterstützung.			<i>so wie er gewesen ist, das habe ich nicht so gekannt, ich musste mich zuerst einleben aber bis zum Schluss haben wir den Rank gefunden.</i>
5.3 Eigene biografische Erfahrungen	Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, ob und wie biografische Erfahrungen im Umgang mit Emotionsregulierung ihr jetziges Handeln und Denken in Bezug auf die Unterstützung beeinflusst.			<i>Eigentlich mache ich ja das Gegenteil.</i>
5.4 Hilfreiche Persönlichkeitsmerkmale	Alle Äusserungen einer Lehrperson, die darauf hinweisen, was sie als wichtige und			<i>In erster Linie sehe ich in Jedem das Gute, das was es gut kann und ich suche auch danach.</i>

	hilfreiche persönliche und berufliche Qualitäten erachtet, um Kinder in schwierigen emotionalen Zuständen zu unterstützen.			
--	--	--	--	--

Anhang J: Ablaufmodell: Kategoriensystem, Kodieren, Auswerten

Ablaufmodell: Kategoriensystem, Kodieren, Auswerten	
1. Kategoriensysteme bestimmen – Hauptkategorie (deduktiv)	Grundlage für die Bestimmung der Hauptkategorien sind die Schlussfolgerungen der bearbeiteten Theorie in Bezug auf die Fragestellung sowie der Leitfaden. Die Kategorien „Faktoren der Emotionsregulierung“, „Unterstützung durch die Lehrperson“ und „Lehrperson als Einflussfaktor“ werden mit Unterkategorien gebildet (vgl. Maryring, 2015, S. 59).
2. Definition der Kategorie	Die Kategorien werden definiert.
3. Probendurchlauf	Die drei Interviews werden auszugsweise kodiert, um die Anwendbarkeit der Kategorien zu prüfen.
4. Kategoriensystem erarbeiten	Die Kategorien „Thematiken“, „Auslösende Situationen“ werden hinzugefügt. Die Definition der Kategorie, Bezug zur Theorie, Bezug zum Leitfaden, Angabe ob deduktiv/induktiv werden hinzugefügt.
5. Kodierleitfaden erstellen mit Ankerbeispielen	Die Kategorien und untergeordneten Kategorien werden definiert. Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Ankerbeispiel für diese Kategorie gelten sollen. Die Kodierregeln werden definiert.
6. Erster Hauptdurchlauf	Bei allen Interviews werden Textstellen dem Kodierleitfaden gemäss in Maxqda® bestimmt.
7. Kodierleitfaden umarbeiten	Die Anzahl der Kategorien wird reduziert.
8. Zweiter Hauptdurchlauf	Überarbeitung der einzelnen Interviews neuem Kodierleitfaden gemäss
9. Zusammenstellen der Codings	Die Codings werden Kategorien bzw. untergeordneten Kategorien zugeordnet und je nach Interviewpartnerin separiert.
10. Inhaltliche Strukturierung – Paraphrasieren	Die Codings werden in eigenen, möglichst wenigen Worten zusammengefasst und thematisch übersichtlich dargestellt.
11. Auswertung – Zusammenfassung	Die Codings werden zu den Fragen Thematiken „auslösende Situation“, „Faktoren der Emotionsregulierung“, „Unterstützung durch die Lehrperson“, „Lehrperson als Einflussfaktor“ zusammengefasst.
12. Auswertung – Beantwortung der Fragestellung anhand der Ergebnisse	Auswertungsteil 1. Fallbeschreibung: Schwierigkeit des Kindes (was und warum) 2. Fallbeschreibung: Unterstützung durch die Lehrperson 3. Fallbeschreibung: Peers und Lehrperson als Einflussfaktor 4. Fallbeschreibung: Unterstützung in Bezug auf das Modell von Gross und das SKI-Modell

Anhang K: Kategoriensystem – Vergleich der 3 Interviews

Codesystem	IP 1	IP 2	IP 3
▼ Thematiken der Emotionsregulierung im Kindergartenalltag			
Aggressives Verhalten, Provokation	2	8	4
Wut, Ärger, Frustration, Streit	9	3	4
Leidensdruck, Trauer, Verzweiflung, Angst, Scham	1	2	4
▼ Auslösende Situationen bei maladaptiver Emotionsregulierung		1	1
Neue Situationen, Übergänge	3	2	
Anforderungen, Überforderung	7	3	
▼ Faktoren der Emotionsregulierung			
Temperament / genetische Disposition	4	1	
Entwicklungsstand / Alter	3		1
Bindungsverhalten, Beziehungsverhalten	3	3	
Familiäre Einflüsse	2	1	2
▼ Peers			
Einfluss der Peers	4	6	4
Einfluss auf die Peers	4	3	4
▼ Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson			
▼ Unterstützung gemäss dem Modell von Gross			
Situation abschätzen - Emotionen als Prozess	4	1	2
▶ a und b) Situationmodifikation und -auswahl	23	4	5
c) Aufmerksamkeitslenkung	3		
d) Bewertungsprozess, Kognitive Umdeutung eines Anlasses	1		2
▶ e) Reaktionen	1	6	4
▼ Unterstützung gemäss des SKI-Modells			
Database, Emotionale Schemata (SKI)			5
Interpretation sozialer Hinweisreize (SKI)			2
Generierung von Handlungsstrategien (SKI)	2	3	5
Bewertung der Lösungsmöglichkeiten und -entscheidung (SKI)		1	2
Klärung und Auswahl eigener Ziele unterstützen (SKI)	2		2
▼ Interaktion			
Spiegeln / Blickkontakt	1		3
Emotionale Unterstützung, Schutz, Ermutigung	12		3
Körperkontakt / Bindungsverhalten / Präsenz	3	6	1
Gespräche	3	3	9
▼ Kompetenzen aufbauen	1		1
Regelbewusstsein und Regeln einfordern und unterstützen	6	4	7
Vereinbarungen treffen	2		3
Kompetenzen aufbauen, unterstützen und üben	7	3	8
Modelling	4		
▼ Förderung: Einschätzung, didaktisierte Lerninhalte		1	2
Lehrperson: Einschätzung der emotionalen Kompetenz	1	2	2
Vernetzen, Zusammenarbeit	7	8	13
▼ Persönlichkeit der Lehrperson als Einflussfaktor			
Bedeutung der Thematik für die Lehrperson	1	2	
Umgang mit Herausforderung / Selbstwirksamkeitsgefühle	15	27	3
Eigene biografische Erfahrungen	2		4
▼ Hilfreiche Persönlichkeitsmerkmale	19	15	4

Anhang L: Kategoriensystem – Grafischer Vergleich der 3 Interviews

<p>IP 1</p> <p>IP 1 hat im Vergleich zu den beiden anderen Interviewpartnerinnen sehr viele Nennungen zu auslösenden Situationen.</p>	
<p>IP 2</p> <p>IP 2 hat im Vergleich zu den beiden anderen Interviewpartnerinnen sehr viele Nennungen zum Thema „Einflussfaktor Persönlichkeit der Lehrperson“</p>	
<p>IP 3</p> <p>IP 3 hat im Vergleich zu den beiden anderen Interviewpartnerinnen sehr viele Nennungen dazu, wie sie Kinder unterstützt und hat viele Nennungen zu den Thematiken der Emotionsregulierung im Kindergartenalltag.</p>	

Blau Thematiken der Emotionsregulierung im Kindergartenalltag

Orange Auslösende Situationen

Grün: Faktoren der Emotionsregulierung

Rot: Unterstützung durch die Lehrperson

Violett: Persönlichkeit der Lehrperson als Faktor

Anhang M: Inhaltliche Strukturierung und sprachliche Reduzierung der kodierten Aussagen

Kategorie		1. Thematiken der Emotionsregulierung im Kindergartenalltag
Beschreibung		Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, in welchen Verhaltensweisen (von Aussen wahrnehmbarer Ausdruck) der Kinder sie die Thematik Emotionsregulierung im Alltag erkennt.
	Abschnitt	Coding zusammengefasst in Stichworten
IP 1	20-20	Ausbrüche: aggressiv gegenüber anderen Kinder und Lehrperson *
	30-30	Ausbrüche: Gewalt (auf den Kopf schlagen) gegen sich selbst*
	30-30	Ausbrüche: sich selber beschimpfen*
	21-21	Ärger, Wut und Selbstzweifel*
	40-40	Ausbrüche: unglücklich, frustriert ⁷
	58-58	
IP 2	2-2	Ausbrüche wenn Kind verliert
	22-22	Ausbrüche: Beschädigung von Material*
	2-2	Kind kann sich nicht stoppen, ist frech
	28-28	Kind zeigt provokative Verhaltensweisen gegenüber Lehrperson*
	52-52	Kreissituation wird sabotiert*
	22-22	Verbale grobe Beschimpfung*
	38-38	Körperlich aggressiv gegenüber Lehrperson*
	34-34	Extremer Wechsel des Verhaltens*
	2-2	Streit
	2-2	Überdeckte Schamgefühle
	34-34	Überborden im Kreis, Quatsch machen*
IP 3	17-17	Körperlich aggressiv gegenüber Kindern*
	41-41	
	43-43	
	33-33	Kind zeigt provokative Verhaltenweisen gegenüber Lehrperson*
	10-10	Wut, wenn Bedürfnisse nicht sofort befriedigt werden (Spiel, Schaukel etc.)
	18-18	
	10-10	Trauer, Verzweiflung, unglücklich sein beim Eintritt in den Kindergarten
	10-10	Trauer, unglücklich sein bei Streit
15-15	unmotiviert	

⁷ * Die Aussagen beziehen sich auf das Kind der Fallbeschreibung

Kategorie		2. Auslösende Situationen bei maladaptiver Emotionsregulierung	
Beschreibung		Alle Äusserungen der Lehrperson, die Hinweise dazu geben, in welcher Situation das Kind Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zeigt.	
IP 1	26-26 22-22	Neue Situation, Aussergewöhnliches*	
	30-30 98-98	Änderungen, Unvorhergesehenes, Abweichung von der Routine*	
	68-68	Aussergewöhnliche angespannte Situationen*	
	20-20	Ärger, Wut und Selbstzweifel *	
	22-22 30-30	Anforderung, Aufträge alleine erledigen müssen*	
	46-46 142-142	Anforderung, Aufträge, die das Kind nicht erledigen kann*	
	IP 2	2-2	Das Kind verliert bei einem Spiel
2-2		Das Kind zeigt nach einem Ausbruch verdeckte Schamgefühle	
2-2		Das Kind empfindet es als schlimm einen „Fehler“ gemacht zu haben	
2-2		Das Kind beginnt Streit, weil es einen Fehler überdecken möchte	
22-22		Gruppenatmosphäre sehr unruhig und viel Unsicherheit aufgrund von Lehrpersonenwechsel*	
34-34		Beachtung, Aufmerksamkeit von Peers*	
IP 3	10-10	Trennung von der Mutter	

Kategorie		3. Faktoren der Emotionsregulierung	
Beschreibung		Alle Äusserungen einer Lehrperson, die einen Zusammenhang eines Themas und der Kompetenz der Emotionsregulierung eines Kindes erkennenlassen.	
IP 1	30-30	Temperament	Hohe Erregbarkeit: regt sich schnell auf*
	40-40		unzufrieden mit sich selbst*
	88-88		Angespannt, schlecht schlafen*
	92-92		Hohe Erregbarkeit, schnell nervös*
	20-20		Spezielle Wahrnehmung*

	32-32 40-40	Entwicklungsstand	Heterogener Entwicklungsstand*
	30-30	Bindung/ Beziehung	Kind erwartete extrem viel von Erwachsenen, z. B. das sie es immer gleich machen, dass sie ganz klar sind*
	98-98		Kind hat eine schwierige Phase, vielleicht weil der Kindergarten bald zu Ende ist*
	88-88	Familiäre Einflüsse	Viel Belastung im Alltag*
	30-30	Peers	Kind stört sich sehr schnell an anderen Kinder, z. B. wenn sie ihm zu Nahe kommen*
	76-76		Ein wichtiges Thema für das beschriebene Kind: „Freunde haben, keine Freunde haben“*
	76-76		Beschriebenes Kind nimmt Tutorenrolle gerne an und macht es gut*
	96-96		Beschriebenes Kind hat immer wieder Konflikte mit den selben Kindern*
	76-76		Beschriebenes Kind beschimpft Gottikind, und ist ungeduldig, wenn es etwas falsch macht*
	96-96		Die anderen Kinder nervten sich wenig über das beschriebene Kind*
	96-96		Die anderen Kinder freuten sich wenn dem beschriebenen Kind etwas gelang*
	78-78		Wenn das beschriebene Kind einen schlechten Tag hat, muss es zum Schutz von Allen, rausgenommen werden*
130-130	Die Wutausbrüche des beschriebenen Kindes waren für die Peers schwierig*		
IP 2	14-14	Temperament	ADHS-Symptomatik
	22-22 22-22	Bindung/Beziehung	Wechsel der Lehrperson tat vielen Kindern nicht gut, weil es Kinder mit vielen Bedürfnissen darunter gab* Beziehung zu neuer Lehrperson war noch nicht aufgebaut*
	86-86	Beziehung	Durch begleitetes Time-Out starke Beziehung zur Lehrperson aufgebaut, sucht Nähe*
	54-54	Familiärer Einfluss	Antiäutoritärer Erziehungsstil: Kind wurde bei allen Entscheidungen gefragt*
	124-124		Kind braucht Grenzen
	22-22	Peers	Viele Kinder mit Schwierigkeiten, beeinflussen das beschriebene Kind, weil Lehrperson keine Zeit hat*
	34-34		Peers nerven sich über das beschriebene Kind („es wurde zum Buhmann“)*
	34-34		Peers amüsieren sich, wenn das beschriebene Kind Blödsinn macht*

	34-34		Kind genießt die Aufmerksamkeit, die es von den Peers hat, wenn es Quatsch macht*
	104-104		Peers finden Verhalten des beschriebenen Kindes sehr komisch, Kind unterlässt Verhalten zunehmend*
	2-2		Streit mit andern, um von sich abzulenken
	94-94		Andere Kinder nehmen Konsequenz, die auf Verhalten folgt, interessiert wahr
IP 3	10-10	Entwicklungsstand	Ein sehr junges Kind
	17-17	Familiärer Einfluss	Schwierige Elterngeschichte
	17-17	Peers	Wenn andere Kinder oft helfen, hat es eine Auswirkung auf das Selbstbild
	41-41		Kind sagt anderen, dass man nicht schlagen darf, sorgt für viel Ruhe
	67-67		Kind, das andere schlägt, ist topbeliebt*
	17-17		Kinder werden vom beschriebenen Kind geschlagen*
	63-63		Andere Kinder beobachten die Konsequenz, die auf das Verhalten folgt, sie wollen auch Belohnung*

Kategorie

4. Unterstützung der Emotionsregulierung durch die Lehrperson

Beschreibung

Alle Äußerungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt. Dabei ist das sichtbare Verhalten gemeint, aber auch innere - von Außen nicht sichtbare Prozesse - die zu Handlungen führen, wie beobachten, sich Gedanken machen, abwarten, mitfühlen. Es wird nicht unterschieden, ob die Lehrperson das Kind in der intrapersonalen Emotionsregulierung unterstützt, ob sie der Aufforderung des Kindes nachkommt und in der Situation ko-reguliert oder ob sie antizipatorisch unterstützt, bevor das Kind in eine emotionsauslösende Situation gerät.

Kategorie

4.1 Interaktion

Beschreibung

Alle Äußerungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie sich in der Interaktion spezifisch auf das Kind einlässt, indem sie mitfühlt, zuhört, spricht, teilt, da ist.

Untergeordnete Kategorie

4.1.1 Spiegeln/Blickkontakt

Beschreibung

Alle Äußerungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie „spiegelt“, das heisst auf die Kindergartenstufe übertragen: mitfühlend verbalisieren; so spiegeln, dass das unangenehme Gefühl erträglich wird; Das Kind übernimmt den Gefühlsausdruck der Lehrperson und erlebt, was sie erlebt; Durch Blickkontakt vermittelt die LP, dass sie für das Kind da ist und kann so auch, sicherheitsgebende Signale geben (Social referencing)

IP 1

62-62

Sucht im Kreis den Blickkontakt während der Kreissequenz.

IP 2		
IP 3	60-61	Beobachtet Kind immer wieder und zeigt dem Kind, das sie es wahrnimmt.
	17-17	Verbalisiert Gefühle einfühlsam.

Untergeordnete Kategorie		4.1.2 Emotionale Unterstützung	
Beschreibung		Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie mitfühlt, Anteilnahme zeigt, Schutz bietet.	
IP 1	8-8 40-40	Begleiten, sich neben das Kind setzen	
	54-54	Vor Frustrationen schützen	
	80-80 68-68 140-140 142-142	Sich mitfreuen	
	144-144	Sich sorgen	
	68-68 74-74	Ermutigen, an das Kind glauben	
	96-96	Positives Feedback	
	IP 2	76-76	Schutz, indem das Kind (fest)gehalten wird, als es fast „explodiert“
	IP 3	31-31	In schwierigen Situationen: „Wie können wir jetzt mit dem umgehen?“
65-65 67-67		Kinder beschützen: sie können sich an die Lehrperson wenden	

Untergeordnete Kategorie		4.1.3 Körperkontakt/Bindungsverhalten/Präsenz
Beschreibung		<p>Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie seine Nähe sucht oder Nähe gewährt, wenn sie das Kind sucht, bzw. Körperkontakt gewährt oder anwendet bei der Regulation.</p> <p>Beispiel: Körperkontakt wie in den Arm nehmen, die Hand auflegen aber auch nah bei dem Kind sein, körperlich präsent. Auch auf das Bindungsverhalten reagieren, wenn das Kind kommt und Kontakt sucht.</p>
IP 1	40-40 42-42	Neben dem Kind sein
	82-82	Bei der Hand nehmen und weg von der emotionsauslösenden Situation nehmen wenn reden nichts nützt

IP 2	44-44 48-48	Time-Out: das Kind halten („Bärenumarmung nach Chaim Omer) soviel wie nötig, wenn es sich nicht mehr unter Kontrolle hat, Kind wehrt sich
	76-76	Time-Out Bärenumarmung: nachher ist eine extreme Nähe spürbar
	120-120	Kind zu sich in die Nähe nehmen
IP 3	113-113	Kind zu sich in die Nähe nehmen, nicht reden

Untergeordnete Kategorie		4.1.4 Gespräche		
Beschreibung		Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, dass sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie im Gespräch über Gefühle, auslösende Situationen, Bedürfnisse spricht und andererseits durch Gespräche Emotionsverständnis aufbaut.		
IP 1	82-82 84-84 88-88	Wann	Gespräche führen geht nicht und bringt nichts, wenn das Kind sehr emotionsgeladen ist; erst dann wieder wenn das Kind ruhig ist	
	IP 2	2-2	Inhalt	Umgang mit Fehler thematisieren
		2-2		Wie mit Frust umgehen
IP 2	52 52	Wann	Gespräche führen hilft nicht, wenn sich das Kind weigert, dann auf eine andere Ebene	
	23-23 25-25 47-47	Inhalt	Perspektivenwechsel, Empathie	
			Selbsteinschätzung des Verhaltens	
			Umgang mit Wut	
	93-93 95-95 104-105	Weshalb	Lehrperson möchte verstehen, weshalb es dem Kind so geht	
	IP 3	17-17	Inhalt	Thema Emotionen und Auslöser
23-23		Wann	In der Schlusssequenz wenn etwas vorgefallen ist	

Kategorie	4.2 Kompetenzen aufbauen
Beschreibung	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind darin unterstützt, neue Kompetenzen aufzubauen, die im direkten Zusammenhang mit der Emotionsregulierung stehen, oder die indirekt mit den Schwierigkeiten der Emotionsregulierung zu tun haben. Alle Äusserungen, die sich nicht einer untergeordneten Kategorie zuordnen lassen.
Untergeordnete Kategorie	4.2.1 Regelbewusstsein und Regeln einfordern und unterstützen

Beschreibung	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, dass sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie im Gespräch über Gefühle, auslösende Situationen, Bedürfnisse spricht und andererseits durch Gespräche Emotionsverständnis aufbaut.	
IP 1	60-60 128-128	Verhaltensregeln bzw. Emotionsregulierung einfordern
	68-68 92-92	Verhaltensregeln bzw. Emotionsregulierung einfordern, Möglichkeit es gut zu machen geben
	78-78 82-82	Das Kind weg von der emotionsauslösenden Situation nehmen, und so zeigen, was erwartet wird
IP 2	44-44 84-84	Verhaltenregeln erklären und einfordern, mit Belohnungs-/Bestrafungssystem unterstützen
	52-52 92-92	Verhaltensregeln bzw. Emotionsregulierung einfordern, Wiedergutmachestrategie
IP 3	35-35	Eltern bekommen Feedback, ob sich das Kind an die Regeln halten kann
	25-25	Verhaltensregeln in einem Tischtheater aufzeigen und sich im Gespräch darauf beziehen
	17-17	Konsequent sein
	43-43	Verhaltenregeln erklären und einfordern, mit Belohnungs-/Bestrafungssystem unterstützen
	65-65 67-67	Den Kindern anbieten, die Lehrperson aufzusuchen, wenn ein anderes Kind schlägt

Untergeordnete Kategorie	4.2.2 Vereinbarungen treffen	
Beschreibung	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie Vereinbarungen mit ihm trifft.	
IP 1	62-62	Vereinbarung Zeichen in der Kreissituation
	68-68	Vereinbarung Verhalten - Konsequenz
IP 2		Vereinbarung Verhalten - Konsequenz
IP 3	33-33	Vereinbaren mit dem Kind, dass den Eltern eine Rückmeldung gemacht wird
	43-43	Vereinbarung Token System

Untergeordnete Kategorie	4.2.3 Kompetenzen aufbauen, unterstützen und üben	
Beschreibung	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind darin unterstützt, Kompetenzen aufzubauen, die direkt oder indirekt mit den Schwierigkeiten in der Emotionsregulierung zusammenhängen. Z. B. durch Verhaltensmodifikation (Belohnungen, Entzug von Belohnungen, Time-Out), Verhaltensstrategien besprechen etc.	

IP 1	40-40	Psychomotorik
	42-42	Handlungsstrategien erarbeiten für emotionsauslösende Situationen
	50-50	
	54-54	
	64-64	Belohnungssystem
62-62	Selbstberuhigungsstrategie oder Aufmerksamkeitsstrategie Atmen	
IP 2	6-6	Rückmeldung an die Eltern
	32-32	Konsequenzen
	42-42	Belohnung
IP 3	31-31	Gespräch Handlungsstrategien
	43-43	Verhaltensregeln erklären und einfordern, mit Belohnungs-/Bestrafungssystem unterstützen
	47-47	
	53-53	Verhaltensstrategien bei Wut erörtern, an Strategien erinnern
	55-55	
57-57		
65-65	Unterstützung durch die Lehrperson bewusst als solche kommunizieren	

Untergeordnete Kategorie	4.2.4 Modelling/Modelllernen	
Beschreibung	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, indem sie vormacht, verbalisiert, und das Kind anleitet selber auszuführen.	
IP 1	42-42	Handlungsabläufe vormachen, die dem Kind erfahrungsmässig schwerfallen und sehr emotionsgeladen sind
	50-50	
	54-54	
	58-58	
IP 2		
IP 3		

Untergeordnete Kategorie	4.3 Modell zur Emotionsregulierung von Gross		
Beschreibung	Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, die sich einem Ansatzpunkt vom Emotionsregulierungsmodell von Gross zuordnen lassen.		
IP 1	42-42	Situation abschätzen	Lehrperson beobachtet, was in der Situation schwierig ist (Ankunft Garderobe, Weben, Theater): Garderobe
	46-46		
	68-68		

	78-78		Tierrolle im Theater LP nimmt Kind weg, wenn es nicht mehr geht
	40-40	Situationsauswahl und - modifikation	Personelle Unterstützung (Nähe, Präsenz)
	48-48		Anforderungen verändern
	62-62		Kreissituation Fuchs
	58-58		LP nimmt Sachen ab und ändert so die Anforderung
	42-42		Garderobe: Fussabdrücke, neben dem Kind sein
	68-68		
	78-78		LP nimmt Kind weg, wenn es nicht mehr geht
	136-136		Personelle Unterstützung für Schule organisieren
	50-50		Visualisierung des Handlungsablaufes (Umziehen)
	42-42		
	48-48		Anforderungen anpassen
	54-54		
	58-58		
	78-78		
	80-80	Time-Out (räumliche Distanz, weniger Lärm)	
	92-92		
	94-94		
	62-62	Aufmerksamkeitslenkung	Aufmerksamkeit auf Atmung lenken
	42-42		Aufmerksamkeit durch Visualisierung auf etwas lenken
	68-68	Bewertung, Umdeutung	Fehlverhalten als Chance sehen, es besser zu machen
	84-84		Gespräche zu Emotionen und Auslöser
	62-62	Reaktion	Beruhigungsstrategie Bewusstes Atmen
IP 2	114-114	Situation abschätzen	Lehrperson sucht nach Auslöser, um Kind in ähnlichen Situationen zu unterstützen
	36-36	Situationsauswahl und - modifikation	Versetzen in eine andere Klasse
	44-44		Time-Out mit der Lehrperson zusammen, anderer Ort
	54-54		Zweiersituation mit Lehrperson
		Aufmerksamkeitslenkung	
		Bewertung, Umdeutung	
		22-22	Reaktion
	76-76	Beruhigungsstrategie: Kind halten, wenn es ausser sich ist,	
	92-92	mit ihm ruhig werden	

			Anweisen, wenn das Kind wieder ruhig ist
IP 3	55-55	Situation abschätzen	Lehrperson nimmt wahr, wie es dem Kind geht
	60-61		Lehrperson beobachtet bewusst
	31-31	Situationsauswahl und - modifikation	Personelle Unterstützung (Nähe, Gespräch)
	55-55		Personelle Unterstützung (Nähe, Gespräch)
	60-61		Personelle Unterstützung (Blickkontakt)
	65-65		Personelle Unterstützung (Gespräch)
	93-93		Time-Out (räumliche Distanz)
		Aufmerksamkeitslenkung	
23-23	Bewertung, Umdeutung	Gespräche führen, Situation in der Gruppe anschauen	
95-95		Gespräche führen zu Emotionen und Auslöser	
31-31	Reaktion	Gespräch: was machen bei Ärger, Wut	
53-53			
57-57			
67-67			

Untergeordnete Kategorie		4.4 SKI-Modell	
Beschreibung		Alle Äusserungen der Lehrperson wie sie das Kind in der Emotionsregulierung unterstützt, die dem SKI-Modell zugeordnet werden können.	
IP 1	84-84	Database; Emotionale Schemata	Gespräche zu Emotionen
		Interpretation sozialer Hinweisreize	
	62-62 92-92	Generierung von Handlungsstrategien Bewertung von Lösungsmöglichkeiten	Strategien zum Umgang mit Wut
	68-68 92-92	Klärung und Auswahl eigener Ziele unterstützen	Ziel, Wunsch des Kindes besprechen (Theater) Ziel, Wunsch des Kindes besprechen (am Unterricht teilnehmen oder nicht)
IP 2	2-2	Database; Emotionale Schemata	Thematisierung von Umgang mit Fehlern, Spass und Ernst
		Interpretation sozialer Hinweisreize	
	2-2	Generierung von Handlungsstrategien	Strategien zum Umgang mit Frustration oder Scham
	2-2	Bewertung von Lösungsmöglichkeiten	Konfliktlösestrategien

	52-52		Wiedergutmachestrategien
	43-43	Klärung und Auswahl eigener Ziele unterstützen	Tokensystem
IP 3	17-17	Database; Emotionale Schemata	Emotionen haben Gründe
	93-93		Perspektivenübernahme
	25-25		Über Gefühle sprechen, Gefühle benennen
	23-23	Interpretation sozialer Hinweisreize	Emotionen habe Gründe, erörtern was Emotionen ausgelöst hat
	31-31 53-53 55-55	Generierung von Handlungsstrategien Bewertung von Lösungsmöglichkeiten	Strategien zum Umgang mit Wut oder Frustration
	67-67		Strategien , wenn das Kind von anderen geschlagen wird
	55-55		Verschiedene Strategien bei Wut
	57-57 47-47	Klärung und Auswahl eigener Ziele unterstützen	Strategien mit dem Kind reflektieren Reflektieren mit dem Kind, ob Ziele erreicht sind

Kategorie		4.5 Förderung: Einschätzung der emotionalen Kompetenz, didaktisierte Lerninhalte	
Beschreibung		Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie die emotionale Kompetenz einschätzt. Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind unterstützt, Kompetenzen in der Emotionsregulierung aufzubauen, indem sie mit der ganzen Klasse gezielt Lerninhalte anbietet.	
IP 1	130-130	Austausch mit Psychomotoriktherapeutin*	
IP 2	6-6	SHP wird herbeigezogen, um eine Einschätzung zu machen	
	110-110	Beobachtung und Einschätzung anhand des Buches „Verloren in der Schule“ von Greene	
	112-112	Teilnehmende Beobachtung im Spiel, Austausch mit Lehrpersonen und Eltern*	
	114-114	Die Kriterienpunkte sind nicht niedergeschrieben sondern im Kopf	
IP 3	23-23	Nicht im Vorhinein eingeplant, sondern situativ	
	23-23	Tischtheater, um Problematik darzustellen	
	75-75	Austausch mit Kolleginnen aus dem Team (auch IF- und Daz-Lehrpersonen)	

Kategorie		4.6 Vernetzen, Zusammenarbeit
Beschreibung		Alle Äusserungen einer Lehrperson dazu, wie sie das Kind in der Emotionsregulierung zu unterstützt, indem sie sich mit Eltern oder Fachleute (Hort, Schule, Therapeutinnen, SPD etc.) austauscht und zusammenarbeitet.
IP 1	40-40	Austausch mit Eltern
	40-40 130-130	Zusammenarbeit mit Psychomotoriktherapeutin
	62-62	Zusammenarbeit mit Hort
	138-138 144-144	Zusammenarbeit Schule, Unterstützung einrichten
IP 2	6-6 32-32	Austausch mit SHP – Lehrpersonen*
	112-112	Eltern miteinbeziehen (klappte nicht)*
	54-54 62-62	Eltern informieren und einbeziehen
IP 3	17-17 31-31 33-33 43-43	Austausch und Vereinbarungen mit der Mutter, Zeigen, dass Austausch stattfindet (Beispiel Vogel)
	75-75	Mentorin

Kategorie		5. Persönlichkeit der Lehrperson als Einflussfaktor	
Beschreibung		Alle Äusserungen der Lehrperson dazu, inwiefern sie die Thematik Emotionsregulierung persönlich betrifft und wodurch sie als Person die Emotionsregulierung der Kinder beeinflusst.	
IP 1	20-20	Bedeutung	Emotionsregulierung ist bei drei Kinder mit Schwierigkeiten aus jeweils anderen Gründen das Hauptthema
	6-6		Belastung mit dem Leid des Kindes konfrontiert zu sein
	20-20		Belastung mit den negativen Verhaltensweisen konfrontiert zu sein
	8-8	Herausforderung	Verhalten eines Kindes oder Persönlichkeit nicht einordnen können Sich nicht sicher sein, was verlangt werden kann
	8-8		Nicht einordnen können, weshalb das Kind Schwierigkeiten hat

	124-124		Sicherheit, Überzeugtheit, worin die Schwierigkeit liegt, ist sehr hilfreich, man kann fokussieren, angehen
	62-62		Ratlos sein, was man machen kann
	124-124		Sich nicht wohlfühlen, nicht wissen, wie etwas einordnen hat zur Folge, dass man als Lehrperson nicht sicher ist
	124-124		Mit Überzeugung zu handeln, gibt dem Kind Sicherheit
	124-124		Belastung zu wissen, dass es einem Kind zu Hause nicht gut geht, Auswirkung auf eigene Sicherheit, die man ausstrahlt
	134-134	Selbstwirksamkeit	Viel erreicht in Anbetracht des Ausmasses der Schwierigkeit
	118-118	Persönliche Stärken	Ausgeglichen, wenig schnell aufregen Ruhe ausstrahlen und bewahren Nicht sofort das Gefühl zu haben, dass etwas Schlimmes passiert Positiv denkend Das Gute in den Kindern sehe Das Machbare, Mögliche vor Augen zu haben und stetig darauf hinzuarbeiten Grosszügigkeit Ermutigen können Erfolgserlebnisse schaffen können Klar und konsequent sein können Ehrlich und authentisch gegenüber den Kinder sein Herzlich sein Gute Intuition
	122-122	Wünschenswerte Eigenschaften	Theoretischer Hintergrund wäre wünschenswert und gäbe Sicherheit, z. B. zu neurophysischen Prozessen
	122-122	Bedeutung	Belastend bei Kindern, die Ausbrüche haben als Lehrperson nicht zu wissen wie und doch reagieren zu müssen
	102-102	Biografische Erfahrungen	Interviewpartnerin kann sich nicht mehr erinnern, ausser dass sie zufrieden war
IP 2	6-6	Bedeutung	Die Thematik emotionale Kompetenzen, Emotionsregulierung ist ein grosses Thema – 50:50 Die Lehrpersonen kommen vor allem wegen Verhaltensproblemen auf die SHP zu
			Schwierigkeit: Kreissituation wird verunmöglicht durch Verhalten eines Kindes*
	22-22	Herausforderung	Keine Erfahrung, nicht einordnen können („So ein Fall hatte ich noch nie“)*
	22-22		Nicht einordnen können, noch nie etwas Ähnliches erlebt, extrem*

22-22		Ein Kind, das die ganze Garderobe auseinandernimmt *
22-22		Überforderung: überall gleichzeitig schauen müssen*
34-34		SHP organisiert Notszenarium: geht in die Klasse*
34-34		Einfach mal ausprobieren, was man kennt*
34-34		Auf Notstrategie zurückgreifen (Bärenumarmung von Chaim Omer)*
52-52		Lehrperson fühlt sich nicht ernstgenommen von Kind*
120-120		Schwierigkeit: Abmachungen müssen von beiden Lehrpersonen gleich verstanden werden
120-120		Schwierig, wenn keine Lösungsstrategien mehr da sind, wenn ein Kind nicht mehr bleiben kann oder wenn es in der ersten Klasse nicht mehr geht
128-128	Biografische Erfahrungen	Lehrperson war als Kind anders als das beschriebene Kind, schüchtern. Belastend waren Situationen, in denen es Leuten um sie herum nicht gut ging
128-128		Lernerfahrung, dass man ausprobieren muss, auch wenn es Überwindung braucht, dass man sich verändern kann und darf
128-128		Als Kind gelitten, wenn zu Hause Disharmonie war
120-120	Wünschenswerte Persönlichkeitsmerkmale	Noch mehr Erfahrung, damit noch mehr Kinder verstanden werden können
120-120		Besser zu spüren, wenn die Belastung für die Lehrperson zu gross ist und das zusammen gegenüber den Eltern vertreten Sich mehr abgrenzen, emotional nicht so stark mitgehen, wenn es nicht klappt
120-120	Wünschenswert beruflich	Mehr Zeit in der Klasse verbringen zu können, selber ausprobieren können anstatt die Lehrperson zu coachen
23-23 118-118	Persönliche Stärken	Klarer Gesichtsausdruck Hilfreich, wenn man als Lehrperson Kinder gerne hat Hilfreich, wenn man überzeugt ist, dass sie es gut machen würden, wenn sie könnten Hilfreich die Haltung „miteinander schaffen wir das“, ermutigendes Gefühl vermitteln Hilfreich zu vermitteln, „jetzt schauen wir mal“
128-128		Spürt Disharmonien schnell heraus oder wenn es jemandem nicht gut geht, vor allem bei Kinder
128-128		Kommt von einem anderen kulturellen Umfeld, hat einen anderen Blickwinkel, kann anderskulturelle Eltern verstehen
118-118	Berufliche Stärken	Viel Erfahrung, viel Gutes von erfahrenen Lehrpersonen beobachten können.

	30-30	Stärken (Rolle)	Ein Kind kennen hilft Als SHP Zeit haben ein Kind zu beobachten
IP 3	93-93 105-105 111-111	Herausforderung	Gespräche helfen beim Verstehen Vielleicht wäre weniger auf das emotionale Verhalten einzugehen manchmal besser Andere Kinder müssen warten, wenn einzelnes Kind viel Aufmerksamkeit braucht
	89-89	Biografische Erfahrungen	Von schulischen Bezugspersonen nicht hilfreiche Unterstützung erfahren Time Out und danach war es wieder gut, ohne darüber reden zu müssen, das war okay Eigene Erfahrungen haben insofern beeinflusst, indem Lehrperson andere Unterstützung anbietet
	101-101	Persönliche Stärken	Gut eingehen auf die Kinder Sich organisieren, sich Zeit nehmen im Freispiel und zuhören Kinder ernstnehmen Verständnis für die Bedürfnisse der Kinder haben und zeigen
	101-101 118-118	Wünschenswerte Eigenschaften	Lernen, im richtigen Ausmass auf die Kinder einzugehen, dass die andern nicht warten müssen